

Universitatea din București

Teză de doctorat

Studii paleomagnetice pe teritoriul României:
implicații tectonofizice

Conducător de doctorat

Doctorand

Dr. Vasile Cuculeanu

Cristian George Panaiotu

1998

MULȚUMIRI

Cercetările de paleomagnetism implică o muncă în echipă, atât în faza de teren cât și în cea de laborator. Nici studiul prezentat în această teză nu face excepție de la această regulă. Dacă în lungile zile (și mai ales nopți) de măsurători în laborator am fost în marea majoritate a timpului singur, în alte momente am fost sprijinit de mulți prieteni cărora le mulțumesc foarte mult:

- Prof. Dr. Erwin Apple și echipa lui de paleomagnetism de la Universitatea din Tuebingen (Germania) care mi-a permis să utilizez echipamentul unuia dintre cele mai moderne laboratoare de paleomagnetism existente în acest moment cum am vrut și cât de mult am avut nevoie. În acest laborator s-au efectuat cele mai multe din măsurătorile de paleomagnetism.
- Dr. Emő Márton, de la Institutul de Geofizică Eotvos Lorand din Budapesta (Ungaria), pentru condițiile deosebite care mi le-a creat când am măsurat în laboratorul lor de paleomagnetism și pentru multele discuții interesante pe care le-am avut de-a lungul anilor despre implicațiile studiilor de paleomagnetism în descifrarea evoluției geodinamice a spațiului Carpato - Pannonic.
- Dr. Hervé Theveniaut, de la BRGM (Orleans, Franța), în laboratorul căruia am început determinările legate de magmatismul neogen din Apuseni
- Dr. Peter Zweigel, Dr. Frantz Moser, Dr. Radu Gârbacea, Dr. Horst Han și prof. Dr. Wolfgang Frisch, de la Universitatea din Tuebingen, pentru modul în care am colaborat în cadrul programului NATO privind evoluția Carpaților în Terțiar. Peter Zweigel a fost sufletul acestei colaborări și îi sunt recunoscător în mod deosebit.
- Dr. Zoltán Péskay, de la Institutul de Cercetări Nucleare din Debrecen al Academiei de Științe din Ungaria, care a efectuat cu promptitudine datările K-Ar ale rocilor magmatice studiate pentru paleomagnetism
- Prof. Dr. Csemir Tomek, de la Universitatea din Salzburg, coordonatorul programului PANCARDI, pentru interesul continuu față de cercetările de paleomagnetism și sprijinul financiar acordat pentru participarea la întâlnirile anuale ale proiectului
- Dr. Randy Enkin (Pacific Geoscience Center, Canada), Dr. Phil McFadden (Division of Geophysics, Bureau of Mineral Resources, Australia) și Lisa Tauxe (Scripps Institution of Oceanography, SUA) care mi-au oferit programele lor pentru analiza datelor de paleomagnetism. Lor li se adaugă o listă lungă de cercetători din domeniul paleomagnetismului și al deformării plăcilor tectonice care mi-au trimis cu amabilitate lucrările lor în aceste domenii.
- Prof. Dr. Ion Balintoni și lector Dr. Alexandru Hossu, de la Facultatea de Biologie-Geologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, pentru sprijinul acordat în campania de teren din bazinul

Transilvaniei. Discuțiile avute în cadrul colaborării cu grupul de geologie structurală de la Tuebingen au fost deosebit de utile în clarificarea unor aspecte legate de tectonica spațiului Carpato-Pannonic.

- Emilian Roșu, de la Institutul Geologic al României, a făcut alături de mine una din expedițiile din zona vulcanică a Munților Apuseni, mi-a indicat aflorimentele de unde s-au colectat primele probe pentru vârstele K-Ar și am avut discuții lungi despre evoluția vulcanismului neogen.
- Paul Dumitru, student la master la Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București, care a ridicat o coloană sedimentologică detaliată a aflorimentelor studiate în Tuful de Dej și Erika Szabo, studentă la Facultatea de Biologie-Geologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, care a participat la colectarea probelor din bazinul Transilvaniei. Ei au participat și la două din turele de măsurători la Tuebingen ajutându-mă să fac o parte din măsurătorile de laborator.
- Turcu Pascale, tehnician principal la Facultatea de Fizică a Universității din București, m-a ajutat în mod deosebit la pregătirea eșantioanelor pentru măsurători.
- Mihai Modrescu, vărul meu, a supravegheat realizarea carotierei portabile care a jucat un rol decisiv în succesul campaniilor de teren. În același timp a asigurat întreținerea mașinii mele cu care s-au făcut majoritatea turelor de teren.
- Tuturor colegilor de la Facultatea de Fizică și de la Facultatea de Geologie și Geofizică, care în mod direct sau indirect, au ajutat cercetările de paleomagnetism. Prietenia lor a fost un sprijin puternic în realizarea acestei teze.
- Familiei mele care m-a sprijinit și încurajat continuu în anii în care am lucrat la teză.

Două persoane au jucat un rol determinant în realizarea acestei teze și de aceea le aduc cele mai sincere mulțumiri și întreaga mea recunoștință:

- ◆ Soției mele **Cristina Panaiotu**, lector la Facultatea de Geologie și Geofizică, alături de care am făcut majoritatea campaniilor de teren și care a realizat analiza geologică a probelor studiate. Aportul ei a fost decisiv în integrarea corectă a informației geologice cu cea paleomagnetică.
- ◆ Domnului **Dr. Vasile Cuculeanu**, conducătorul de doctorat, al cărui sprijin și îndemn a fost esențial pentru finalizarea acestei teze.

Cercetările de paleomagnetism sunt nu numai consumatoare de timp ci și de bani. De aceea sprijinul financiar al granturilor oferite în perioada 1996 - 1998 de CNCSU și de Scientific Affairs Division - NATO a fost decisiv în realizarea cercetărilor legate de această teză.

CUPRINS

1. Obiective și metode

- 1.1. Obiectivele 1- 1
- 1.2. Paleomagnetismul 1- 3
- 1.3. Analiza statistică a direcțiilor paleomagnetice 1-10
- 1.4. Comportamentul pe termen lung al câmpului magnetic terestru 1-12

2. Colectarea probelor pentru paleomagnetism

- 2.1. Metoda de colectare a probelor 2- 1
- 2.2. Selectarea probelor 2- 2
- 2.3. Probe colectate din Munții Apuseni 2- 3
- 2.4. Cadrul geologic al Munților Apuseni 2- 6
- 2.5. Probele colectate din Bazinul Transilvaniei 2-10
- 2.6. Cadrul geologic al Bazinului Transilvaniei 2-13

3. Paleomagnetismul rocilor sedimentare din Bazinul Transilvaniei

- 3.1. Proprietăți magnetice 3- 1
- 3.2. Structura magnetizării remanente naturale 3-17
- 3.3. Analiza statistică. Direcții medii caracteristice 3-36

4. Paleomagnetismul rocilor magmatice și sedimentare din Munții Apuseni

- 4.1. Proprietăți magnetice 4- 1
- 4.2. Structura magnetizării remanente naturale 4-19
- 4.3. Analiza statistică. Direcții medii caracteristice 4-37

5. Implicații tectonofizice

- 5.1. Direcțiile paleomagnetice de referință 5- 1
- 5.2. Rezultatele paleomagnetice din România 5- 2
- 5.3. Traectoria aparentă a polilor paleomagnetici pentru Transilvania în Cenozoic 5- 6
- 5.4. Interpretarea datelor paleomagnetice din punct de vedere cinematic 5- 9
- 5.5. Corelarea datelor paleomagnetice și geologice din spațiul Carpato – Pannonic 5-15
- 5.6. Constrângeri paleomagnetice asupra modelelor geodinamice de evoluție a spațiului Carpato – Pannonic 5-29

6. Concluzii 6- 1

7. Bibliografie 7- 1

1. Obiective și metode

1.1 Obiectivele

Câmpul magnetic terestru este singurul câmp natural al Pământului care poate fi urmărit la scara timpului geologic. Acest lucru este posibil deoarece informația despre paleocâmpul magnetic rămâne înghețată în structura rocilor. Paleomagnetismul se ocupă cu studiul mecanismelor prin care rocile înregistrează câmpul geomagnetic și cu metodele de extragere a informației despre direcția și, în anumite situații a intensității, câmpului geomagnetic. Studiile privind paleovariația seculară a câmpului geomagnetic (Lund, 1989) au arătat că mediind valorile câmpului pe intervale de mii de ani obținem câmpul unui dipol geocentric și axial. Această rezultat, cunoscut sub numele de ipoteza dipolului geocentric și axial, este postulatul fundamental al paleomagnetismului. Până în prezent verificările experimentale ale acestei ipoteze efectuate pentru diferite perioade din istoria Pământului au arătat valabilitatea ei la scara timpului geologic (Piper, 1989; Schneider & Dennis, 1991). Ea permite o legătură directă între înclinația câmpului geomagnetic la un anumit moment de tip și paleolatitudinea unde se găsea roca în momentul când l-a înregistrat ($\text{tg}(I) = 2\text{tg}(p)$, unde I este înclinația câmpului geomagnetic, iar p este paleolatitudinea). În același timp deoarece polul paleomagnetic va coincide cu polul geografic, măsurătorile paleomagnetice permit raportarea la un sistem de referință legat de axa de rotație a Pământului. Acest aspect și descoperirea inversiunilor câmpului geomagnetic au făcut ca studiile de paleomagnetism să contribuie decisiv la fundamentarea teoriei plăcilor tectonice furnizând o metodă cantitativă de determinare a parametrilor cinematici legați de mișcarea pe termen scurt și lung a plăcilor litosferice (Fowler, 1990). Curând după stabilirea traiectoriei aparente a polilor paleomagnetici pentru marile continente, paleomagnetismul a început să fie aplicat intens în regiunile mult mai dificile ale centurilor orogenice (Van der Voo & Channel, 1980). În majoritatea regiunilor studiate cercetările paleomagnetice au pus în evidență rotații ample și rapide ale diferitelor blocuri crustale, care în multe cazuri nu erau intuite prin alte mijloace de investigare. Din nou paleomagnetismul contribuia la descoperirea unor aspecte noi legate evoluția litosferei. Aceste cercetări corelate cu studiile seismice în zonele active tectonic au arătat că în aceste zone conceptul de rigiditate a plăcilor tectonice trebuie abandonat în favoarea unei deformări continue a litosferei (McKenzie & Jackson, 1983).

Fig. 1-1 Unitățile tectonice majore din spațiul Carpato – Pannonic (Csontos, 1995). Zonele marcate sunt cele abordate în acest studiu în bazinul Transilvaniei și Munții Apuseni.

Studiile paleomagnetice din spațiul Carpato – Pannonic au pus în evidență existența unor rotații ample în ultimii 60 Ma (Marton, 1990, Pătrașcu et al., 1992, 1994). Aceste rotații paleomagnetice împreună cu datele geologice și geofizice au arătat că acest spațiu este împărțit din punct de vedere al evoluției tectonice în timpul Terțiarului în două domenii mari (Fig. 1-1).

Cele două unități ALCAPA și TISA-DACIA sunt caracterizate de rotații în sensuri opuse în timpul Terțiarului. Dacă pentru ALCAPA datele paleomagnetice sunt numeroase pentru TISA-DACIA rezultatele sunt practic absente între sfârșitul Cretacicului (65 Ma) și momentul magmatismului neogen din Munții Apuseni și Carpații Orientali (Panaiotu, 1998). Mai mult vârsta magmatismului din Munții Apuseni era estimată doar după criteriile geologice nepermițând o interpretare detaliată a datelor paleomagnetice. Cu excepția cercetărilor lui Surmont et al. (1990) pe rocile sedimentare mezozoice din munții Pădurea Craiului, toate celelalte rezultate publicate din România sunt obținute din studiul rocilor magmatice.

În ultimii cinci ani s-a intensificat interesul comunității științifice europene pentru a descifra mecanismul de formare al arcului carpatic și al evoluției zonei seismice Vrancea. Acest interes a condus la lansarea unui important program de cercetări internaționale al lui EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION focalizat pe spațiul Carpato – Pannonic - Dinaric: proiectul PANCARDI. De la primele întruniri ale grupurilor de lucru din cadrul proiectului s-a reliefat absența datelor paleomagnetice pe teritoriul României în intervalul critic pentru evoluția spațiului Carpato – Pannonic: Paleogen – Miocen (65 Ma – 11 Ma) și necesitatea obținerii de date noi care să furnizeze parametrii cinematici necesari, alături de alte date geologice și geofizice, la fundamentarea unor modele numerice noi de evoluție a zonei.

Pentru a răspunde la aceste cerințe ale comunității științifice internaționale studiul de față și-a propus atingerea următoarelor obiective:

- studiul paleomagnetic al rocilor sedimentare paleogene și miocene din bazinul Transilvaniei;
- studiul paleomagnetic al rocilor magmatice și sedimentare miocene din Munții Apuseni și corelarea acestuia cu studiile de vârste K –Ar efectuate pe aceleași roci vulcanice în cadrul programului PANCARDI;
- constrângerea momentului rotației și a extinderii acesteia în bazinul Transilvaniei;
- calcularea parametrilor cinematici legați de evoluția arie studiate în timpul Terțiarului;
- integrarea datelor noi obținute în ansamblul datelor paleomagnetice din spațiul Carpato – Pannonic și discutarea lor în raport cu modelele geodinamice existente.

1.2 Paleomagnetismul

Bazele teoretice și experimentale ale paleomagnetismului sunt expuse în detaliu în câteva tratate: Tarling (1983), Collinson, (1983), Khramov (1987), Jacobs (1989), Butler (1992), Dunlop & Ozdemir (1997). În continuare se vor prezenta pe scurt principalele metode utilizate pentru identificarea mineralogiei magnetice, a structurii magnetizării remanente naturale și prelucrarea datelor.

Determinarea mineralogiei magnetice

Principalele minerale magnetice sunt:

1. titanomagnetitul ($\text{Fe}_{3-x}\text{Ti}_x\text{O}_4$): seria începe cu magnetitul (Fe_3O_4) care este un cristal ferimagnetic. Pe măsură ce Fe este înlocuit de Ti proprietățile magnetice se modifică, capătul seriei, FeTiO_4 , fiind antiferomagnetic la temperatura camerei. Temperatura Curie a magnetitului este de 580°C , iar magnetizarea de saturație este de $90\text{-}93 \text{ Am}^2\text{kg}^{-1}$. Atât temperatura Curie cât și magnetizarea de saturație scad cu creșterea conținutului în titan. Coercivitatea crește cu descreșterea dimensiunii cristalului fiind de 0.2 T pentru cristalele monodomeniu. Pentru cristalele multidomeniu este în domeniul $1 - 5 \text{ mT}$.
2. titanohematitul ($\text{Fe}_{2-x}\text{Ti}_x\text{O}_3$); capul serie hematitul (Fe_2O_3) este caracterizat de un antiferomagnetism înclinat. Temperatura Curie este în jur de 680°C , iar magnetizarea de saturație este $2\text{-}4 \text{ Am}^2\text{kg}^{-1}$. Magnetizarea de saturație crește substanțial când $x > 0.4$, în timp ce temperatura Curie scade sub 200°C . Coercivitățile hematitului sunt mai mari decât în cazul magnetitului fiind în jur de $1.5 - 3 \text{ T}$.
3. maghemitul ($\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$) are aceeași structură chimică cu hematitul, dar are o structură de spinel. Magnetizarea de saturație și coercivitatea sunt asemănătoare cu ale magnetitului: $80\text{-}85 \text{ Am}^2\text{kg}^{-1}$ și 0.3 T . Temperatura Curie a maghemitului sintetizat în laborator este de aproximativ 350°C , dar în roci este citat și cu valori în jur de 650°C .
4. goethitul ($\alpha\text{-FeOOH}$) este un hidroxid de fier întâlnit în rocile sedimentare care are temperatura Curie de $100\text{-}150^\circ\text{C}$ și magnetizarea de saturație de circa $1 \text{ Am}^2\text{kg}^{-1}$. Datorită unei puternice anizotropii cristaline coercivitatea lui este deosebit de ridicată ($>5\text{T}$).
5. pirotina (Fe_{1-x}S , cu x luând valori între 0.9 și 0.13) este puternic ferimagnetică cu magnetizarea de saturație în intervalul $1 - 26 \text{ Am}^2\text{kg}^{-1}$. Temperatura Curie este de $320 - 325^\circ\text{C}$. Spectrul de coercivități este în intervalul $0.5 - 1 \text{ T}$.

Proprietățile prezentate mai sus au fost extrase din O'Reilly (1984), Clark (1984), Dekkers (1988), Lowrie & Heller, (1982), Heller (1978), Rochette & Fillion (1989), O'Reilly (1989), Halgendorf (1989).

În studiul de față pentru identificarea mineralelor magnetice prin metode fizice s-a utilizat în principal metoda analizei curbei de achiziție a magnetizării remanente izoterme (Lowrie, 1990). Eșantioanele de rocă demagnetizate în prealabil au fost supuse unei acțiuni unui câmp magnetic static creat de un magnetizator prin pulsuri. Aplicând câmpuri din ce în ce mai mari, eșantionul se saturează treptat. După fiecare treaptă s-a măsurat magnetizarea remanentă izotermă cu un magnetometru MOLSPIN. Câmpul maxim utilizat a fost de 2.4 T. Analiza curbei de achiziție a magnetizării remanente izoterme permite separarea mineralelor magnetice după spectrul de coercivități. Această analiză s-a făcut prin metoda propusă de Robertson & France (1994). Magnetizarea remanentă izotermă (IRM) achiziționată de un ansamblu de minerale magnetice se poate modela printr-o funcție de tipul:

$$IRM(B) = \frac{M_i}{DP(2\pi)^{1/2}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{(\log(B) - \log(B_{1/2}))^2}{2(DP)^2}\right] d(\log(B))$$

unde B este câmpul magnetic aplicat exprimat în mT. Această funcție este caracterizată de trei parametri:

1. $B_{1/2}$, câmpul magnetic aplicat care produce jumătate din valoarea magnetizării remanente izoterme de saturație (SIRM). Este diferit pentru fiecare fază magnetică în parte și independent de concentrația mineralului în eșantion.
2. M_i este egală cu SIRM a fazei magnetice investigate multiplicată cu factorul de diluție al mineralului magnetic în probă.
3. Parametrul de dispersie, DP, reflectă distribuția coercivităților aparente ale mineralului investigat și este independentă de concentrație.

Dacă în rocă sunt prezente mai multe minerale magnetice atunci curba de achiziție este o suprapunere de mai multe funcții de tipul celor prezentate mai sus. Determinarea parametrilor $B_{1/2}$ și DP s-a făcut prin metoda prezentată de Piper & Rui (1997). S-a derivat curba de achiziție a IRM, iar curba de variație a gradientului normalizat în funcție de $\log(B)$ s-a modelat printr-o

suprapunere de distribuții Gauss. Magnetizarea remanentă izotermă de saturație s-a determinat direct din curba de achiziție. După saturarea eșantionului s-a aplicat un câmp magnetic invers de 300 mT. Raportul dintre magnetizare achiziționată la 300 mT și SIRM, S, este un indicator al raportului dintre mineralele magnetice cu coercivități medii și cele cu coercivități ridicate.

În cazul rocilor sedimentare unde structura mineralogică este mai complexă s-a aplicat și metoda demagnetizării termice a IRM pentru a determina temperaturile Curie ale mineralelor.

Determinarea proprietăților magnetice ale mineralelor din rocile studiate a fost făcută în Laboratorul de Paleomagnetism al Universității din Tuebingen, Germania.

Determinarea structurii magnetizării remanente naturale

Magnetizarea remanentă naturală a unei roci este suma vectorială a magnetizărilor remanente achiziționate de aceasta între momentul formării și momentul măsurării în laborator.

Principalele tipuri de magnetizări remanente din roci sunt (Merrill, 1989; Nagata, 1989):

1. Magnetizarea termoremanentă este magnetizarea remanentă achiziționată de o probă în timpul răcirii de la o temperatură mai mare decât temperatura Curie la temperatura mediului ambiant. Direcția magnetizării termoremanente este paralelă cu a câmpului magnetic ambiant în care are loc răcirea. Néel (1953) a arătat că ansamblul cristalelor magnetice monodomeniu cu momentele magnetice orientate pe direcția câmpului extern are un timp de relaxare dat de relația: $\tau = \frac{1}{C} \exp\left(\frac{v h_c j_s}{2kT}\right)$, unde C este o constantă având valoarea aproximativ 10^8 s^{-1} , v este volumul cristalului, h_c este forța coercitivă a cristalului, j_s = magnetizarea de saturație a cristalului și kT este energia termică. Calculele efectuate au arătat că există o temperatură de blocare, T_B , când timpul de relaxare devine de ordinul sutelor de milioane de ani. Răcirea sub această temperatură nu mai poate schimba direcția magnetizării chiar dacă apar schimbări în direcția câmpului extern. În general valorile T_B sunt cu câteva zeci de grade mai mici decât temperatura Curie a mineralului magnetic. Roca va reține direcția câmpului geomagnetic existent în momentul când s-a răcit sub T_B pentru un interval de timp nelimitat. În cazul cristalelor multidomeniu (Schmidt, 1989) timpul de relaxare scade dramatic odată cu creșterea numărului de domenii.

2. Magnetizarea remanentă chimică este magnetizarea remanentă achiziționată de o probă în timpul transformărilor chimice care produc creșteri de noi cristale magnetice în câmpul geomagnetic. În cele mai multe cazuri direcția magnetizării remanente chimice este pe direcția câmpului magnetic extern (Levi, 1989). Studii de laborator pe roci sintetice au arătat că în situația când noul cristal magnetic crește dintr-un alt cristal magnetic direcția magnetizării chimice este pe o direcție intermediară între direcția câmpului magnetic extern și direcția momentului magnetic al cristalului inițial.
3. Magnetizarea remanentă detritică este magnetizarea achiziționată de o rocă sedimentară în momentul formării ei prin orientarea cristalelor magnetice cu moment magnetic propriu pe direcția câmpului magnetic extern. Această orientare are loc în două etape (Verosub, 1989):
 - a) în timpul căderii cristalului magnetic în apă când cristalul se orientează cu momentul magnetic pe direcția câmpului geomagnetic (magnetizare remanentă depozițională);
 - b) în interstițiile cu apă existente în sedimentul până în momentul când este expulzată apa (magnetizare remanentă postdepozițională).
4. Magnetizare remanentă vâscoasă este magnetizarea remanentă achiziționată de o probă ținută într-un câmp magnetic extern, când ceilalți parametri (geochimia probei, temperatura) rămân constanți. Ea este o consecință a existenței cristalelor magnetice cu timpi de relaxare scurți (Dunlop, 1989). În funcție de acest parametru ele sunt clasificate ca magnetizări remanente vâscoase de laborator, cu timpi de relaxare în intervalul secunde - luni de zile, sau magnetizări remanente vâscoase de teren cu timpi de relaxare de ordinul anilor - sutelor de mii de ani. Acestea din urmă au practic direcția câmpului geomagnetic actual în zona de unde s-au colectat probele. Cristalele responsabile pentru acest tip de magnetizare, care reprezintă un zgomot din punct de vedere al scopului cercetărilor de paleomagnetism, sunt fie multidomeniu fie superparamagnetice (cristale monodomeniu deosebit de mici astfel încât timpul lor de relaxare este foarte scurt, impunând un comportament paramagnetic ansamblului). Această din urmă categorie poate fi pusă în evidență prin măsurători de susceptibilitate magnetică la dublă frecvență (Dearing et al., 1996; Eyre, 1997; Worn, 1998). Măsurătorile în dublă frecvență au fost realizate cu un aparat MS2B în cadrul Universității din București.

Din punct de vedere al momentului achiziției magnetizării acestea se împart în două categorii: a) primare - magnetizările achiziționate în momentul formării rocii; b) secundare - achiziționate în timpul istoriei rocii până în momentul măsurării în laborator.

În cazul rocilor magmatice magnetizarea remanentă primară este de origine termoremanentă sau termochimică (magnetizare remanentă chimică achiziționată la temperaturi mai mari decât temperatura mediului ambiant). Ele înregistrează direcția câmpului magnetic în momentul când s-au răcit sub temperatura de blocare a mineralelor magnetice existente în rocă. În cazul rocilor vulcanice sau subvulcanice răcirea are loc rapid astfel încât vârsta K-Ar reprezintă practic și vârsta magnetizării. Magnetizările secundare pe astfel de roci sunt de natură chimică datorită acțiunii agenților externi sau circulației fluidelor. Complicațiile produse de astfel de situații s-au evitat lucrându-se doar pe roci nealterate.

În cazul rocilor sedimentare vârsta magnetizării primare este dată de momentul expulzării apei din sediment. În anumite situații pot apărea întârzieri semnificative între acest moment și vârsta biostratigrafică. Procesele diagenetice acționează rapid în unele roci sedimentare ducând la achiziționarea unei magnetizări remanente chimice. Ținând cont de limitele în care pe baze biostratigrafice poate fi încadrată vârsta de formare a rocii și acest tip de magnetizare poate fi considerat primar. Magnetizările secundare sunt de origine chimică produse fie în timpul îngropării sedimentelor, fie de circulația târzie a unor fluide. Momentul acestor magnetizări este dificil de stabilit.

În studiile de paleomagnetism importantă este direcția magnetizării remanente primare deoarece momentul de achiziție al acesteia poate fi în principiu cunoscut. Pentru a determina direcția acestei magnetizări trebuie identificată structura magnetizării remanente naturale care este o sumă vectorială dintre magnetizarea primară și magnetizările secundare. Aproape în toate situațiile la aceste magnetizări se adaugă și o magnetizare remanentă vâscoasă. Separarea acestor componente ale magnetizării remanente primare se face prin tehnici de demagnetizare (Langereis et al., 1989; Schmidt, 1993):

1. Demagnetizarea prin câmpuri magnetice alternative (demagnetizarea AF). Proba este supusă la acțiunea unui câmp magnetic alternativ H a cărui intensitate este scăzută treptat la zero în absența unui câmp magnetic extern, după care se măsoară magnetizarea remanentă rămasă. Toate cristalele cu $h_c < H$ vor avea momentele magnetice dezorganizate și nu vor mai contribui la momentul magnetic total al probei. Crescând treptat câmpul H de la zero la

valoarea maximă disponibilă magnetizările remanente sunt separate în funcție de spectrul coercivităților mineralelor magnetice care poartă fiecare componentă. În studiul de față s-au folosit două tipuri de instalații de demagnetizare AF: a) cu dispozitive de rostogolire a probei și un câmp maxim disponibil de 100 mT; b) cu probă statică și câmp maxim disponibil de 140 mT. Această ultimă instalație poate produce în anumite situații particulare a structurii cristalelor magnetice o magnetizare artificială (Stephenson, 1993).

2. Demagnetizarea termică. Proba este supusă la încălziri succesive, în câmp magnetic nul, între temperatura camerei și temperatura Curie. După fiecare încălzire proba este răcită și se măsoară magnetizarea rămasă. Magnetizările remanente sunt separate în funcție de spectrul temperaturilor de blocare a mineralelor magnetice purtătoare. Deoarece în timpul încălzirii pot apărea alterări mineralogice acestea sunt monitorizate prin măsurarea susceptibilității după fiecare treaptă de încălzire (Velzen & Zijdeveld, 1992).

În cele mai multe cazuri s-a utilizat atât demagnetizarea termică cât și cea AF pe eșantioanele pilot din același punct de colectare. În anumite situații în funcție de compoziția mineralogică s-au utilizat demagnetizări mixte: AF urmată de termică sau termică urmată de AF.

Demagnetizările au fost realizate în următoarele laboratoare:

- BRGM (Franța) unde s-a utilizat un demagnetizator AF cu rostogolire AGICO (câmp maxim 100 mT) și magnetometru JR5
- Geophysical Institute Eotvos Lorand (Ungaria) unde s-a utilizat un demagnetizator AF static (câmp maxim 240 mT) și magnetometru JR4
- Paleomagnetism Laboratory, University of Tuebingen (Germania) unde s-a utilizat un magnetometru criogenic 2G cu demagnetizator static AF automat încorporat (câmp maxim 140 mT) și cuptor pentru demagnetizării termice cu control automat al temperaturii și patru scuturi magnetice de mu-metal. Toate măsurătorile pe roci sedimentare și circa 75% din cele pe roci magmatice au fost realizate în acest laborator.

Toate magnetometrele au fost controlate prin computer și au o sensibilitate mai bună de 0.01 mA/m.

Reprezentarea grafică a rezultatelor demagnetizării a fost făcută prin metoda elaborată de Zijdeveld (1953). Analiza numerică s-a făcut prin metoda componentelor principale

(Kirschvink, 1980; McFadden & Schmidt, 1986). Un exemplu privind situațiile posibile în cazul existenței unei structuri cu două componente este prezentat în figura 1-2.

În esență metoda numerică identifică direcția segmentelor liniare în care spectrele de coercivități sau temperaturi de blocare nu se suprapun. În cazul când spectrele componentelor se suprapun total s-a utilizat metoda cercurilor de remagnetizare (McFadden & McElhinny, 1988) sau metoda Hoffman & Day (1978). În cazul probelor slabe aproape de nivelul de zgomot al magnetometrului s-a utilizat metoda suprapunerilor (Scheepers & Zijdeveld, 1992).

Fig. 1-2 Spectrele de coercivități (AF) sau de temperaturi de blocare ale unei MRN cu două componente (în proiecție Lambert și Zijderveld): (a) spectrele componentelor A și B nu se suprapun, (b) se suprapun parțial, (c) se suprapun total.

Analiza numerică a curbelor de demagnetizare s-a făcut utilizând pachetul de programe realizat de Enkin (pers. com., 1994).

1.3 Analiza statistică a direcțiilor paleomagnetice

Calcularea direcției medii la nivel de punct de colectare s-a făcut pe baza statisticii Fisher (1953). Această statistică tratează fiecare direcție identificată ca un punct pe o sferă cu raza unitate, funcția de distribuție Fisher putând fi privită ca o extensie a distribuției normale Gauss pe sferă. Direcția medie este direcția vectorului sumă a tuturor direcțiilor luate în considerație. Această direcție medie este caracterizată de doi parametri statistici: k – parametrul de precizie care descrie dispersia punctelor pe sferă; α_{95} = semiunghiul conului din jurul direcției medii în care cu probabilitate de 95% se găsește valoare adevărată.

La nivelul unei arii mai largi distribuția mediilor la nivelul punctului de colectare se poate abate de la distribuția Fisher. Aceasta impune utilizarea unor teste statistice pentru a verifica dacă distribuția punctelor pe sferă este de tip Fisher sau nu (Fisher et al., 1987). Pentru a efectua aceste teste s-a scris un program de calcul pentru a efectua o analiză completă a unui set de vectori. Pe lângă statistica prezentată de Fisher et al. (1987) s-au implementat și tehnici de calculare prin simulare numerică a parametrilor unei distribuții în situația când nu este de tip Fisher (Van Alstine, 1980; Fisher & Hall, 1989; Fisher & Hall, 1990; Schmidt, 1990; Tauxe et al., 1990; Fisher & Hall, 1992).

Caracterul primar sau secundar al unui ansamblu de direcții paleomagnetice poate fi stabilit printr-o serie de teste statistice:

1. Testul de inversiune. Pentru roci de aceeași vârstă unghiul dintre valoarea medie a direcțiile cu magnetizări inverse (roci magnetizate într-un moment de timp când câmpul magnetic era inversat) și valoarea medie a magnetizărilor normale (roci magnetizate într-un moment de timp când câmpul magnetic era normal) trebuie să fie de 180° . Testul statistic relevant a fost făcut de McFadden & McElhinny (1990).
2. Testul de cutare. Rocile sedimentare depuse inițial orizontal pot fi cutate în urma mișcărilor crustale. Cunoscând orientarea stratului de unde s-au colectat probele printr-o rotație în jurul unei axe orizontale se poate readuce stratul în poziția inițială orizontală. Dacă direcțiile

paleomagnetice sunt statistic mai bine grupate în această poziție atunci magnetizarea a fost achiziționată înainte de cutare. Testul statistic utilizat în acest moment este realizat de McFadden (1990).

3. Testul de cutare al înclinațiilor. În cazul zonelor cu rotații de blocuri testul de cutare nu mai poate fi aplicat. Corecția tectonică permite însă o poziție corectă din punct de vedere al valorii paleoînclinației câmpului geomagnetic. În această situație se testează doar valorile înclinațiilor pentru a stabili dacă magnetizările au fost achiziționate înainte sau după cutare (Enkin & Watson, 1996).

1.4 Comportamentul pe termen lung al câmpului magnetic terestru

Informații instrumentale despre câmpul geomagnetic nu există decât pe ultimile sute de ani (Barraclough, 1989). Restul informațiilor privind comportamentul pe termen lung provine doar din studiile de arheomagnetism și paleomagnetism (Roberts & Piper, 1989). Aceste studii au arătat următoarele caracteristici ale câmpului magnetic terestru:

- Inversiunile câmpului magnetic terestru. În cea mai mare a timpului câmpul geomagnetic există în două stări stabile caracterizate de o dominanță a componentei dipolare: starea echivalentă cu câmpul actual se numește polaritate normală, iar cea opusă polaritate inversă (Laj, 1989). Trecerea dintr-o stare în alta se face relativ rapid (mii – sute de ani). În această perioadă câmpul magnetic își pierde caracterul dipolar (Hoffman, 1989). Frecvența inversiunilor câmpului magnetic este variabilă fără a avea un caracter periodic (McFadden & Merrill, 1988; McFadden, 1989). În momentul de față scara polaritate-timp este stabilită cu precizie pentru ultimile 80 Ma Cande & Kent, 1992; Cande & Kent, 1995) și este extinsă cu grade diferite de detali la întreaga istorie a Pământului (Tauxe, 1989).
- Paleovariația seculară. Fenomenul de variație seculară este cunoscut pentru câmpul actual (Barton, 1989). Studiile de paleomagnetism au arătat că lungimea de undă a variației seculare este de ordinul miilor de ani (Lund, 1989). Comportamentul din punct de vedere al variației seculare este identic în ambele polarități (McFadden et al., 1989). Structura câmpului geomagnetic este dominată de componenta dipolară. Câmpul magnetic mediu pe câteva mii de ani este echivalent cu câmpul unui dipol geocentric și axial (ipoteza de bază a paleomagnetismului).

- Excursiile câmpului geomagnetic. Studiile de paleovariație seculară au pus în evidență existența unor perioade foarte scurte de timp în care polul geomagnetic părăsește starea de stabilitate și se deplasează la latitudini mai mici de 50° (Roberts & Piper, 1989). Aceste mișcări bruște au un caracter global și sunt denumite excursii geomagnetice. Într-un interval relativ scurt câmpul geomagnetic revine în zona normală de variație seculară, în aceeași polaritate.

Probele de rocă înregistrează diferit aspectele legate de variația seculară. Eșantioanele din rocile magmatice (aproximativ 13 cm^3) se răcesc repede și ele practic înregistrează o valoare instantanee a câmpului geomagnetic. În cazul rocilor sedimentare valoarea înregistrată depinde de rata de sedimentare. În cazul rocilor cu rată mare de sedimentare (zeci de centimetri pe an) ele înregistrează o valoare instantanee a câmpului geomagnetic și sunt sursa cea mai importantă de informații despre paleovariația seculară. În cazul rocilor cu rată mică de sedimentare (milimetri pe 1000 de ani) momentul magnetic al unui eșantion mediază variația seculară a câmpului geomagnetic.

Fig. 1-3 Variația poziției polului geomagnetic pe ultimile 2000 de ani (Merrill & McFadden, 1983). Polul mediu (pătrat negru) coincide în limitele de 95% confidență (cercul gri) cu polul nord geografic confirmând ipoteza dipolului geocentric și axial.

2. Colectarea probelor pentru paleomagnetism

2.1. Metoda de colectare a probelor

În cadrul studiilor de paleomagnetism se utilizează probe de rocă orientate în raport cu triedrul de referință local (axa X către Nordul geografic, axa Y către Est, axa Z în jos). În laborator din fiecare probă se taie mai multe eşantioane orientate din proba colectată în teren. Până la studiul de față, studiile de paleomagnetism efectuate în țară au utilizat metoda orientării în teren a unor probe-bloc desprinderea lor cu dalta și ciocanul și tăierea unor eşantioane cubice în laborator. Această metodă asigură o precizie în orientarea probelor de circa 5° . Metoda nu permite decât abordarea unor aflorimente cu suficiente fisuri pentru a permite extragerea probelor bloc. Astfel de zone sunt în general afectate de alterări supergene care pot influența structura magnetizării. În cazul rocilor sedimentare deoarece numărul de fisuri este mai mic această metodă este greu de aplicat.

Pentru a evita aceste inconveniente și pentru a asigura compatibilitatea cu tipul de eşantioane utilizate în laboratoarele în care s-au efectuat măsurătorile s-au construit dispozitivele prezentate în Fig. 2.1.

Aceste dispozitive constau din:

1. carotieră diamantată (diametrul de 25 mm) acționată de un motor pe benzină STIHL 023, răcită cu apă prin intermediul unei pompe externe;
2. dispozitiv pentru orientarea generatoarei probelor cilindrice extrase prin carotare. Orizontalizarea planului de măsură este realizată prin intermediul a două bule de nivel. Unghiul făcut de generatoarea cilindrului cu verticala este măsurat cu un raportor atașat dispozitivului (precizia $\pm 0.5^\circ$). Azimutul generatoarei poate fi măsurat fie cu o busolă magnetică, fie cu o busolă solară (precizia $\pm 1^\circ$).

Metoda permite orientarea finală cu o precizie de 2° . În același timp permite colectarea probelor din orice zonă a aflorimentului. În laborator s-au tăiat eșantioane cilindrice cu diametrul bazei de 25 mm și înălțimea de 22 mm.

2.2. Selectarea probelor

Probele pentru acest studiu au fost colectate din Munții Apuseni și din Bazinul Transilvaniei. Au fost selectate o varietate cât mai mare de tipuri petrografice și de vârste geologice. Deasemenea s-a urmărit colectarea probelor din roci cu vârstă cât mai certă, stabilită fie pe criterii biostratigrafice, fie pe baza analizelor de vârstă K-Ar.

Criteriile aplicate aflorimentelor de roci pentru colectarea probelor pentru paleomagnetism sunt:

- grad redus de tectonizare a aflorimentului;
- poziție nederanjată de mișcări de alunecare sau basculare a blocului din care face parte aflorimentul;
- roci cu grad redus de alterare chimică datorită proceselor exogene sau hidrotermale;
- consistență suficientă a rocii pentru a putea fi carotată;
- roci care posedă minerale magnetice și care sunt formate printr-unul din procesele care permit achiziționarea unei magnetizări remanente naturale;
- posibilitate de aplicare a testelor de teren (testul de contact copt, testul de cutare, testul de conglomerat);
- roci neafectate de magnetizări izoterme (generate de trăznete).

2.3. Probe colectate din Munții Apuseni

Din Munții Apuseni au fost colectate probe de roci vulcanice (andezite, trahiandezite, dacite) cu vârste cuprinse între Badenian (14 Ma) și Pannonian (7-9 Ma) dar și roci sedimentare (gresii, siltite, argile) și vulcanosedimentare (piroclastite) de vârstă Miocenă. Localizarea probelor este prezentată în figura 2.2 unde se poate observa distribuția omogenă a punctelor de colectare în ariile în care află produsele vulcanismului Neogen.

Pentru rocile vulcanice se consideră "punct de colectare" aflorimentul din care au fost extrase cel puțin 5 probe (carote) independent orientate. Pentru rocile sedimentare, punctul de colectare de regulă conține mai multe probe independent orientate distribuite câte una sau două pe același strat, și cel puțin 10 în strate succesive.

În Munții Apuseni problema majoră întâlnită a fost alterarea hidrotermală care afectează atât rocile vulcanice cât și pe cele vulcanosedimentare sau sedimentare străbătute de fluidele hidrotermale. Din studiile geochimice a rezultat că temperatura acestor fluide în Munții Apuseni nu a depășit 150-200°C, deci mult sub temperaturile Curie ale principalelor minerale feromagnetice. Însă pentru a evita zonele cu concentrarea unor minerale secundare generate de cristalizarea din aceste fluide, în general au fost colectate doar roci proaspete sau foarte puțin alterate.

Activitatea tectonică în Munții Apuseni pare să fie anterioară manifestărilor vulcanice când au fost generate micile bazinele intramontane. Se consideră că după amplasarea vulcanismului nu au mai avut loc mișcări tectonice de basculare, astfel încât rocilor vulcanice colectate din corpurile înrădăcinate nu li s-au aplicat corecții tectonice. Au fost aplicate corecții în cazul rocilor vulcanosedimentare și sedimentare care prezentau înclinări ale stratelor.

În strategia de colectare a probelor s-a avut în vedere concidența punctelor de colectare pentru analizele paleomagnetice cu cele din care au fost colectate probe pentru datările de vârstă radiometrică. Analizele de vârste prin metoda K-Ar au fost executate în cadrul cooperării Române-Ungare, de către Laboratorul de vârste radiometrice al Institutului de fizică atomică din Debrecen (Academia Ungară). Deasemenea s-a urmărit coincidența cu punctele din care existau analize chimice sau pentru care existau constrângeri de vârstă biostratigrafică.

Caracteristicile punctelor de colectare sunt redată în Tabelul 2.1.

Tabelul 2.1. Caracteristicile punctelor de colectare din Munții Apuseni

Punctul de colectare	Simbol	Vârsta	Informații petrologice	Probe
Roci vulcanice Badeniene din zona Bucium - Brad				
Bucium	BM	12.7±1	dacit, corp intrusiv	8
Valea Pietrei (Bucium Sud)	VP	14.7±0.8	andezit hb, corp intrus, cornificare	13
Dealul Breaza	BZ		andezit, corp intrusiv	6
Valea Rovina	RV		andezit	6
Zdrapți	ZP		andezit	5
Curechi	CU	14.7±1.7	andezit	6
Roci vulcanice Sarmațiene din zona Zarand				
Cariera Camna	CM	13.0±0.7	andezit px, lave peste sedimente	9
Cariera Dieci	DE	13.4±1.2	andezit px hb, corp intrusiv	8
Carierile Păușeni	PU		andezit px, dyke intrusiv	10
Cariera Chișindia	CH	12.8±0.6	andezit px, corp intrusiv	7
Dealul Dezna	DZ		andezit px hb, corp intrusiv	6
Roci vulcanice Sarmațiene din zona Brad				
Valea Almașului	WA		andezit	6
Stănița sat	SJ1		andezit px	8
Valea Stănița	SJ2		andezit px hb	8
Valea Stănița aval	SJ3		andezit px hb	8
Dealul Cireșata	CR	12.8±1.2	andezit hb px, corp intrusiv	7
Cariera Arsului	CA		andezit hb px, dom, dyke	24
Valea Arsului	VA		andezit hb, corp intrusiv	7
Cariera Căinel	CN		andezit q hb	9
Cariera Ormindea	OR		andezit hb, corp intrusiv	6
Valea Tebea	VT		andezit px	12
Roci vulcanice Sarmațiene și Pannoniene din zona Deva-Hărțăgani-Săcărâmb-Roșia Montană				
Deva, cariera de la cimitir	DV1		andezit hb, corp intrusiv - dom	8
Deva, cariera părăsită	DV2		andezit hb, corp intrusiv	6
Deva, cariera Almașu Sec	DV3		andezit hb, corp intrusiv - dom	6
Săcărâmb, escarpament	SC1	11.7±0.43	andezit q hb px, corp intrusiv	6
Săcărâmb, Zuckerhut	SC2	10.65±0.55	andezit q hb px, corp intrusiv	6
Hondol, V. Măcrișului	HD1	10.35±0.43	andezit q hb px, corp intrusiv	6
Hondol, Mină	HD2	10.77±0.6	andezit q hb px, corp intrusiv	6
Valea Făierog	FG		andezit hb px, corp intrusiv	5
Dealul Paua	PA	10.3±0.6	andezit q hb bi, corp intrusiv	11
Valea Cetrașului	CT	11.7±0.5	andezit hb bi, corp intrusiv	8
Dealul Zămbrița	ZT	10.5±0.4	trahandezit, corp intrusiv	8
Dealul Stogul	ST		andezit	8
Valea Draica	DR		andezit q	9
Dealul Rotunda	RT	9.3±0.5	andezit hb px	6
Geamăna vest	GW	7.8±0.3	andezit	6
Roci sedimentare Miocene din Munții Apuseni				
Breaza, Pârăul Scolii	PS		gresii, siltite, argile, piroclastite	12
Breaza Valea Ruginoasa	VR		curgeri piroclastice, argile	16
Valea Draica	VD		curgeri piroclastice, argile, marne	14

Fig. 2.2 Localizarea punctelor de colectare în rocile magmatice Neogene din Apuseni

2.4. Cadrul geologic al Munților Apuseni

Munții Apuseni sunt situați în interiorul arcului carpatic, separați fiind de Bazinul Transilvaniei și de Culoarul Mureșului. Structura lor geologică este foarte complexă și cel puțin până la nivelul Cretacului superior au avut o evoluție tectonică total diferită de cea a Carpaților Orientali și Meridionali. Se consideră că structura tectonică a Munților Apuseni s-a desăvârșit în faza Laramică de la sfârșitul Cretacului (Săndulescu, 1984), după care ridicarea arealului a dus la începutul procesului de eroziune și modelare morfologică ce a durat până în Miocen. În timpul Neogenului, Munții Apuseni sunt caracterizați de formarea unor bazine intramontane mici și alungite, în care depozitele sedimentare acumulate sunt adesea asociate cu produse vulcanice. Aceste bazine s-au format datorită schimbării regimului tectonic din spațiul Carpat-Pannonic, de la un regim compresiv la unul extensional și de forfecare (Mațenco, 1997). Noul regim tectonic a determinat compartimentarea în blocuri divers înclinate și a permis instalarea bazinelor de sedimentare și a vulcanismului.

Activitatea vulcanică Neogenă a avut loc în toate cele trei unități tectonice majore de pe cuprinsul Munților Apuseni: Dacidele Interne (în Apusenii de Nord), Transilvanidele (în Apusenii de Sud) și Dacidele Mediane (în Culoarul Mureșului). Produsele vulcanismului sunt în principal alcătuite din andezite calc-alkaline, amplasate sub formă de curgeri de alve și curgeri piroclastice, complexe stratovulcanice, dyke-uri, corpuri intrusiv și subvulcanice. Adesea aceste produse au fost afectate la scurt timp după amplasare de fluide hidrotermale care au produs alterări diferențiate (Roșu et al., 1997).

Noile vârste radiometrice realizate la Debrecen (Ungaria) și trecute în tabelul 2.1 acolo unde locul de colectare pentru paleomagnetism a coincis cu cel pentru vârste, arată separarea vulcanismului în două faze diferite (fig. 2.3).

Fig. 2.3. Distribuția vârstelor K-Ar pe vulcanitele Neogene din Munții Apuseni (Roșu et al., 1998). Histograma este realizată după metoda lui Vandamme et al (1991). Faza I, colorată în roșu, faza II colorată în albastru

Cele două faze de vulcanism se diferențiază spațial după cum urmează (fig. 2.4):

- prima fază care începe în jurul vârstei de 14.5 Ma și se termină în jurul vârstei de 12.5 Ma, are produsele dezvoltate pe un aliniament E-W (Zarand-Brad-Zlatna);
- a doua fază începe în jurul vârstei de 12.5 Ma în zona Deva și migrează către NNE spre Roșia Poieni - Baia de Arieș, sfârșindu-se în jurul vârstei de 7.4 Ma.

Fig. 2.4

Deși cele două faze de vulcanism sunt net separate areal, o intrerupere semnificativă a vulcanismului nu este observată din datele K-Ar de până acum (fig. 2.5). Manifestările vulcanice pot fi episodice și pot avea momente de paroxism (ca cel situat în intervalul 13-11 Ma), dar o caracteristică întâlnită în toate vulcanitele Neogene din România este migrarea areală a vulcanismului astfel încât acesta nu staționează într-o zonă mai mult de 1-2 Ma.

Această interpretare asupra evoluției vulcanismului este foarte recentă și a fost prezentată la congresul Carpatho-Balcanic de la Viena, 1998. Ea a schimbat radical imaginea geologică legată de vulcanismul Neogen din Munții Apuseni.

Separarea celor două faze de vulcanism este susținută și de noile date geochemice (Roșu et al., 1998). În special valorile privind conținutul de Sr sunt semnificativ diferite (fig. 2.6. A):

grupul de roci mai vechi posedă conținuturi mai ridicate de Sr distribuite într-un grupaj mai strâns de valori decât grupul de roci mai tinere. Conținutul în Sr arată proveniența magmei și gradul de contaminare a acesteia. Deasemenea raportul Rb/Sr separă bine cele două grupuri, rocile mai tinere având acest raport mai mare și distribuția valorilor mai dispersată decât cele vechi. Acest raport este asociat cu adâncimea de proveniență a magmei și așa cum reiese din figura 2.6. B, grupul rocilor vechi provine dintr-o magmă formată la o adâncime mai mică decât grupul celor tinere.

Fig. 2.5 Distribuția varstelor rocilor vulcanice Miocene din Apuseni

Elementele rare oferă și ele importante indicii genetice care departajează cele două faze de vulcanism. Astfel raportul Ba/La indică gradul de topire parțială al magmei, iar raportul La/Sm indică conținutul în fluide al magmei. Din figura 2.6. C, se poate remarca faptul că magmele primei faze au prezentat o topire mai profundă, iar cele ale fazei a doua au avut un conținut în volatile mai ridicat.

Toate aceste date radiometrice și geochemice atestă prezența a două mecanisme de amplasare a vulcanismului în Munții Apuseni. Cauza pentru această evoluție este încă necunoscută, iar datele de paleomagnetism vin să completeze imaginea evoluției vulcanismului din acest areal.

2.5. Probele colectate din Bazinul Transilvaniei

Depozitele sedimentare care afloră în Bazinul Transilvaniei sau pe marginile acestuia sunt adesea foarte friabile, fapt care a îngreunat colectarea și a limitat foarte mult intervalul de vârste acoperit prin probare. Metoda de colectare a probelor pentru paleomagnetism în domeniul sedimentar este puțin diferită decât cea aplicată rocilor vulcanice. Densitatea de probare depinde de rata de sedimentare și de schimbarea caracterului litologic. Astfel pentru rocile cu rată de sedimentare mai mică de 25 cm/1000 ani se poate considera că o singură probă mediază variația seculară a câmpului magnetic terestru. Rocile care au fost depuse cu o rată mare de sedimentare reprezintă valori instantanee ale câmpului magnetic terestru, necesitând prelevarea de probe pe o grosime mai mare pentru a media variația seculară. Procedura de colectare abordată pentru acest studiu este prezentată în figura 2.7. În fiecare punct de colectare a fost măsurată orientarea stratificației pentru a servi la corecția tectonică.

Fig. 2.7. Procedura de colectare aplicabilă formațiunilor sedimentare stratiforme.

Din Bazinul Transilvaniei au fost colectate probe de roci sedimentare siliciclastice (conglomerate cu matrice argiloasă, gresii, siltite și argile), roci sedimentare carbonatice (calcare și marne), ferilite (minette=ooide feruginoase), roci vulcanogene (tufuri și tufite, piroclastite de curgere). Punctele de colectare sunt distribuite în special pe marginea de nord și vest a Bazinului Transilvaniei deoarece în celelalte zone, calitatea aflorimentelor și a rocilor este precară. În partea de sud-est a Bazinului (Depresiune Brașovului) au fost colectate probe dintr-o singură zonă: Zărnești. Localizarea probelor este prezentată în figura 2.8.

Intervalul de timp acoperit prin probare este cuprins între Cretacicul superior și Pannonian. Având ca obiectiv principal constrângerea momentului de rotație pus anterior în evidență, accentul colectării a fost pus pe formațiunile de vârstă Paleogenă și Miocenă.

Caracteristicile sedimentologice ale punctelor de colectare sunt redată în Tabelul 2.2.

Tabelul 2.2. Probele colectate din Bazinul Transilvaniei

Punctul de colectare	Simbol	Vârsta	Informații sedimentologice	Probe
Gilău-Someșul Cald	SC	Senonian	Calcare intens diagenizate	6
Agârbiciu	AG	Cenomanian? Ypresian	Conglomerate polimictice cu matrice argiloasă roșie (depozite continental-fluviatile)	5
Rona	RN	Ypresian-inferior	Calcare și argile roșcate - Formațiunea de Rona (depozite lacustre)	16
Jibou	JB	Ypresian-inferior	Ritmite marne-argile-gresii - formațiunea de Rona (depozite lacustre)	24
Agârbiciu	AA	Lutetian	Argile siltice roșii (depozite continentale)	7
Dealul Agârbiciu	DA	Lutetian	Dolomite (depozite marine diagenizate timpuriu)	6
Dealul Șatra	DS	Lutetian	Calcare și ferilite ooidice - minetele de Căpușu (depozite marine de apă puțin adâncă)	9
Jibou-Var	JC	Priabonian	Calcare recifale (depozite marine de apă puțin adâncă)	6
Leghia - carieră	GL	Priabonian	Ritmite marne-gips - formațiunea de Leghia (depozite marine de apă puțin adâncă)	6
Leghia - carieră	GL	Priabonian	Gresii gălbui cu stratificație încrucișată - formațiunea de Leghia (depozite marine de apă puțin adâncă)	9
Leghia - sat	LG	Priabonian	Gresii gălbui, calcare bioclastice - formațiunea de Leghia (depozite marine de apă puțin adâncă)	16
Buteni	BT	Priabonian	Calcare bioclastice cu stratificație încrucișată - formațiunea de Leghia (depozite marine de apă puțin adâncă)	9
Viștea	VS	Priabonian	Calcare bioclastice, calcarenite intens bioturbate - formațiunea de Leghia (depozite marine de apă puțin adâncă)	8
Cariera Cuciulat	CU	Priabonian-Rupelian	Calcare recifale, bioclastice, hard-ground (depozite marine recifale)	13
Cheile Baciului	BC	Oligocen	Calcarenite (depozite marine de apă puțin adâncă)	10
Dealul Cetățuia - Cluj	DC	Oligocen	Nisipuri bioclastice gălbui cu stratificație încrucișată (depozite continentale)	6
Zimbor	ZB	Egerian	Gresii și argile - formațiunea de Zimbor (depozite continentale cu cărbuni)	6
Tihau	CC		Siltite și gresii - formațiunea de Coruș	6
Tihau	HC	Ottangian-NN4	Gresii și argile din formațiunea de Hida (depozite de con deltaic)	10
Cariera Pâglișa	DP	Ottangian-NN4 Badenian-NN5	Gresii și siltite - formațiunea de Hida Tufuri și tufite - formațiunea de Dej - mediană	16 3
Râpa Dracului - Dej	DJ1 DJ2-3	Ottangian-NN4 Badenian-NN5	Argile, siltite, gresii - formațiunea de Hida Tufuri și tufite - formațiunea de Dej	34
Șoimeni	SM	Badenian-NN5	Microconglomerate cu matrice argiloasă din baza formațiunii de Dej (depozite continental-fluviatile)	10
Podeni	PD	Badenian inf.	Calcare bioclastice - formațiunea de Gârbova (depozite marine de apă puțin adâncă)	9
Pietroasa	PT	Badenian inf.	Gresii, marne, noduli carbonatici, calcare bioclastice - formațiunea de Gârbova (depozite marine de apă puțin adâncă)	10
Cariera Iris - Cluj	AI	Sarmatian-NN8	Marne, argile și tufuri	10

Fig. 2.6 Localizarea punctelor de colectare în rocile sedimentare din bazinul Transilvaniei

2.6. Cadrul geologic al Bazinului Transilvaniei

Bazinul Transilvaniei s-a format ca o depresiune intramontană adiacentă Bazinului Pannonic, de care a fost legat prin intermediul Culoarului Șimleului la nord și temporar prin intermediul Culoarului Mureșului la sud. Sedimentarea în acest bazin a început în Cretacicul superior și a durat până în Miocenul superior, ajungând în anumite zone la grosimi de 7-8 km de sedimente (Ciupargea et al., 1970).

Faciesurile Cretacicului superior sunt carbonatice: cu depozite de apă puțin adâncă pe marginile bazinului (Faciesul de Gosau) și turbidite alodapice spre centrul acestuia. Limitele între faciesuri sunt bruște și determinate de o subsidență accentuată a bazinului într-o structură de tip graben (Ciulavu și Bertotti, 1994) sau simplu într-un bazin subsident (de Broucker, 1998).

Depozitele Paleogene sunt limitate pe bordura nordică a bazinului și ating local 3 km grosime. Primul termen al Paleogenului este Eocenul care debutează cu un facies roșu continental (Formațiunea de Jibou), după care se continuă cu depozite în facies evaporitic și se termină cu depozite marine (Jipa, 1984). Oligocenul devine salmastru și apoi continental.

Depozitele Miocene inferioare rareori se pot departaja de cele Oligocene, fiind în același facies continental, local cu cărbuni. Aceste depozite sunt acoperite printr-o importantă transgresiune de depozitele siliciclastice grosiere Burdigaliene (Formațiunea de Hida). Badenianul reprezintă începutul unui nou ciclu de sedimentare și depozitele marine (Formațiunea Tufului de Dej) acoperă întregul bazin. Sedimentarea se continuă apoi cu faciesurile salifere și se încheie cu gresii și marne Sarmațiene. Acestea însă sunt înlocuite în partea estică și sudică a bazinului de conglomerate, datorită ridicării accentuate a Carpaților Orientali și Meridionali în această perioadă de timp. Depozitele Miocenului superior sunt și ele restrânse la ariile sudice și centrale ale bazinului, fiind în cea mai mare parte erodate.

Deși geneza acestui bazin este legată de evoluția Bazinului Pannonic, câteva caracteristici aparte au fost remarcate de diverși autori:

1. Lipsa caracterului extensional în timpul Terțiarului (de Broucker et al., 1998), deși în Bazinul Pannonic acesta este foarte pregnant;
2. Fluxul termic este foarte scăzut, aproximativ 40 mW/m^2 (Visarion și Veliciu, 1981), de trei ori mai redus decât în Bazinul Pannonic, iar gradientul geotermic în zona de maximă adâncime este de $3^\circ\text{C}/100\text{m}$ (Ionescu, 1994);
3. Prezența unei puternice anomalii magnetice (400 nT) a fost interpretată ca fiind rezultatul prezenței fundamentului ofiolitic;
4. Grosimea crustei este apreciată la 30-35 km (Mocanu și Rădulescu, 1994).

3. Formațiuni sedimentare din bazinul Transilvaniei¹

3.1. Proprietăți magnetice

Conform metodologiei prezentate în capitolul 1 pentru determinarea mineralogiei magnetice au fost folosite proprietățile magnetice determinate în principal prin analiza curbei de achiziție a magnetizării remanente izoterme (IRM). Rezultatele acestei analize sunt prezentate în tabelele 3.1, 3.2 și 3.3. Semnificațiile parametrilor utilizați în aceste tabele sunt prezentate în capitolul 1. Ultima coloană din tabele prezintă diagnosticul privind mineralul magnetic identificat în urma analizei magnetizării izoterme. Detalii suplimentare privind cristalele feromagnetice au fost obținute pentru o parte din formațiunile studiate prin demagnetizarea termică a magnetizării remanente izoterme de saturație (SIRM). În cazul tufurilor identificarea dimensiunii cristalelor (pragul superparamagnetic - monodomeniu) a fost realizată în urma măsurătorilor de susceptibilitate magnetică în dublă frecvență. Pentru fiecare punct de colectare sunt prezentate pentru eșantioanele reprezentative curba de variație a IRM în funcție de câmpul magnetic aplicat și curba de variație a gradientul normalizat al IRM în funcție de \log_{10} (câmpul aplicat). În cazul în care s-a realizat demagnetizarea termică a SIRM s-a prezentat curba de variație cu temperatura a acesteia și a susceptibilității magnetice. Aceste curbe au fost utilizate pentru a determina temperatura de blocare a mineralelor magnetice existente în eșantioanele analizate și modificările mineralogice care apar în timpul demagnetizării termice.

Studiile efectuate au pus în evidență existența a patru tipuri de minerale magnetice: (titano)magnetit, hematit, goethit și pirotină. Trebuie subliniat că analiza curbei de achiziție și demagnetizare a IRM prin câmpuri magnetice statice nu permite decât punerea în evidență a mineralelor magnetice dominante și nu poate separa mineralele cu spectre de coercivități asemănătoare. Demagnetizarea termică a SIRM a arătat în anumite situații o structură mult mai complexă

În continuare sunt prezentate principalele concluzii ale acestor analize.

¹Rezultatele prezentate în acest capitol au fost publicate parțial în Panaiotu et al. (1997) și au fost incluse în raportul final al contractului de cercetare finanțat de NATO nr. OUTF.LG 960161 (1998).

Tabelul 3-1 Proprietățile magnetice ale formațiunilor sedimentare din bazinul Transilvaniei rezultate în urma analizei magnetizării remanente izoterme.

Proba	$\log(B_{1/2})$	DP	B_{cr} (mT)	IRM(la 2.4 T) (mA/m)	S	Mineral
SC6	1.77	0.23	59	243	0.23	magnetit
	2.78	0.31	602			hematit
DA2	1.52	0.36	33	212	1.00	magnetit
A4	2.42	0.41	263	2101	0.21	hematit
	3.36	0.27	2290			goethite
DS4	1.77	0.40	58	3374	0.40	magnetit
	3.95	0.35	8910			goethite
GL6	1.69	0.25	49	208	1.00	magnetit
GL12	1.64	0.48	43	40	0.82	magnetit
	3.17	0.1	1479			goethite ?
LG4	1.79	0.29	61	33	0.90	magnetit
	4.61	1.01	-			goethite ?
LG8	1.67	0.37	46	38	0.89	magnetit
	3.16	0.33	1445			goethite ?
LG15	1.77	0.40	58	55	0.93	magnetit
	2.77	0.16	588			hematit
JB2	1.47	0.41	35	112	0.99	magnetit
JB18	1.54	0.38	35	37	0.97	magnetit
JB24	1.70	0.40	50	16	0.98	magnetit
	3.02	0.06	1045			hematit ?
RN2	1.51	0.40	33	424	0.91	magnetit
	3.16	0.24	1445			hematit ?
RN5	1.71	0.12	51	452	0.93	magnetit
RN15	1.68	0.22	48	464	0.71	magnetit
	2.73	0.51	537			hematit
ZN6	1.87	0.45	74	2131	0.93	magnetit
ZN5	1.96	0.38	50	3064	0.98	magnetit
JC5	1.58	0.19	38	168	1.00	magnetit
BT3	1.58	0.34	38	55	0.81	magnetit
VS5	1.86	0.35	72	38	0.71	magnetit
	3.81	0.27	6541			goethit
CU12	1.60	0.36	39	23	0.43	magnetit
	3.99	0.43	9772			goethit
BC7	1.86	0.41	73	53	0.96	magnetit
ZB1	1.67	0.38	46	493	0.94	magnetit
ZB5	1.70	0.36	50	668	0.97	magnetit
	3.05	0.12	1122			hematit
DC3	1.81	0.30	64	1489	0.61	magnetit
	2.38	0.16	39			hematit
	2.84	0.61	641			hematit
CC2	1.62	0.10	41	326	0.90	magnetit
HC1	1.73	0.50	53	212	0.87	magnetit
TH3	1.67	0.20	46	1598	0.89	magnetit
	2.06	0.47	114			magnetit ?
DJ7	1.83	0.33	67	528	0.97	magnetit
	2.84	0.24	691			hematit
PD9	1.58	0.45	35	41	1.00	magnetit
PT5	1.59	0.30	39	116	0.95	magnetit
AI4	1.91	0.55	81	317	0.8	magnetit
AI9	1.71	0.22	51	308	0.95	magnetit
	2.38	0.39	239			hematit
SM1	1.45	0.42	28	362	0.63	magnetit
	3.22	0.26	1659			goethit ?

Semnificațiile parametrilor sunt prezentate în cap. 1.

Formațiuni cretacice*Calcarele senoniene*

Curbele de achiziție a IRM au pus în evidență existența a două tipuri de minerale magnetice: magnetit și hematit. Acesta din urmă este dominant în eșantionul analizat. Demagnetizarea termică a SIRM a arătat că doar magnetitul poate fi demagnetizat eficient prin această metodă deoarece alterarea puternică începând cu 500°C, împiedică identificarea direcției purtate de hematit. Căderea puternică a SIRM la 150°C poate reprezenta existență în fracția cu coercivități mari (goethit).

Fig. 3-1 Diagramele utilizate pentru determinarea mineralogiei magnetice a calcarelor senoniene: curba de variație a magnetizării remanente izoterme (J) în funcție de câmpul magnetic aplicat H (pătrate negre - câmp direct, pătrate albe - câmp invers), curba de variație a gradientului normalizat al IRM în funcție de $\log_{10}(H)$, demagnetizarea termică a SIRM (pătrate negre) și variația susceptibilității (S) în timpul acestei.

Formațiuni eocene*Dolomitele de Agârbiciu*

Analiza IRM a pus în evidență ca purtător dominant magnetitul. Alterarea rocii la demagnetizarea termică începe în jur de 500°C. Cea mai mare parte din SIRM este distrusă în urma încălzirii la 150°C ceea ce poate arăta existența goethitului. Curba de achiziție a IRM nu pune însă în evidență până la câmpul maxim utilizat (2.4 T) prezența unei fracții cu coercivități înalte. În aceste condiții răspunsul SIRM la temperatura de 150°C poate fi interpretată ca o indicație a unei temperaturi de blocare scăzute pentru cea mai mare parte din magnetitul existent în acest tip de rocă. Este de remarcat faptul ca practic 90% din SIRM este distrusă la această temperatură ceea ce face foarte dificilă analiza structurii magnetizării remanente naturale.

Argilele vârgate inferioare (Agârbiciu)

Acest tip de rocă este dominat de minerale magnetice cu coercivități înalte: hematit și goethit. Magnetitul de origine detritică este practic absent din aceste argile.

Oolitele feruginoase (Dealul Satra)

Goethitul este mineralul magnetic dominant în acest tip de rocă. Cel de-al doilea mineral magnetic identificat este magnetitul. Cele două minerale apar practic în proporții comparabile: raportul magnetit/goethit este de 40%.

Seria Gipsurilor de Leghia

Gresiile și calcarele din seria Gipsurilor de Leghia sunt dominate de mineral cu coercivități medii. Demagnetizarea termică a SIRM în cazul gresiilor a arătat că alterarea rocii începe în jur de 450°C ceea ce face dificilă identificarea structurii magnetizării remanente naturale pentru minerale cu temperaturi de blocare mai mari. Variația SIRM cu temperatura arată o cădere importantă (> 80%) la 150°C, urmată de o nouă cădere în jurul valorii de 450°C. Cea mai probabilă interpretare este existența unui spectru larg de temperaturi de blocare pentru magnetitul existent în rocă.

Formațiunea de Rona

Atât secțiunea de la Jibou, cât și cea de la Rona au caracteristici asemănătoare din punct de vedere al analizei IRM. Probele sunt dominate de un mineral cu coercivități medii. Variația SIRM în timpul demagnetizării termice arată un spectru relativ larg al temperaturilor de blocare acestea fiind în general între 450°C - 580°C, indicând un mineral din seria titanomagnetitului. O parte din eșantioane pierd între 50% și 80% din SIRM la temperatura de 150°C - 200°C, indicând fie existența unor granule multidomeniu de magnetit cu temperaturi de blocare mici. În general variații importante ale susceptibilității încep doar după 500°C.

Gresiile paleogene din bazinul Brașov

Analiza IRM a eșantioanelor din aceste gresii a arătat existența unui mineral dominant cu coercivități medii. Demagnetizarea termică a SIRM a arătat un spectru complex al temperaturilor de blocare care indică probabil existența în rocă a unor minerale cu temperaturi de blocare sub 400°C (titanomagnetit ? pirotină ?), care este dominant, și un mineral cu temperaturi de blocare > 600°C (hematit). Eșantioanele au fost deosebit de stabile în timpul demagnetizării termice, susceptibilitatea începând să crească doar după 600°C.

Calcarele priaboniene (Jibou, Buteni, Viștea, Cuciulat)

Toate aceste calcare sunt dominate de un mineral cu coercivități medii, cel mai probabil din seria titanomagnetitului, după spectrul temperaturilor de blocare. Probele colectate din calcarele din cariera Cuciulat sunt caracterizate de o structură mineralogică mai complexă: magnetit și goethit.

Fig. 3-10 Diagramele utilizate pentru determinarea mineralogiei magnetice a depozitelor lacustre din formațiunea de Rona (secțiunea Rona): curba de variație a magnetizării remanente izoterme (J) în funcție de câmpul magnetic aplicat H (pătrate negre - câmp direct, pătrate albe - câmp invers), curba de variație a gradientului normalizat al IRM în funcție de $\log_{10}(H)$, demagnetizarea termică a SIRM (pătrate negre) și variația susceptibilității (S) în timpul acestei.

Formațiuni oligocene

În calcarele din Cheile Baciului și nisipurile din stratele de Zimbor a fost identificat doar magnetitul. Gresiile din dealul Cetății de la Cluj au o structură mineralogică complexă: hematit (+ goethit ?) și magnetit.

Fig. 3-11 Diagramele utilizate pentru determinarea mineralogiei magnetice a formațiunilor oligocene studiate în bazinul Transilvaniei: curba de variație a magnetizării remanente izoterme (J) în funcție de câmpul magnetic aplicat H (pătrate negre - câmp direct, pătrate albe - câmp invers), curba de variație a gradientului normalizat al IRM în funcție de $\log_{10}(H)$.

Formațiuni badeniene

Stratele de Coruș și Gresiile de Hida

Nisipurile și gresiile aparținând acestor formațiuni sunt dominate de minerale magnetice cu coercivități scăzute. În cazul gresiilor de Hida colectate din dealul Cornilor și Soimeni ținând cont de curba de demagnetizare termică a SIRM, aceste minerale cu coercivități medii sunt pirotina (temperaturi de blocare în jur de 320°C - 350°C) și magnetitul (temperaturi de blocare în jur de 550°C). Hematitul a fost identificat doar în gresiile de Hida colectate sub nivelele cu tuf din Râpa Dracului.

Fig. 3-12 Diagramele utilizate pentru determinarea mineralogiei magnetice a stratele de Coruș și Hida: curba de variație a magnetizării remanente izoterme (J) în funcție de câmpul magnetic aplicat H (pătrate negre - câmp direct, pătrate albe - câmp invers), curba de variație a gradientului normalizat al IRM în funcție de $\log_{10}(H)$, demagnetizarea termică a SIRM (pătrate negre) și variația susceptibilității (S) în timpul acestei.

Calcarele bioclastice de la Podeni

Curbele de achiziție a IRM au arătat doar prezența unui mineral cu coercivități medii probabil magnetit.

Marnele din formațiunea de Gârbova (Pietroasa)

În aceste marne au fost identificate doar minerale magnetice cu coercivități medii. Spectrul temperaturilor de blocare rezultat în urma de demagnetizării termice a SIRM arată că aceste minerale sunt probabil: pirotină și magnetit. Alterarea rocii în timpul încălzirii începe în jur de 450°C când începe o creștere substanțială a susceptibilității magnetice indicând producerea de magnetit.

Tuful de Dej

Principalii parametri legați de mineralogia magnetică identificați în urma analizei curbelor IRM sunt prezentați în tabelele 3-2 (secțiunea de la Pâglișa) și 3-3 (secțiunea de la Râpa Dracului), iar curbele din care s-au determinat acești parametri sunt prezentate în Fig. 3-16. După cum se poate observa toate eșantioanele analizate sunt dominate de un mineral cu coercivități medii ale cărei temperaturi de blocare nu depășesc 600°C. Având în vedere că sursa principală de minerale magnetice în aceste sedimente este cenușa vulcanică mineralele magnetice dominante sunt din seria titanomagnetitului. Măsurătorile de susceptibilitate magnetică în dublă frecvență au arătat că susceptibilitatea dependentă de frecvență este practic zero, ceea ce arată lipsa unei fracții magnetice importante în domeniul superparamagnetic. Atât valorile SIRM cât și cele ale susceptibilității magnetice sunt repartizate pe o plajă largă ceea ce arată conținuturi diferite în magnetit în diversele strate studiate. Diferențele sunt produse de aportul mult mai mare de minerale magnetice ajunse în bazin în timpul erupțiilor vulcanice. Valorile scăzute sunt obținute prin resedimentarea cenușilor vulcanice în bazin în perioadele dintre două erupții succesive. Granulometria magnetică reflectată de parametrul raportul dintre SIRM/k arată o largă variabilitate de la monodomeniu magnetic la multidomeniu magnetic. Nu există deosebiri semnificative între valorile obținute în secțiunea de la Râpa Dracului și cea de la Pâglișa.

Baza tufului de Dej a fost analizată și în secțiunea de la Soimeni. Analiza de mineralogie magnetică a pus în evidență pe lângă existența magnetitului și prezența unui mineral magnetic cu coercivități mari (goethit).

Tabelul 3-2 Proprietățile magnetice ale tufurilor de la Pâglișa rezultate în urma analizei magnetizării remanente izoterme

Proba	$\log(B_{1/2})$	DP	B_{cr} (mT)	IRM(2.4 T) (mA/m)	S	Mineral
DP2	1.52	0.12	33	12080	1.0	magnetit
DP3	1.47	0.28	29	2054	0.98	magnetit
DP4	1.59	0.27	39	11090	0.99	magnetit
DP5	1.47	0.24	29	5008	0.98	magnetit
DP6	1.63	0.21	42	14861	0.97	magnetit
DP7	1.66	0.32	45	3013	0.97	magnetit
DP8	1.66	0.34	45	2296	0.96	magnetit
DP10	1.54	0.29	34	2000	0.98	magnetit
DP11	1.65	0.34	44	5385	0.97	magnetit
DP12	1.70	0.28	50	3032	0.90	magnetit
	2.22	0.60	166			magnetit ?
DP13	1.55	0.26	35	6172	0.96	magnetit
	2.11	0.21	128			magnetit ?
DP14	1.55	0.28	35	4129	0.96	magnetit
	2.11	0.26	128			magnetit ?
DP15	1.53	0.46	34	13957	0.98	magnetit

Semnificațiile parametrilor utilizați în tabel sunt prezentate în capitolul 1.

Tabelul 3-3 Proprietățile magnetice ale tufurilor de la Ripa Dracului rezultate în urma analizei magnetizării remanente izoterme

Proba	$\log(B_{1/2})$	DP	B_{cr} (mT)	IRM(2.4 T) (mA/m)	S	Mineral
DJ1	1.64	0.33	43	6773	0.97	magnetit
DJ32	1.14	1.06	18	6329	0.95	magnetit
DJ33	1.86	0.72	72	3339	0.95	magnetit
DJ34	1.37	0.68	10	19190	0.98	magnetit
DJ24	1.03	0.51	33	10492	0.95	magnetit
DJ25	1.25	0.62	21	15460	0.96	magnetit
DJ27	1.08	1.08	6	8047	0.96	magnetit
DJ28	1.80	0.9	19	8825	0.97	magnetit
DJ29	1.41	0.38	25	4616	0.97	magnetit
DJ30	1.43	0.77	27	5697	0.95	magnetit
DJ31	1.48	0.69	30	7563	0.95	magnetit
DJ32	1.14	1.06	13	6329	0.95	magnetit
DJ33	1.86	0.72	72	3339	0.95	magnetit

Semnificațiile parametrilor utilizați în tabel sunt prezentate în capitolul 1.

Fig. 3-16 Curbele de achiziție a magnetizării remanente de saturație pentru eșantioanele studiate din tuful de Dej: secțiunea de la Pâgliša (dp) și secțiunea de la Râpa Dracului (dj).

Fig. 3-17 Variația raportului SIRM/S în funcție de forța coercitivă H_c pentru tuful de Dej (secțiunea Pâgliša). Variația SIRM în funcție de S pentru tuful de Dej (Pâgliša și Râpa Dracului).

Formațiuni sarmațiene

Atât tufurile cât și argilele, de această vârstă, colectate în cariera Iris din Cluj, sunt dominate de minerale magnetice cu coercivități medii. Cel mai probabil acestea fac parte din familia titanomagnetitului.

3.2. Structura magnetizării remanente naturale

Identificarea structurii magnetizării remanente naturale (MRN) a probelor colectate din formațiunile sedimentare din bazinul Transilvaniei a fost făcută potrivit metodelor prezentate în capitolul 1. Din fiecare localitate s-au analizat inițial cel puțin două eșantioane prin demagnetizare în câmp magnetic alternativ (AF) și demagnetizare termică. Pe baza rezultatelor obținute pe eșantioanele pilot și a datelor privind mineralogia magnetică s-a decis care este cea mai bună metodă de demagnetizare a celorlalte eșantioane. În anumite situații s-a utilizat și metoda demagnetizării combinate: a) demagnetizare termică la 150°C – 200°C pentru a înlătura contribuția goethitului, urmată de demagnetizare AF pentru a determina direcția caracteristică a magnetitului; b) demagnetizare AF a magnetitului, urmată de demagnetizare termică pentru izolarea direcției purtate de minerale magnetice cu coercivități ridicate (în general hematit și pirotină). În cazul eșantioanelor friabile sau cu alterare puternică în timpul încălzirii s-a utilizat doar demagnetizarea AF. Datele obținute în urma demagnetizării au fost analizate numeric pentru identificarea direcțiilor și cercurilor de remagnetizare caracteristice.

Răspunsul eșantioanelor la demagnetizare a fost variabil în funcție de litologia probelor colectate. Din 28 localități colectate s-au obținut rezultate bune privind structura magnetizării remanente naturale în 10 localități. În continuare se vor da detalii sumare despre localitățile cu rezultate nesatisfăcătoare urmând ca cele cu rezultate bune să fie analizate detaliat:

- a. *Formațiunile eocene* (argilele vârgate și dolomitele de Agârbiciu, Seria Gipsurilor de Leghia, calcarele priaboniene). Aceste tipuri de roci sunt caracterizate în general de o magnetizare remanentă naturală inițială de valori foarte mici, în jur de 0.05 mA/m, ceea ce face foarte dificilă obținerea unei curbe de demagnetizare satisfăcătoare în condițiile în care zgomotul magnetometrului criogenic folosit este în jur de 0.01 mA/m. Această magnetizare inițială cu valori extrem de mici este consecința unui conținut scăzut de minerale magnetice după cum se poate observa din valorile reduse ale magnetizării remanente izoterme de saturație și ale susceptibilității. Atât demagnetizarea termică a MRN cât și a SIRM a evidențiat că purtătorul magnetic dominant (cel mai probabil un titanomagnetit) este caracterizat de temperaturi de blocare extrem de scăzute ($T_B < 200^\circ\text{C}$). Cea mai mare parte din eșantioane pierd 80-90% din magnetizarea inițială după această temperatură, ajungând practic la nivelul de zgomot al magnetometrului. În cazul argilelor vârgate purtătorul dominant în MRN este hematitul. Direcția

identificată este însă diferită de la eşantion la eşantion, probabil datorită alterării diferențiate a aflorimentului studiat. Acest aspect a împiedicat identificarea unei magnetizări caracteristice în cazul acestor roci. În calcarele din cariera Cucilat (eocen terminal) au fost întâlnite atât eşantioane cu MRN cu valori mici cât și cu valori mai mari care au avut un răspuns bun la demagnetizare AF. Din păcate aceste eşantioane au fost colectate dintr-o suprafață de alterare (*hard ground*) a cărei vârstă nu a fost stabilită. Direcția magnetizării medii pentru aceste eşantioane este $D=12^\circ$ $I=57^\circ$ în coordonate geografice. Această direcție este diferită de a celorlalte roci eocene și având vedere incertitudinea asupra vârstei nu v-a fi utilizată în interpretările ulterioare.

- b. *Formațiunile oligocene* (Calcarele din cheile Baciului, stratele de Zimbor, gresiile din Dealul Cetății – Cluj). Atât calcarele cât și cea mai mare parte din probele colectate din stratele de Zimbor au valori reduse ale MRN și un răspuns dezordonat la demagnetizare ceea ce a făcut imposibilă identificarea unei magnetizări caracteristice. Gresiile din Dealul Cetății au o compoziție mineralogică complexă: magnetit, hematit și goethit. Mineralele cu coercivități mari fiind dominante. În general structura MRN este dominată de o componentă majoră asociată hematitului. Direcția acestei componente este însă diferită de la un eşantion la altul, ceea ce împiedică calcularea unei direcții medii caracteristice. Procesele diagenetice care au dus la achiziționarea acestor direcții diferite nu au putut fi stabilite.
- c. *Formațiunile badeniene* (stratele de Coruș, stratele de Hida colectate la Soimeni și dealul Cornilor, calcarele de Podeni). Nisipurile și gresiile din stratele de Coruș și Hida au în general un răspuns haotic la demagnetizarea AF sau termică. Excepție fac o parte din eşantioanele colectate în gresiile de Hida în dealul Cornilor care au prezentat o magnetizare caracteristică, purtată de hematit, cu o înclinație negativă cu valori în jur de -20° . Declinația este în variabilă între 90° și 180° . Această dispersie a direcțiilor și valoarea mică a înclinației conduc către o origine secundară (chimică) a acestei magnetizări. Această concluzie este întărită de comportarea unui alt eşantion tăiat dintr-o probă care a prezentat caracteristicile de mai sus. Acest eşantion a avut un MRN inițial cu două ordine de mărime mai mic decât eşantionul frate și un răspuns haotic la demagnetizare. Dispersia mare a acestei componente secundare din gresiile de Hida din Dealul Cornilor împiedică realizarea unei medii satisfăcătoare. Calcarele bioclastice de Podeni au valori reduse ale MRN, sub 0.05 mA/m, și un răspuns haotic la demagnetizare.

- d. *Formațiunile sarmațiene*. Rocile de această vârstă (argile și tufuri) au fost colectate din cariera Iris din Cluj. În cazul tufurilor răspunsul la demagnetizare a fost haotic, purtătorul MRN fiind probabil un titanomagnetit cu coercivități relativ mici. Argilele au avut un răspuns bun la demagnetizare. Structura MRN a fost cu două componente în majoritatea eșantioanelor. Una din componente a avut direcția medie $D=8^{\circ}$ $I=54^{\circ}$ (coercivități medii, temperaturi de blocare în jur de 460°C). Cealaltă a avut direcția medie $D=163^{\circ}$ $I=43^{\circ}$ cu temperaturi de blocare în jur de 360°C și coercivități mai mari decât cealaltă componentă. Direcția acestei componente este complet atipică pentru o rocă de această vârstă. Purtătorul probabil al primei componente este un titanomagnetit, iar al celeilalte este piroxina. Datorită faptului că roca a fost slab consolidată nu s-au putut colecta decât 6 probe din argilă. Faptul că cele două componente nu apar împreună în toate eșantioanele și direcția atipică a uneia din componente fac dificilă interpretarea lor în condițiile unui număr redus de eșantioane. Din aceste motive rezultatele din această carieră nu vor fi utilizate în interpretarea ulterioară.

În continuare vor fi prezentate cazurile în care s-au putut izola cu succes magnetizările caracteristice și care vor fi utilizate în interpretările ulterioare.

Calcarele senoniene

Rezultatele demagnetizării AF și termice sunt prezentate în figura 3-19. Din structura MRN au fost izolate două componente. Una din ele este distrusă în câmpuri magnetice de până la 20 mT și temperaturi de 150°C . Corelând aceste caracteristici cu direcția întâmplătoare a acestei componente se poate concluziona că această componentă este o magnetizare vâscoasă de laborator. Cealaltă componentă izolată are temperaturi de blocare în jur de 500°C și coercivități medii (maxim 80 mT). Aceste caracteristici arată că purtătorul acestei componente este magnetitul. Studiile privind mineralogia magnetică au pus în evidență și existența hematitului în rocă într-o proporție semnificativă. Deoarece alterarea în timpul demagnetizării termice începe în jurul temperaturii de 450°C , componenta purtată de hematit nu poate fi izolată. Alterarea produce o creștere semnificativă a susceptibilității arătând producerea masivă de magnetit prin încălzire. Noul mineral magnetic format favorizează achiziția unei magnetizări remanente vâscoase care se manifestă prin comportamentul haotic al curbei de demagnetizare.

Microconglomeratele de Agârbiciu

Rezultatele demagnetizării AF și termice sunt prezentate în figura 3-19. MRN are o singură componentă. Această componentă este demagnetizată eficient doar termic. demagnetizarea AF reduce doar cu circa 85% valoarea inițială a MRN, fiind necesară aplicarea în continuare a demagnetizării termice pentru a demagnetiza complet proba. Temperaturile de blocare sunt mai mari de 640°C ceea ce indică ca purtător principal hematitul. Alterarea rocii în timpul demagnetizării termice începe în jurul temperaturii de 400°C cu o creștere substanțială a susceptibilității magnetice. Aceasta indică producerea masivă de magnetit. În ciuda transformărilor mineralogice produse eșantioanele rămân deosebit de stabile direcțional până când hematitul este demagnetizat complet.

Formațiunea de Rona

Rezultatele demagnetizării AF și termice sunt prezentate în figurile 3-20 și 3-21. Spectrul de coercivități al mineralelor magnetice cu direcții diferite nu a prezentat ferestre semnificate astfel încât demagnetizarea AF nu a fost deosebit de eficientă. majoritatea eșantioanelor analizate au fost demagnetizate termic. Curbe bune de demagnetizare nu s-au obținut decât în situațiile când MRN inițial a fost mai mare de 0.05 mA/m. Toate eșantioanele au prezentat două componente. Prima componentă este demagnetizată la circa 150°C și în câmpuri magnetice mai mici de 20 mT. În multe cazuri direcția ei este apropiată de a câmpului magnetic actual în zonă. În celelalte situații este o suprapunere de spectru de temperaturi de blocare între ea și componenta următoare ceea ce face dificilă identificarea exactă a direcției. Având vedere că analizele de mineralogie magnetică nu au pus în evidență decât existența magnetitului această componentă a fost interpretată ca o magnetizare remanentă vâscoasă de teren. Cea de a doua componentă a avut un spectru al temperaturilor de blocare în jur de 400°C - 500°C, indiferent de polaritatea ei. Temperatura la care începe alterarea rocii în timpul încălzirii este diferită de la eșantion la eșantion începând însă întotdeauna după 400°C. Susceptibilitatea crește în toate situațiile indicând producerea de magnetit. Având în vedere că temperaturile de blocare sunt sub 500°C aceste transformări nu afectează identificarea direcției componente. Purtătorul acestei componente după spectrul temperaturilor de blocare este un titanomagnetit.

Fig. 3-19 Exemple tipice de demagnetizare termică și în câmpuri magnetice alternative a eşantioanelor din microconglomeratele de Agârbiciu: diagrame Zijderveld, proiecții stereografice, variația modului intensității magnetizării remanente și a susceptibilității magnetice.

Fig. 3-20 Exemple tipice de demagnetizare termică și în câmpuri magnetice alternative a eșantioanelor din formațiunea de Rona (secțiunea Jibou): diagrame Zijderveld, proiecții stereografice, variația modului intensității magnetizării remanente și a susceptibilității magnetice.

RN06-1

Coordonate stratigrafice Scara = 1 n

RN15-1

Coordonate stratigrafice Scara = .05 mA/m

Fig. 3-21 Exemple tipice de demagnetizare termică și în câmpuri magnetice alternative a eșantioanelor din formațiunea de Rona (secțiunea Rona): diagrame Zijderveld, proiecții stereografice, variația modului intensității magnetizării remanente și a susceptibilității magnetice.

Gresiile paleogene din bazinul Braşov

Rezultatele demagnetizării sunt prezentate în figura 3-22. Analizele de mineralogie magnetică au pus în evidență că mineralele magnetice dominante au coercivități medii, dar în același timp în rocă spectrul temperaturilor de blocare este foarte variat indicând inclusiv existența hematitului. Această compoziție mineralogică complexă explicând probabil eficiența redusă a demagnetizării AF. În afară de o componentă vâscoasă distrusă în jur de 150°C spectrul temperaturilor de blocare a pus în evidență direcții purtate atât de minerale cu temperaturi de blocare între 300°C - 400°C (pirotină?), între 500°C - 600°C (magnetit) și peste 600°C (hematit). Direcția hematitului este diferită de direcția mineralelor cu temperaturi de blocare mai joase. Hematitul nu a fost prezent în toate eşantioanele analizate, dar au fost și eşantioane în care a fost dominant. Alterarea în timpul demagnetizării termice apare după 500°C, fiind însoțită de o creștere a susceptibilității. Acest proces de alterare face dificilă în anumite eşantioane izolarea componentei purtate de hematit datorită achiziționării unei magnetizări remanente vâscoase pe seama noilor minerale formate.

Oolitele feruginoase din Dealul Satra

Rezultatele demagnetizării AF și termice sunt prezentate în figura 3-23. Analizele de mineralogie magnetică au arătat existența în aceste roci a magnetitului și a goethitului (dominant). Din acest motiv toate eşantioanele au fost supuse inițial unei demagnetizări termice până la 200°C urmată fie de continuarea demagnetizării termice fie de demagnetizare AF. Atât demagnetizarea AF cât și cea termică permit izolarea unei componente care se îndreaptă către origine, cu înclinație negativă, având temperaturi de blocare în jur de 550°C și coercivități de maxim 100 mT. Având vedere aceste caracteristici purtătorul acestei magnetizări este magnetitul. În afară de această componentă în toate eşantioanele a fost pusă în evidență existența a încă două componente. Una are temperaturi de blocare între 100°C - 150°C și este purtată de goethit. Cealaltă are temperaturi de blocare până în 400°C și coercivități mici și medii. Direcțiile celor două componente sunt diferite, dar existența unei suprapuneri de spectre de temperaturi de blocare în jurul valorii de 100°C face dificilă în unele eşantioane separarea celor două componente cu claritate. Atât distribuția componentelor directe cât și metoda Hofman & Day (1978) au arătat că cea de a doua componentă are direcția medie apropiată de direcția câmpului magnetic actual fiind probabil o magnetizare remanentă vâscoasă purtată de granule de magnetit. Direcția componentei

DS4-1

Coordonate stratigrafice Scara = 1 mA/m

DS1-1

Coordonate stratigrafice Scara = 1 mA/m

Fig. 3-23 Exemple tipice de demagnetizare termică și în câmpuri magnetice alternative a eşantioanelor din oolitele feruginoase din dealul Satra: diagrame Zijderveld, proiecții stereografice, variația modului intensității magnetizării remanente și a susceptibilității magnetice.

goethitului este probabil similară cu cea a componentei purtate de magnetitul cu temperaturi de blocare în jur de 550°C.

Marnele din formațiunea de Gârbova de Sus

Rezultatele demagnetizării AF și termice sunt prezentate în figura 3-24. Analizele de mineralogie magnetică au pus în evidență existența în eșantioanele analizate a unor minerale magnetice cu coercivități medii și un spectru variat al temperaturilor de blocare. Curbele de demagnetizare au reliefat aceeași structură mineralogică și în cazul purtătorilor MRN. O magnetizare vâscoasă de laborator înlăturată la 100°C sau 5 mT. O magnetizare vâscoasă de teren pe direcția câmpului magnetic terestru în zona de colectare cu temperaturi de blocare până la 200°C și coercivități mai mici de 30 mT. Si în final o magnetizare îndreptată către origine cu temperaturi de blocare sub 500°C și coercivități până la 80 mT. Peste 450°C susceptibilitatea și remanența încep să crească, iar proba devine instabilă direcțional datorită achiziției unei magnetizări remanente vâscoase de către noile minerale magnetice formate prin alterare. Achiziția acestei magnetizări vâscoase se face pe fondul distrugerii MRN în proporție de peste 95%.

Gresiile de Hida

Rezultatele demagnetizării AF și termice sunt prezentate în figura 3-25. Rezultate bune din aceste strate au fost obținute din secțiunea de la Râpa Dracului. Probele colectate din baza secțiunii au fost friabile astfel încât s-a utilizat doar demagnetizare AF pentru identificarea structurii MRN (Fig. 3-24, eșantionul DJ8). În majoritatea cazurilor după demagnetizarea unei componente vâscoase s-a demagnetizat o componentă cu coercivități medii până în 40 mT. În jurul acestei valori MRN inițială a fost distrusă în proporție de 90% și răspunsul eșantioanelor la demagnetizare a început să fie haotic. La unele eșantioane la valori mai mari de 40 mT a început achiziția unei magnetizări giroremanente impuse artificial de instalația de demagnetizare AF a magnetometrului criogenic utilizat. În partea superioară a secțiunii în apropierea limitei cu tuful de Dej gresiile au prezentat o structură a MRN cu o singură componentă purtată de hematit (Fig. 3-25, eșantionul DJ5).

DS4-1

Coordonate stratigrafice Scara = 1 mA/m

DS1-1

Coordonate stratigrafice Scara = 1 mA/m

Fig. 3-23 Exemple tipice de demagnetizare termică și în câmpuri magnetice alternative a eşantioanelor din oolitele feruginoase din dealul Satra: diagrame Zijderveld, proiecții stereografice, variația modului intensității magnetizării remanente și a susceptibilității magnetice.

PT5B

Coordonate stratigrafice Scara = .1 mA/m

PT5A

Coordonate stratigrafice Scara = .05 mA/m

Fig. 3-24 Exemple tipice de demagnetizare termică și în câmpuri magnetice alternative a eşantioanelor din formațiunea de Gârbova de Sus (secțiunea Pietrele): diagrame Zijderveld, proiecții stereografice, variația modului intensității magnetizării remanente și a susceptibilității magnetice.

DJ5

Coordonate stratigrafice Scara = 5 mA/m

DJ8

Coordonate stratigrafice Scara = 1 mA/m

Fig. 3-25 Exemple tipice de demagnetizare termică și în câmpuri magnetice alternative a eşantioanelor din stratele de Hida (secțiunea Râpa Dracului): diagrame Zijderveld, proiecții stereografice, variația modului intensității magnetizării remanente și a susceptibilității magnetice.

Tuful de Dej

Rezultatele demagnetizării AF și termice a eșantioanelor din secțiunea Pâglișa sunt prezentate în figurile 3-26 și 3-27. În toate eșantioanele a fost pusă în evidență o componentă cu coercivități scăzute (< 30 mT) și temperaturi de blocare sub 300°C . În majoritatea cazurilor această componentă este singura identificabilă în probe deoarece după înlăturarea ei comportamentul la demagnetizare devine haotic (Fig. 3-25). În 10 eșantioane s-a identificat o a doua componentă cu temperaturi de blocare în jur de 550°C și coercivități medii. În timpul demagnetizării termice fluctuațiile susceptibilității au arătat transformări mineralogice complexe. Având în vedere că atât demagnetizarea termică, cât și cea AF au dat aceleași rezultate, aceasta din urmă a fost preferată pentru demagnetizarea întregului lot.

Rezultatele demagnetizării AF și termice a eșantioanelor colectate din tuful de Dej în valea de la Râpa Dracului sunt prezentate în figura 3-28. În afara unei componente de origine vâscoasă în probele analizate s-a identificat o structură cu una sau două componente de magnetizare. În cazurile cu două componente amândouă sunt purtate de granule cu magnetit cu coercivități diferite.

Fig. 3-26 Exemple tipice de demagnetizare termică și în câmpuri magnetice alternative a eşantioanelor din tuful de Dej (secțiunea Păglișa - magnetizarea remanentă vâscoasă): diagrame Zijderveld, proiecții stereografice, variația modului intensității magnetizării remanente și a susceptibilității magnetice.

DP7-0

Coordonate stratigrafice Scara = 5 mA/m

DP7-1

Coordonate stratigrafice Scara = 2 mA/m

Fig. 3-27 Exemple tipice de demagnetizare termică și în câmpuri magnetice alternative a eşantioanelor din tuful de Dej (secțiunea Păgliša - componenta primară): diagrame Zijderveld, proiecții stereografice, variația modului intensității magnetizării remanente și a susceptibilității magnetice.

Fig. 3-28 Exemple tipice de demagnetizare termică și în câmpuri magnetice alternative a eşantioanelor din tuful de Dej (secțiunea Râpa Dracului): diagrame Zijderveld, proiecții stereografice, variația modului intensității magnetizării remanente și a susceptibilității magnetice.

3.1. Analiza statistică. Direcții medii caracteristice

Direcțiile paleocâmpului magnetic identificate în urma studiului structurii magnetizării remanente naturale sunt prezentate în figurile 3-29, 3-30 și 3-31. utilizând aceste direcții s-au calculat valorile medii pe punct de colectare sau formațiune pe baza statisticii Fisher (1953). Direcțiile medii calculate și parametrii statistici corespunzători sunt prezentați în tabelul 3-4. Pentru punctele de colectare la care eșantioanele analizate acopereau un interval de timp relativ redus (un singur strat de exemplu) s-a utilizat direct statistica Fisher, în celelalte cazuri s-a făcut o analiză statistică a direcțiilor pentru a stabili dacă statistica Fisher este adecvată pentru realizarea direcției medii. Pentru a stabili caracterul primar sau secundar al acestor direcții medii s-a utilizat informația furnizată de structura MRN și mineralogia magnetică a eșantioanelor studiate, analiza statistică a direcțiilor obținute și informații geologice privind formarea rocilor studiate și procesele diagenetice care au afecta roca (analize sedimentologice, analize petrografice și analize mineralogice pe secțiuni subțiri în lumină polarizată). În continuare se vor prezenta rezultatele acestor analize și vârsta probabilă a magnetizărilor identificate.

Tabelul 3-4 Direcții medii - formațiuni sedimentare din bazinul Transilvaniei

Zona	N	D_g	I_g	k_g	α_{95g}	D_s	I_s	k_s	α_{95s}
SC-r	5	79.9	69.5	19.8	17.6	76.4	57.6	19.8	17.6
GA-r	5	293.1	-36.7	38.2	12.5	296.6	-49.1	38.2	12.5
RONA-p	17	70.4	54.5	17.7	9.0	87.1	35.9	16.8	9.0
ZN-p	5	36.5	24.8	27.5	14.8	72.5	50.8	37.4	12.7
ZN-r	5	61.0	66.7	34.7	13.2	145.7	46.0	22.1	16.6
DS	5	262.3	-38.3	128.3	6.8	262.3	-38.3	128.3	6.8
HIDA-p	8	67.8	56.7	18.6	8.1	67.8	56.7	18.6	8.1
HIDA-r	6	359.4	50.6	48.0	9.8	359.4	50.6	48.0	9.8
PT-p	4	27.8	61.0	54.1	12.6	40.2	54.7	54.1	12.6
DP-v	20	358.8	60.6	48.9	4.7	358.8	60.6	48.9	4.7
DP-p	10	29.8	61.5	150.3	4.0	29.8	61.5	150.3	4.0
DJ-p	7	17.0	57.1	57.2	8.1	17.0	57.1	57.2	8.1
DJ-r	20	2.4	61.4	113.2	3.1	2.4	61.4	113.2	3.1

Semnificația coloanelor: 1. Zona de colectare (p - magnetizare primară; r - remagnetizare); 2. N = numărul de eșantioane; 3. D_g = declinația (coordonate geografice); 4. I_g = înclinația (coordonate geografice); 5. k_g = parametrul de precizie (coordonate geografice); 6. α_{95g} = unghiul de confidență (coordonate geografice); 7. D_s = declinația (coordonate stratigrafice); 8. I_s = înclinația (coordonate stratigrafice); 9. k_s = parametrul de precizie (coordonate stratigrafice); 10. α_{95s} = unghiul de confidență (coordonate stratigrafice). Mediile au fost calculate în baza statisticii Fisher.

Calcarele senoniene

Analiza mineralogică a secțiunilor subțiri a relevat o istorie diagenetică complexă a acestor calcare: dizolvări sub presiune și fronturi de difuzie generate de acestea care au transportat oxizii de fier primari către noile limite stilolitice; recristalizarea matricii carbonatice și autigeneza cuarțului. Aceste procese arată o îngropare la circa 200 m. Aceste procese au remobilizat oxizi de fier existenți și au dus la crearea unor noi generații de minerale cu proprietăți magnetice. În aceste condiții magnetizarea primară a acestor calcare a fost complet ștearsă și ambele minerale magnetice identificate în rocă: magnetitul și hematitul poartă direcții secundare de magnetizare. Datorită alterării în timpul demagnetizării termice direcția purtată de hematit nu a putut fi identificată. Direcția medie din tabelul 3-4 (SC-r) reprezintă doar direcția medie a componentei purtate de magnetit. Această direcție este similară cu cea obținută pe calcarele remagnetizate de vârstă cretacic inferior din Pădurea Craiului: $D=61^{\circ}$ $I=63^{\circ}$ (Surmont et al., 1990; Bordea et al., 1993). Remagnetizarea calcarelor jurasice în România a mai fost pusă în evidență și zona munților Bucegi unde magnetizarea secundară înregistrată are tot valori mari ale înclinației circa 60° (Panaiotu, 1998). Pentru calcarele din Bucegi și Pădurea Craiului s-a putut efectua un test de cutare și s-a arătat caracterul secundar al acestor direcții cu înclinația în jur de 60° în coordonate geografice. Atât caracteristicile mineralogice cât și asemănarea înclinației direcției obținute cu cea a celorlalte calcare remagnetizate impun concluzia că direcția medie a calcarelor senoniene reprezintă o remagnetizare târzie. Vârsta acestei remagnetizări nu poate fi stabilită direct și va fi discutată în capitolul de implicații tectonofizice.

Microconglomeratele de Agârbiciu

Direcțiile obținute pe eșantioanele studiate sunt prezentate în figura 3-29. Purtătorul acestei direcții este hematitul singurul mineral magnetic identificat în probe. Magnetizarea a fost achiziționată într-un moment când câmpul magnetic terestru era inversat. Analiza mineralogică a acestor conglomerate fluviatile a arătat că matrice argiloasă primară a fost impregnată cu oxizi de fier. Procesele de compactare post depozițională au redistribuit matricea primară și au recristalizat-o până la o mixtură de illit și hematit. Aceste observații pledează pentru o origine secundară a magnetizării purtate de hematit. Vârsta posibilă a acestei remagnetizări va fi discutată în capitolul privind implicațiile tectonofizice.

Olitele feruginoase din dealul Satra

Direcțiile obținute pe eșantioanele studiate sunt prezentate în figura 3-29. Toate aceste direcții au ca purtător magnetitul. În probe a fost identificat încă un mineral magnetic goethitul. După cum s-a arătat în subcapitolul 3-2 direcția purtată de goethit nu a putut fi determinată cu precizie datorită suprapunerii de spectru cu o generație de magnetit care purta o magnetizare remanentă vâscoasă. În probele unde s-au putut separa clar cele trei componente direcția goethitului era similară cu a magnetitului. Analizele mineralogice au arătat că goethitul este mineralul magnetic primar fiind asociat procesului de formare a oolitelor feruginoase. Apariția magnetitului implică trecerea la un mediu reducător. Aceste condiții s-au realizat în momentul când sedimentul în care s-au format oolitele feruginoase a fost supus proceselor diagenetice prin îngropare. Îngroparea s-a produs spre sfârșitul prin acumularea marelor (vârsta Lutețianului este între 50 Ma și 43.5 Ma). Vârsta componentei purtate de magnetit poate fi asociată acestui moment.

Formațiunea de Rona

Direcțiile obținute în cele două secțiuni probate în această formațiune sunt prezentate în figura 3-29. Atât în secțiunea de la Jibou cât și în cea de la Rona s-au identificat strate cu magnetizări inverse și normale. Direcția stratelor în cele două secțiuni este similară ceea ce a făcut imposibil realizarea unui test de cutare pentru a stabili caracterul primar al direcției de magnetizare. Alternanța de polaritate magnetică în secțiune pledează puternic pentru caracterul depozitional primar al direcțiilor identificate. Analizele mineralogice au arătat lipsa unor procese diagenetice importante după formarea acestor depozite lacustre. Utilizând coordonatele zonelor de colectare direcțiile au fost transformate în poli geomagnetici virtuali. Pentru a stabili cea mai bună metodă de calcul al valorii medii distribuția a fost testată prin metoda prezentată de Fisher et al. (1987). Rezultatele numerice și grafice ale testului sunt prezentate în figura 3-30. După cum se poate observa atât distribuția longitudinală cât și cea în latitudine sunt compatibile cu o distribuție de tip Fisher a setului de poli analizați. Datorită acestui fapt s-a putut aplica testul de inversiune (McFadden, 1991). Unghiul dintre direcțiile cu înclinații pozitive și cel cu înclinații negative este de 13.2° . Simularea numerică a distribuțiilor Fisher echivalente a arat că unghiul critic ca cele două seturi de date este de 18.3° . În aceste condiții testul de inversiune este pozitiv clasificarea fiind de tip C (unghiul

dintre distribuții este mai mic de 20° dar mai mare de 10°). Faptul că acest test este pozitiv confirmă caracterul primar al magnetizărilor analizate și arată că eventualele magnetizări secundare au fost eficient îndepărtate prin procesul de demagnetizare. Vârsta acestei magnetizări este aceeași cu vârsta de formare a sedimentelor Ypresian (55 Ma - 50 Ma).

Fig. 3-30 Rezultatele numerice și grafice ale testului de distribuție Fisher a polilor geomagnetici virtuali din formațiunea de Rona.

Gresiile eocene din bazinul Braşov

Direcțiile identificate în aceste sedimente sunt reprezentate figuri 3-29. Atât analiza mineralogiei magnetice, cât și structura magnetizării remanente naturale au pus în evidență două minerale magnetice: magnetitul și hematitul. Analiza secțiunilor subțiri a arătat caracterul primar al magnetitului și cel secundar al hematitului. Originea diagenetică târzie a hematitului este dovedită de prezența acestuia în porii intercrystalini rezultați prin recristalizarea cimentului sparitic și de relația lui cu alterarea biotitului și cloritului. În aceste condiții componenta purtată de magnetit este primară (Ypresian - Lutetian) și va fi considerată în coordonate stratigrafice, iar cea purtată de hematit secundară considerată în coordonate geografice.

Stratele de Hida

Elementele structurale pe baza cărora s-a calculat direcțiile medii prezentate în tabelul 3-4 sunt reprezentate în figura 3-31. Baza formațiunii nu este afectată de procese diagenetice ceea ce implică caracterul primar al magnetitului respectiv al componentei purtate de acesta. La partea superioară a formațiunii la contactul cu tuful de Dej gresiile au suferit alterări diagenetice puternice care au distrus magnetizarea inițială și au dus la formarea hematitului secundar. Momentul când a fost achiziționată magnetizarea purtată de hematit nu este cunoscut. Vârsta biostratigrafică a stratelor de Hida în secțiunea de la Râpa Dracului a fost stabilită de Meszaros și Filipescu (1991) ca aparținând intervalului NN4-NN5. aceste biozone sunt caracterizate de prezența lui *Helicosphaera ampliaptera* (maxim 16 Ma) și *Sphenolithus heteromorphus* (18.4 Ma - 13.6 Ma) plus *Praeorbulina glomerosa* (16.3 Ma - 14.9 Ma). Vârsta medie a formațiunii este în jur de 16 Ma și aceasta va fi considerată vârsta magnetizării purtate de magnetit.

Marnele de Pietroasa Formațiunea de Gârbova de Sus

Direcțiile identificate în această formațiune sunt prezentate în figura 3-31. Analizele sedimentologice au arătat că probele utilizate pentru paleomagnetism au fost colectate din pseudonoduli formați în timpul compactării. Structura internă a acestor strate (pseudonodului și alunecări interne) reflectă că au rămas în stare neconsolidată o perioadă lungă de timp. Vârsta magnetizării este determinată în cazul unui sediment de momentul când apa este expulzată din acesta. Formațiunea este considerată ca fiind Badenian inferior (Filipescu &

Gârbacea, 1997) pe baze biostratigrafice. Momentul blocării magnetizării prin expulzarea apei este mai târziu probabil Badenian superior (13 Ma - 14 Ma).

Fig. 3-31 Direcții caracteristice și cercuri de remagnetizare identificate în eșantioanele studiate din stratele de Hida (Râpa Dracului) și formațiunea de Gârbova de Sus (secțiunea Pietrele). Simboluri: pătrate = emisfera inferioară (magnetizări normale); cercuri de remagnetizare (linie plină = emisfera inferioară; linie punctată = emisfera superioară).

Tuful de Dej

Rezultatele obținute pe tuful de Dej sunt prezentate în figura 3-32. În cazul secțiunii de la Pâglișa se poate observa că una din componente, și anume cea cu coercivități scăzute, este o magnetizare remanentă vâscoasă de teren deoarece valoarea ei medie este practic pe direcția câmpului magnetic actual la locul de colectare. Cea de a doua componentă a fost identificată doar în sedimentele cu un aport important de material detritic. Vârsta biostratigrafică a tufului din cariera de la Pâglișa a fost stabilită de Meszaros și Suraru (1991). Ei i-au atribuit biozonei NN5 caracterizată de prezența lui *Sphenolithus heteromorphus* (maxim 13.6 Ma) și a lui *Orbulina suturalis* (baza 15.2 Ma). Deci vârsta biostratigrafică este în jur de 14 Ma. O scurtă întârziere a magnetizării este posibilă datorită faptului că eșantioanele au fost colectate din strate afectate intens de bioturbație și efecte de halmiroliză al materialului vulcanic din sediment (zeolitizări, palagonizări).

În cazul secțiunii de la Râpa Dracului tuful de Dej a prezentat o structură a magnetizării tot cu două componente dar cu direcții și coercivități diferite față de Pâglișa. Componenta cu coercivități medii (identificată în 7 eșantioane) are o declinație medie în jur de 17°. Eșantioanele provin tot din stratele cu o componentă detritică importantă. Toată colecția de eșantioane prezintă o componentă cu coercivități ridicate care are o declinație medie de 2°. Vârsta tufului este atribuită tot biozonei NN5 cu *Sphenolithus heteromorphus*, deasupra biozonei cu *Helicosphera ampliata* (16.2 Ma - 13.6 Ma). Aceleași procese post depozitionale ca la Pâglișa sunt responsabile de întârzierea momentului de achiziție a magnetizării raport cu vârsta biostratigrafică. Cât de întârziată este magnetizarea în raport cu vârsta biostratigrafică în cele două secțiuni studiate va fi discutat în capitolul privind implicațiile tectonofizice.

Fig. 3-32 Direcții caracteristice obținute pe eșantioanele studiate în Tuful de Dej. Coordonate stratigrafice. Simboluri: pătrate = emisfera inferioară (magnetizări normale); triunghiuri = emisfera superioară (magnetizări inverse)

4. Formațiuni magmatice și sedimentare din Munții Apuseni¹

4.1. Proprietăți magnetice

Conform metodologiei prezentate în capitolul 1 pentru determinarea mineralogiei magnetice au fost folosite proprietățile magnetice determinate în principal prin analiza curbei de achiziție a magnetizării remanente izoterme (IRM). Rezultatele acestei analize sunt prezentate în tabelele 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 și 4-5. Semnificațiile parametrilor utilizați în aceste tabele sunt prezentate în capitolul 1. Ultima coloană din tabele prezintă diagnosticul privind mineralul magnetic identificat în urma analizei magnetizării izoterme. În cazul rocilor magmatice identificarea dimensiunii cristalelor (pragul superparamagnetic - monodomeniu) a fost realizată în urma măsurătorilor de susceptibilitate magnetică în dublă frecvență. Pentru fiecare punct de colectare sunt prezentate pentru eșantioanele reprezentative curba de variație a IRM în funcție de câmpul magnetic aplicat și curba de variație a gradientul normalizat al IRM în funcție de \log_{10} (câmpul aplicat).

Studiile efectuate au pus în evidență în toate tipurile de roci prezența unui mineral cu coercivități medii. Analiza curbei de achiziție a IRM nu permite decât punerea în evidență a mineralelor magnetice dominante și nu poate separa mineralele cu spectre de coercivități asemănătoare: titanomagnetit, maghemit sau pirotină. Măsurarea susceptibilității magnetice în dublă frecvență a rocilor magmatice a arătat absența unei fracții superparamagnetice importante în probele studiate.

În continuare sunt prezentate principalele concluzii ale acestor analize. Rezultatele au fost separate în cinci grupe după vârstă și tipul de rocă. Rocile magmatice au fost împărțite în patru grupe după criteriile prezentate în capitolul 2: Bucium-Brad (roci badeniene, vârstă medie 14 Ma - faza I), Zarand (roci la limita badenian - sarmațian, vârstă medie 13 Ma - faza I) și Brad-Stanija (roci sarmațian inferior, vârstă medie 12.5 Ma - faza II) și Deva - Baia de Arieș (roci sarmațian mediu - pannonian aparținând fazei II, vârstă în intervalul 12 - 7 Ma).

¹Rezultatele prezentate în acest capitol au fost publicate parțial în Panaiotu et al. (1998) și au fost prezentate la Congresul Societății Europene de Geofizică (Nice, 1998) și la Congresul Asociației Geologice Carpatho-Balcanice (Viena, 1998).

Roci magmatice badeniene din zona Bucium - Brad

Principalele proprietăți magmatice sunt prezentate în tabelul 4-1 și figura 4-1. Câmpul magnetic care produce saturația este cuprins între 42 mT și 256 mT. Majoritatea eșantioanelor au această valoare cuprinsă între 42 mT și 80 mT. Dispersia coercivităților aparente reflectată în parametrul DP este în jur de 0.30. Acest mineral magnetic cu coercivități medii este dominant: parametrul S este mai mare de 97% în toate eșantioanele. Conținutul în acest mineral magnetic este însă variabil, această variație fiind reflectată în valorile magnetizării remanente la 2.4 T (SIRM). Valoarea minimă s-a înregistrat în andezitul colectat din valea Pietrele: 1 A/m .

Tabelul 4-1 Proprietățile magnetice ale rocilor badeniene din zona Bucium - Brad rezultate în urma analizei magnetizării remanente izoterme

Proba	$\log(B_{1/2})$	DP	B_{cr} (mT)	IRM(2.4 T) (A/m)	S	Mineral
BD7	1.92	0.26	83	291	0.96	magnetit
VP3	1.55	0.37	35	1	0.97	magnetit
VP6	1.43	0.41	27	121	0.95	magnetit
VP12	1.69	0.44	49	301	0.98	magnetit
BZ6	2.11	0.22	128	305	0.99	magnetit
RV1	1.33	0.20	21	123	0.96	magnetit
ZP4	1.62	0.39	41	305	0.92	magnetit

Roci magmatice la limita badenian - sarmațian din zona Zarand

Rezultatele analizei rocilor din această zonă sunt prezentate în tabelul 4-2 și figura 4-2. Câmpul magnetic care produce saturația este cuprins între 40 mT și 144 mT. Majoritatea eșantioanelor au această valoare peste 70 m, cu excepția eșantionului de la Chișindia care are o valoare semnificativ mai mică: 40 MT. Dispersia coercivităților aparente reflectată în parametrul DP este în jur de 0.30. Acest mineral magnetic cu coercivități medii este dominant: parametrul S este mai mare de 90% în toate eșantioanele. Conținutul în acest mineral magnetic este însă relativ constant: valoarea minimă 109 A/m și valoarea maximă 420 A/m.

Fig. 4-1 Diagramele utilizate pentru determinarea mineralogiei magnetice a magmatitelor badeniene din zona Bucium - Brad: curba de variație a magnetizării remanente izoterme (IRM) în funcție de câmpul aplicat H și curba de variație a gradientului normalizat al IRM (GN) în funcție de $\log_{10}(H)$

Fig. 4-1 (Continuare)

Fig. 4-2 Diagramele utilizate pentru determinarea mineralogiei magnetice a magmatitelor zona Zarand: curba de variație a magnetizării remanente izoterme (IRM) în funcție de câmpul aplicat H și curba de variație a gradientului normalizat al IRM (GN) în funcție de $\log_{10}(H)$

Tabelul 4-2 Proprietățile magnetice ale rocilor sarmațiene din zona Zarand rezultate în urma analizei magnetizării remanente izoterme

Proba	log(B _{1/2})	DP	B _{cr} (mT)	IRM(2.4 T) (A/m)	S	Mineral
CM3	1.57	0.32	37	228	0.99	magnetit
CM5	1.73	0.26	53	109	0.98	magnetit
DE2	1.58	0.29	38	420	0.99	magnetit
PU4	1.74	0.31	54	221	0.94	magnetit
PU10	1.86	0.30	72	366	0.90	magnetit
CH1	-	-	20	335	0.99	magnetit

Rocile magmatice sarmațian inferior din zona Brad - Stanija

Principalele proprietăți magmatice sunt prezentate în Tabelul 4-3 și Fig. 4-3. Câmpul magnetic care produce saturația este cuprins între 48 mT și 162 mT. Majoritatea eșantioanelor au această valoare cuprinsă între 48 mT și 100 mT. Dispersia coercivităților aparente reflectată în parametrul DP este în jur de 0.30, cu excepția probelor colectate în Valea Tebea unde este în jur de 1.17. Acest mineral magnetic cu coercivități medii este dominant: parametrul S este mai mare de 97% în toate eșantioanele. Conținutul în acest mineral magnetic este însă variabil, această variație fiind reflectată în valorile magnetizării remanente la 2.4 T (SIRM). Valoarea minimă s-a înregistrat în andezitul colectat din valea Stănija 2: 3.6 A/m . Valorile maxime sunt de circa 100 de ori mai mari și au fost înregistrate atât în andezitul de la Ormindea.

Tabelul 4-3 Proprietățile magnetice ale rocilor sarmațiene din zona Brad rezultate în urma analizei magnetizării remanente izoterme

Proba	log(B _{1/2})	DP	B _{cr} (mT)	IRM(2.4 T) (A/m)	S	Mineral
WA	1.91	0.30	81	101	0.97	magnetit
SJ1	1.52	0.27	33	95	0.99	magnetit
SJ11	1.89	0.21	77	3.6	0.98	magnetit
SJ17	1.56	0.35	36	94	0.98	magnetit
CR7	1.71	0.18	51	204	1.00	magnetit
CA1	1.57	0.29	37	128	0.98	magnetit
CA8	1.60	0.32	40	93	0.98	magnetit
VA3	1.54	0.34	35	141	1.00	magnetit
CN5	1.47	0.23	29	232	0.99	magnetit
OR2	1.39	0.37	24	366	0.99	magnetit
VT3	1.90	1.17	79	24	1.00	magnetit
VT11	1.38	0.29	24	31	0.99	magnetit

Fig. 4-3 Diagramele utilizate pentru determinarea mineralogiei magnetice a magmatitelor sarmațiene din zona Brad - Stănița: curba de variație a magnetizării remanente izoterme (IRM) în funcție de câmpul aplicat H și curba de variație a gradientului normalizat al IRM (GN) în funcție de $\log_{10}(H)$

Fig. 4-3 (Continuare)

Fig. 4-3 (Continuare)

Rocile magmatice sarmațian - pannoniene din zona Deva - Baia de Arieș

Rezultatele analizei rocilor din această zonă sunt prezentate în tabelul 4-4 și figura 4-4. Câmpul magnetic care produce saturația este cuprins între 62 mT și 154 mT. Majoritatea eșantioanelor au această valoare cuprinsă între 60 mT și 100 mT. Dispersia coercivităților aparente reflectată în parametrul DP este în jur de 0.30 - 0.40. Acest mineral magnetic cu coercivități medii este dominant: parametrul S este mai mare de 92% în toate eșantioanele. Conținutul în acest mineral magnetic este însă relativ constant, majoritatea eșantioanelor analizate având valori SIRM cuprinse între 140 A/m și 448 A/m. Singura excepție este înregistrată în andezitul colectat în dealul Stogul care are o valoare relativ scăzută 38 A/m, corelată cu o dispersie relativ ridicată a coercivităților 0.82.

Tabelul 4-4 Proprietățile magnetice ale rocilor sarmatiene și pannoniene din zona Deva-Hărțăgani-Săcărâmb-Baia de Arieș rezultate în urma analizei magnetizării remanente izoterme

Proba	$\log(B_{1/2})$	DP	B_{cr} (mT)	IRM(2.4 T) (A/m)	S	Mineral
DV1-3	1.54	0.28	34	252	0.98	magnetit
DV2-4	1.49	0.33	31	827	0.98	magnetit
DV3-1	1.58	0.34	38	105	0.90	magnetit
SC1-1	1.75	0.37	56	171	0.99	magnetit
SC2-6	1.56	0.34	36	131	1.00	magnetit
HD10	1.86	0.35	72	448	0.99	magnetit
HD3	1.79	0.30	61	332	0.96	magnetit
FG2	1.89	0.45	77	192	0.97	magnetit
PA5	1.97	0.35	40	266	0.93	magnetit
CT1	1.60	0.35	39	295	0.97	magnetit
ZT2	1.77	0.40	59	146	0.92	magnetit
ST4	1.77	0.82	59	38	0.99	magnetit
DR3	1.60	0.37	39	147	1.00	magnetit
RT1	1.57	0.36	37	202	0.98	magnetit

Fig. 4-4 Diagramele utilizate pentru determinarea mineralogiei magnetice a magmatitelor sarmațiene și panoniene din zona Deva - Roșia Montană (faza II): curba de variație a magnetizării remanente izoterme (IRM) în funcție de câmpul aplicat H și curba de variație a gradientului normalizat al IRM (GN) în funcție de $\log_{10}(H)$

Fig. 4-4 (Continuare)

Rocile sedimentare miocene colectate din zona afectată de magmatismul neogen

Rezultatele sunt prezentate în tabelul 4-5 și figurile 4-5, 4-6 și 4-7. Gresii badeniene colectate din zona Breaza (Pârâul de la Scoală) sunt lipsite de material vulcanic fiind depuse înainte de începutul activității eruptive în zonă. Valorile câmpului magnetic care produce saturația sunt constant mai mari decât cele întâlnite în probele colectate din formațiunea vulcano-sedimentară. Aceste valori sunt cuprinse între 106 mT și 194 mT. dispersia coercivităților este în jur de 40. Conținutul în acest mineral cu coercivități medii este variabil de la strat la strat. Raportul dintre magnetizarea achiziționată în câmpul invers de 300 mT și cea de saturație la 2.4 mT este în jur de 80%. Luând în considerație valorile prezentate în tabelul 4-5 cât și parametri identificați în probele în care magnetitul este dominant putem presupune că mineralul magnetic prezent în aceste gresii este probabil pirotina. Probele analizate din formațiunea vulcano-sedimentară atât din zona Draica cât și din zona Breaza au conținuturi diferite în material vulcanic ceea ce este reflectat în valorile SIRM. Mineralul magnetic dominant (parametrul $S > 92\%$) este caracterizat de coercivități în jur de 100 mT și o dispersie de circa 0.30. Acest mineral este foarte probabil magnetitul.

Tabelul 4-5 Proprietățile magnetice ale rocilor sedimentare miocene din munții Apuseni rezultate în urma analizei magnetizării remanente izoterme

Proba	$\log(B_{1/2})$	DP	B_{cr} (mT)	IRM(2.4 T) (mA/m)	S	Mineral
PS2	1.78	0.55	60	160	0.77	magnetit (pirotina?)
PS7	1.81	0.35	64	98	0.89	magnetit (pirotina?)
PS8	1.91	0.48	81	241	0.74	magnetit (pirotină?)
PS10	1.99	0.46	97	413	0.75	magnetit (pirotină?)
PS12	1.73	0.34	53	50	0.81	magnetit (pirotină?)
VR2	1.67	0.25	47	200	0.97	magnetit
VR11	1.68	0.26	48	58	0.97	magnetit
VR14	1.70	0.25	50	127	1.00	magnetit
VR16	1.69	0.28	49	39	0.94	magnetit
VD5	1.55	0.29	35	82	0.92	magnetit
VD10	1.83	0.33	67	51	0.92	magnetit
VD17	1.53	0.32	34	82	0.97	magnetit

Fig. 4-5 Diagramele utilizate pentru determinarea mineralogiei magnetice a gresiilor badeniene din zona Breaza: curba de variație a magnetizării remanente izoterme (IRM) în funcție de câmpul aplicat H și curba de variație a gradientului normalizat al IRM (GN) în funcție de $\log_{10}(H)$

Fig. 4-6 Diagramele utilizate pentru determinarea mineralogiei magnetice a piroclastitelor din valea Draica: curba de variație a magnetizării remanente izoterme (IRM) în funcție de câmpul aplicat H și curba de variație a gradientului normalizat al IRM (GN) în funcție de $\log_{10}(H)$

Fig. 4-7 Diagramele utilizate pentru determinarea mineralogiei magnetice a piroclstitelor din valea Ruginosa: curba de variație a magnetizării remanente izoterme (IRM) în funcție de câmpul aplicat H și curba de variație a gradientului normalizat al IRM (GN) în funcție de $\log_{10}(H)$

4.1. Structura magnetizării remanente naturale

Identificarea structurii magnetizării remanente naturale (MRN) a probelor colectate din rocile magmatice și sedimentare miocene din Munții Apuseni a fost făcută potrivit metodelor prezentate în capitolul 1. Din fiecare localitate s-au analizat inițial cel puțin două eșantioane prin demagnetizare în câmp magnetic alternativ (AF) și demagnetizare termică. Excepție de la această procedură fac o serie de probe analizate în laboratorul de paleomagnetism de la Institutul de Geofizică Eotvos Lorand din Budapesta unde s-a folosit doar demagnetizare AF. Pe baza rezultatelor obținute pe eșantioanele pilot și a datelor privind mineralogia magnetică s-a decis care este cea mai bună metodă de demagnetizare a celorlalte eșantioane. În anumite situații s-a utilizat și metoda demagnetizării combinate: demagnetizare AF a magnetitului, urmată de demagnetizare termică pentru izolarea direcției purtate de minerale magnetice cu coercivități mai mari de 140 mT. Datele obținute în urma demagnetizării au fost analizate numeric pentru identificarea direcțiilor magnetizărilor componente. În timpul demagnetizării termice a fost măsurată susceptibilitatea magnetică pentru a monitoriza eventualele transformări mineralogice și influența acestora identificării structurii magnetizării remanente (Fig. 4-8). În cazul rocilor magmatice alterarea începe după 500°C la majoritatea eșantioanelor. În general această alterare este însoțită de o scădere a susceptibilității ceea ce indică transformarea chimică magnetitului. În cazul rocilor sedimentare o variație substanțială a susceptibilității magnetice s-a înregistrat în cazul gresiilor și la o parte din piroclastite.

În continuare sunt prezentate rezultatele obținute păstrând aceeași împărțire a probelor ca în subcapitolul 4-1.

Roci magmatice badeniene din zona Bucium - Brad

Rezultatele analizei structurii MRN pentru eșantioanele pilot sunt prezentate în Fig. 4-9. O parte din probele colectate din valea Pietrele (zona Bucium), VP6-VP8 (andezit) și VP9-VP12 (argilă coaptă), au fost extrem de vâscoase. Atât demagnetizarea termică cât și cea AF nu au permis identificarea unei componente stabile răspunsul probei fiind deosebit de haotic. În celelalte eșantioane analizate s-au identificat în general două componente: una pe o direcție apropiată de a câmpului magnetic actual în zona de colectare și una cu polarități diferite îndreptată către origine. Prima componentă are temperaturi de blocare de maxim 300°C și coercivități de maxim 25 mT fiind probabil o magnetizare vâscoasă de teren.

MO Moigrad andezite AF

RV1A Rovina andezit AF

RV3A Rovina andezit TH

VP1-2 Valea Pietrele andezit AF

Fig. 4-9 (Continuare)

BD4-1A Bucium dacit AF

BZ1A Barza andezit AF

BZ2 Barza andezit TH

CU Curechi andezit AF

Fig. 4-9 (Continuare)

Ocazional în unele eșantioane această componentă este suprapusă cu o magnetizare remanentă vâscoasă de laborator. Când această magnetizare este prezentă, ea este demagnetizată prima și are direcții întâmplătoare. Componenta stabilă este caracterizată de temperaturi de blocare mai mic de 600°C și este demagnetizată aproape complet în câmpuri magnetice alternative. Aceste caracteristici arată că mineralul magnetic purtător al acestei componente este din familia titanomagnetitului. În majoritatea eșantioanelor spectrul temperaturilor de blocare este cuprins între 450°C și 580°C arătând clar că acest mineral este un titanomagnetit. Existența palierelor în curba de demagnetizare termică arată că titanul nu este prezent în orice proporție. Ținând cont că primul palier este în jur de 500°C conținutul în titan al oxidului de fier este mai mic de 0.2. Cel de al doilea palier arată existența magnetitului. Curba de variație a intensității acestei componente în câmp magnetic alternativ este în general concavă. Câmpul care reduce cu 50% valoarea inițială (MDF) este cuprins între 20 mT și 35 mT. Aceste caracteristici arată că în probă sunt prezente cristale magnetice multidomeniu din punct de vedere magnetic. Direcția de magnetizare purtată de titanomagnetit și cea a magnetitului sunt identice ceea ce implică o răcire rapidă între 600°C și 450°C. Andezitul colectat din Valea Pietrele (zona Bucium, probele VP1-VP5) este o excepție curba de demagnetizare termică și AF arătând doar prezența magnetitului în stare monodomeniu - pseudomonodomeniu.

Roci magmatice la limita badenian - sarmațian din zona Zarand

Rezultatele analizei structurii MRN pentru eșantioanele pilot sunt prezentate în figura 4-10. În toate eșantioanele a fost identificată o magnetizare vâscoasă de laborator, de amplitudine mică. Această componentă a fost distrusă complet în câmpuri de circa 10 mT sau temperaturi de maxim 200°C. După distrugerea acestei componente a rămas o singură componentă care s-a îndreptat către origine. Spectrul temperaturilor de blocare este cuprins între 400°C și 580°C punând în evidență prezența în rocă atât a titanomagnetitului ($x < 0.25$) cât și a magnetitului. Curba de demagnetizare AF are o formă concavă cu valori ale MDF cuprinse între 20 și 40 mT putând în evidență existența cristalelor multidomeniu. În eșantioanele analizate din cariera Chișindia este prezent un mineral cu temperaturi de blocare de 650°C - 680°C. Atât demagnetizarea AF cât și curbele de achiziție a magnetizării izoterme nu au pus în evidență prezența hematitului care ar putea avea temperaturi de blocare de acest tip. În aceste situații mineralul prezent este maghemitul. Răcirea rocilor în intervalul 700°C - 400°C a fost rapidă deoarece toate cristalele au înregistrat practic aceeași direcție a câmpului magnetic indiferent de temperatura de blocare.

PU2-2 Pauseni andezit TH

PU6-1 Pauseni andezit AF

PU7-2 Pauseni andezit TH

Fig. 4-10 Răspunsul eşantioanelor pilot din rocile magmatice din zona Zarand la demagnetizarea termică sau AF: diagrame Zijderveld, proiecții stereografice, variația intensității magnetizării remanente normalizate în timpul demagnetizării. Toate diagramele sunt reprezentate în coordonate geografice.

DE2-2 Dieci andezit TH

DE8-1 Dieci andezit AF

DZ2 Dezna andezit AF

PU1-1 Pauseni andezit AF

Fig. 4-10 (Continuare)

Fig. 4-10 (Continuare)

Rocile magmatice sarmațian inferior din zona Brad - Stănița

Rezultatele analizei structurii MRN pentru eșantioanele pilot sunt prezentate în figura 4-11. În toate eșantioanele a fost identificată o magnetizare vâscoasă de laborator sau de teren cu amplitudine variabilă. Această componentă a fost distrusă complet în câmpuri de circa 10-20 mT sau temperaturi de maxim 200°C - 400°C. După distrugerea acestei componente a rămas o singură componentă care s-a îndreptat către origine. Spectrul temperaturilor de blocare este cuprins între 480°C și 700°C punând în evidență prezența în rocă atât a titanomagnetitului ($x < 0.2$), magnetitului și maghemitului. Curba de demagnetizare AF are o formă concavă cu valori ale MDF cuprinse între 20 și 40 mT punând în evidență existența cristalelor multidomeniu - pseudomonodomeniu. Răcirea rocilor în intervalul 700°C - 400°C a fost rapidă deoarece toate cristalele au înregistrat practic aceeași direcție a câmpului.

Rocile magmatice sarmațian - pannoniene din zona Deva - Baia de Arieș

Rezultatele analizei structurii MRN pentru eșantioanele pilot sunt prezentate în figura 4-12. În toate eșantioanele a fost identificată o magnetizare vâscoasă de laborator sau / și de teren cu amplitudine variabilă. Componentă indusă în laborator a fost distrusă complet în câmpuri de circa 10 mT sau temperaturi de maxim 200°C, în timp cea de teren este mai rezistentă fiind înlăturată după 20 mT sau 400°C. După distrugerea acesteia, a rămas o singură componentă care s-a îndreptat către origine. În cele mai multe cazuri nu există o suprapunere apreciabilă de spectre (de temperaturi de blocare sau coercivități) între cele două componente. Singura excepție notabilă a fost andezitul din valea Draica unde există o structură cu trei componente cu suprapuneri de spectre între ele. Spectrul temperaturilor de blocare este cuprins între 480°C și 700°C punând în evidență prezența în rocă atât a titanomagnetitului ($x < 0.2$), magnetitului și a maghemitului. Curba de demagnetizare AF are o formă concavă cu valori ale MDF cuprinse între 20 și 40 mT punând în evidență existența cristalelor multidomeniu - pseudomonodomeniu. Răcirea rocilor în intervalul 700°C - 400°C a fost rapidă deoarece toate cristalele au înregistrat practic aceeași direcție a câmpului.

VT1A Valea Tebea andezit TH

VT3 Valea Tebea andezit AF

Fig. 4-11 Răspunsul eşantioanelor pilot ldin rocile magmatice sarmațiene din zona Brad - Stănița la demagnetizarea termică sau AF: diagrame Zijderveld, proiecții stereografice, variația intensității magnetizării remanente normalizate în timpul demagnetizării. Toate diagramele sunt reprezentate în coordonate geografice.

SJ13B Stanija2 andezit AF

SJ17A Stanija3 andezit AF

SJ18 Stanija 3 andezit TH

SJ4A Stanija 1 andezit AF

Fig. 4-11 (Continuare)

Fig. 4-11 (Continuare)

CN5A Cariera Canelul andezit AF

CN5B Cariera Canelul andezit TH

CR1 Ciresata andezit AF

CR6A Ciresata andezit TH

Fig. 4-11 (Continuare)

CA1B Cariera Arsului andezit AF

CA2B Cariera Arsului andezit TH

CA7B Cariera Arsului andezit TH

CA8B Cariera Arsului andezit AF

Fig. 4-11 (Continuare)

Rocile sedimentare miocene colectate din zona afectată de magmatismul neogen

Rezultatele analizei structurii MRN pentru eșantioanele pilot sunt prezentate în figurile 4-13, 4-14 și 4-15. În gresiile badeniene din zona Barza (Pârâul de la Scoală), după demagnetizarea unei magnetizări vâscoase de teren, în general de mică amplitudine, s-a identificat o singură componentă îndreptată către origine. Această componentă este demagnetizată eficient prin demagnetizare termică. Spectrul temperaturilor de blocare este în jur de 380°C indicând ca purtător pirotina. Alterarea rocii începe în general după eliminarea acestei componente, ceea ce împiedică identificarea unei eventuale componente purtate de un mineral cu temperaturi de blocare mai mari. Demagnetizarea termică la 380°C reduce vectorul inițial cu circa 90% - 98%. În anumite eșantioane demagnetizarea AF permite identificarea unei componente având aceeași direcție cu cea izolată până la 380°C. Câmpurile maxime utilizate (120 mT) reduc însă vectorul inițial cu circa 70% - 75%. Răspunsul la demagnetizarea AF este în concordanță cu pirotina ca purtător principal al magnetizării existente în rocă. Depozitele vulcano-sedimentare din zona Barza, care acoperă gresiile anterioare au fost colectate dintr-un afluent al văii Ruginoasa. Aceste depozite constau într-o alternanță de roci piroclastice cu gresii. Rocile piroclastice au prezentat direcții complexe de magnetizare purtate atât de magnetit cât și de hematit. Chiar și în cazul eșantioanelor colectate din aceeași curgere piroclastică structura a fost diferită de la un eșantion la altul. Alterarea severă după 500°C în anumite eșantioane a împiedicat identificarea integrală a structurii MRN. Variația direcțiilor identificate de la un eșantion la altul implică o mobilitate mecanică a piroclastitelor după răcirea lor sub temperatura Curie a mineralelor magnetice existente în rocă. Efectele diagenetice ulterioare au complicat această structură deoarece procesele au fost mult mai complexe decât în cazul gresiilor. Gresiile, intercalate în strate subțiri între curgerile piroclastice, au prezentat o structură a MRN cu o singură componentă principală purtată de pirotină ca și în cazul gresiilor din Pârâul de la Scoală. Direcția și polaritatea este ea identică cu cea identificată în gresiile badeniene.

A doua zonă studiată în formațiunea vulcano-sedimentară a fost studiată în zona văii Draica. În general răspunsul piroclastitelor atât la demagnetizarea AF cât și la cea termică a fost haotic. În câteva eșantioane demagnetizarea AF a izolat pe lângă una sau două componente vâscoase de amplitudine mare o componentă cu polaritate inversă îndreptată către origine. La partea superioară a secvenței s-au colectat probe din concrețiunile intercalate în gresii. Una din probe a permis identificarea unei componente îndreptate către origine purtate de pirotină având polaritate normală.

Fig. 4-13 Răspunsul eșantioanelor pilot din gresiilor badeniene din zona Breaza la demagnetizarea termică sau AF: diagrame Zijderveld, proiecții stereografice, variația intensității magnetizării remanente normalizate în timpul demagnetizării. Toate diagramele sunt reprezentate în coordonate geografice.

4.3. Analiza statistică. Direcții medii caracteristice

Rocile magmatice aparținând faza I

Direcțiile medii pe punct de colectare sunt prezentate în tabelul 4-6. Aceste direcții au fost calculate în baza statisticii Fisher (1953). Deoarece în cazul rocilor magmatice direcția medie la nivelul unui punct de colectare reprezintă doar o valoare instantanee a câmpului magnetic terestru, setul de date obținute în acest studiu a fost completat cu datele obținute în cercetările anterioare în zona vulcanismului neogen din Apuseni. Ansamblul astfel obținut reprezintă o imagine completa asupra comportamentului câmpului geomagnetic în timpul acestor erupții.

Tabelul 4-6 Direcții medii roci vulcanice aparținând fazei I

Punctul de colectare	D	I	k	α_{95}
BZ	268.6	-67.0	183.0	6.8
BM	250.9	-65.8	50.6	10.9
VP1	233.3	-59.1	177.9	5.8
CU3	258.5	-57.9	34.2	13.3
CU1*	248.1	-61.9	102.0	12.3
CU2*	238.4	-63.6	372.0	6.4
RV	251.9	-46.1	52.7	9.3
ZP	216.6	-30.3	999.9	2.3
MO	274.4	-75.5	104.0	7.5
DE	42.1	68.5	321.9	3.1
CM	208.8	-68.6	45.1	9.1
CH	224.6	-58.9	41.9	12.0
PU2	207.3	-59.2	625.0	3.1
PU2	210.7	-58.4	999.9	1.7
DZ	198.6	-66.6	125.3	11.1
ZB*	28.6	62.8	154.0	6.2
VF1*	163.4	-73.4	144.0	10.2
VF2*	198.6	-53.6	482.0	5.6
AC*	199.6	-43.3	1144.0	3.6
VT	184.7	-70.4	266.0	4.1
WA	4.5	57.5	112.3	6.4
SJ3	206.4	-49.1	113.5	7.2
CA	135.7	-59.3	28.5	6.6
GM*	143.5	-71.6	233.0	3.6
GM*	175.6	-61.8	209.0	8.5
GM*	153.1	-71.4	115.0	11.5
GM*	162.4	-73.5	120.0	5.5
VA	43.7	50.1	24.7	13.7
CN	39.0	66.7	77.6	7.7
OR	354.9	71.0	108.3	6.5
CR	312.6	36.0	54.0	10.5

Semnificația parametrilor: D = declinația; I = înclinația; k = parametrul de precizie; α_{95} = unghiul de confidență. * Rezultate preluate din Pătrașcu et al (1994a), Pătrașcu et al. (1993).

Fig. 4-17 Rezultatele grafice și numerice ale testului Fisher pentru distribuția polilor geomagnetici virtuali din faza I

Ansamblul direcțiilor medii obținute a fost reprezentat în figura 4-16A. Se poate observa că există o împrăștiere semnificativă a direcțiilor obținute. Această dispersie este evidentă dacă se urmăresc valorile declinației. Acesta are variații în jur de 90° atât pentru probele cu polaritate normală cât și pentru cele cu polaritate inversă. Câmpul magnetic terestru produce în general distribuții de tip Fisher (Merril & McElhinny, 1983) a polilor geomagnetici virtuali (VGP). Utilizând datele din tabelul 4-6 și coordonatele geografice ale punctelor de colectare s-au calculat polii geomagnetici virtuali corespunzători. Pe baza lor s-a calculat valoare medie utilizând metoda analizei componentelor principale. S-a optat pentru această metodă de mediere deoarece nu este puternic influențată de valorile extreme ale distribuției punctelor pe sferă (Tauxe et al., 1991). Utilizând această valoare s-a rotit tot setul de poli astfel încât valoarea medie să fie în centrul proiecției. Rezultatul este prezentat în figura 4-16B. Indiferent de polaritatea câmpului magnetic s-a reprezentat polul geomagnetic din emisfera nordică. Se poate observa din figură că polii au o distribuție alungită în jurul valorii medii și nu circulară ca în distribuției Fisher. Analiza cantitativă a distribuției polilor a fost făcută după metoda prezentată de Fisher et al. (1987). Prin simulare numerică a fost comparată distribuția observată cu una teoretică de tip Fisher. Compararea s-a realizat separat pentru longitudinea polilor și pentru colatitudinea lor. Rezultatele grafice sunt prezentate în figura 4-17. Rezultatele analizei numerice au arătat că din punct de vedere al colatitudinilor distribuția este de tip Fisher: parametrul statistic M_e care descrie distribuția colatitudinilor este mai mic decât valoarea critică a acestuia (0.548 în raport cu 1.094). În cazul longitudinilor parametrul care descrie distribuția lor M_u a avut valoarea 1.406 fiind mai mare decât valoarea critică a acestui parametru (1.207). Distribuția longitudinilor nu este compatibilă cu o populație repartizată după distribuția Fisher.

Analiza numerică a pus în evidență faptul că distribuția direcțiilor sau a polilor geomagnetici virtuali este puternic deformată. Deformația este semnificativă doar în declinații. Perioada de timp acoperită de vulcanismul acestei faze este de circa 2 Ma. Nici un tip de variație a câmpului magnetic terestru pe termen lung (Butler, 1992; Jacobs, 1994; Roberts & Piper, 1989) nu produce o astfel de dispersie în declinație a câmpului magnetic terestru. Analizele petrografice și mineralogice au arătat că rocile studiate nu conțin minerale magnetice produse de transformări târzii ale rocii, indicând caracterul primar al magnetizărilor identificate. În aceste condiții cauza dispersiei este probabil legată de factori tectonici. Un astfel de factor poate fi legat de factori locali legați de cutarea (bascularea) locală a rocilor studiate. În cazul rocilor magmatice nu există structuri specifice care să permită reconstrucția paleoorizontului inițial. Singura metodă este utilizarea poziției stratelor de roci sedimentare de aceeași vârstă sau mai tinere din jurul acestor roci. Din păcate astfel

de informații sunt și ele absente în zonele de unde au fost colectate probele de paleomagnetism. În aceste condiții o eventuală înclinație tectonică a rocilor necorectată va produce o dispersie a direcțiilor în declinație (McDonald, 1980). Rocile studiate se întind pe aproape 100 km. Este puțin probabil că pe o asemenea distanță rocile au fost rotite în jurul unor axe paralele ci mult mai probabil aceste axe au fost orientate întâmplător. Simulările numerice prin metoda Monte Carlo (Claderone & Butler, 1991) au arătat că dacă au loc rotații de maxim 20° în jurul unor axe orizontale orientate întâmplător distribuția direcțiilor nu este semnificativ perturbată. Rotații mai mari sunt foarte puțin probabile în aria studiată deoarece ar fi produs efecte ample detectabile prin metode geologice. În aceste condiții cauza dispersiei nu poate fi o tectonică locală nedetectată. Explicația acestei dispersii trebuie căutată în același mod în care au fost interpretate rezultatele paleomagnetice din zonele stabile ale continentelor: influența mișcării plăcilor tectonice (McElhinny, 1973; Piper, 1989; Le Grand, 1989; Gordon and Acton, 1989). Acest aspect va fi detaliat în capitolul următor.

Rocile magmatice aparținând fazei II

Direcțiile medii obținute sunt prezentate în tabelul 4-7. În același tabel au fost trecute și valorile obținute în studiile anterioare din aceeași zonă. Toate mediile au fost calculate în baza statisticii Fisher. Aceste direcții au fost reprezentate în figura 4-18A. Majoritatea direcțiilor sunt grupate pe axa nord-sud în funcție de polaritatea câmpului magnetic în momentul când s-au răcit rocile. O astfel de distribuție este compatibilă cu un câmp mediu provenind dintr-un dipol geocentric și axial. Pe lângă aceste direcții se pot observa un număr de direcții care se abat de la această tendință. Pentru a stabili originea acestor direcții s-au calculat poli geomagnetici virtuali. Aceștia au fost reprezentați în figura 4-18B. Pentru fiecare direcție s-a calculat și reprezentat poziția polului nord. Pe aceeași figură s-a reprezentat limita variației seculare medii pentru un dipol geocentric și axial. Polii cu latitudini mai mici de 50° (Jacobs, 1994) sunt considerați ca provenind din excursii ale câmpului geomagnetic sau direcții tranzitorii ale acestuia în timpul trecerii dintr-o polaritate în alta. Majoritatea direcțiilor care s-au încadrat în aceste categorii provin din zona Deva (punctele D3, DV1, DV2, DV3). În aceeași zonă se întâlnesc atât direcții cu polaritate inversă (D2) cât și normală (D1). În aceste condiții este foarte probabil ca direcțiile intermediare să reprezinte direcții tranziționale. Celelalte direcții intermediare sunt din zona Săcărâmb (SC1) și Roșia Montană (RT). Aceste direcții reprezentând abateri de la ipoteza dipolului geocentric și axial vor fi eliminate din analizele ulterioare ele ne-având semnificații tectonofizice. După eliminarea acestor poli distribuția rămasă a fost testată dacă este de tip Fisher.

Fig. 4-19 Rezultatele numerice și grafice ale testului Fisher pentru distribuția polilor geomagnetici virtuali obținuți din magmatitele din faza II

Rezultatele sunt prezentate în figura 4-19. Atât din punct de vedere al distribuției colatitudinilor cât și al longitudinilor valorile numerice ale testului au arătat că putem considera distribuția ca fiind de tip Fisher.

Tabelul 4-7 Direcții medii - roci vulcanice aparținând fazei II

Punctul de colectare	D	I	K	α_{95}
CT	341.7	56.0	89.3	7.1
ZT	338.2	70.2	47.4	7.1
H1*	36.9	67.2	125.0	11.0
H2*	9.3	67.7	231.0	3.9
H3*	29.0	61.8	158.0	9.8
HD1	352.4	59.7	21.0	13.5
HD2	169.4	-25.8	72.6	7.9
PA	340.2	58.5	107.8	5.4
D1*	326.1	53.0	109.0	11.8
D2*	174.8	-65.8	1386.0	3.3
D3*	31.5	-22.9	161.0	9.1
DV1	262.8	47.8	264.7	4.1
DV2	326.7	-9.1	230.5	4.4
DV3	295.5	54.7	56.1	9.0
SC*	354.4	65.5	94.0	5.7
SC1	322.0	31.0	65.7	8.3
SC2	346.2	67.4	222.2	4.5
FG1*	181.8	-65.6	178.0	9.2
FG2*	189.5	-37.5	1052.0	3.8
FG3	202.4	-56.2	155.2	5.4
ST	345.9	62.6	332.4	3.7
HA*	348.7	63.5	161.0	7.2
RP*	178.9	-55.1	651.0	4.8
BA1*	353.2	53.9	135.0	10.6
GW	196.4	-65.6	99.1	7.7
RT	130.8	-47.2	341.2	4.1
Det*	216.7	-61.2	348.2	3.6
Det*	225.5	-64.2	140.8	2.0

Semnificația parametrilor: D = declinația; I = înclinația; k = parametrul de precizie; α_{95} = unghiul de confidență. * rezultate preluate din Pătrașcu et al (1994a), Pătrașcu et al. (1994b).

Rocile sedimentare miocene colectate din zona afectată de magmatismul neogen

Direcțiile obținute din cele trei zone de colectare sunt reprezentate în figura 4-20. Valorile medii au fost calculate doar pentru probele luate din zona Breaza, cele din valea Draica fiind dispersate. În secțiunile din Pârâul de la Scoală și din valea Ruginoasa toate probele au avut aceeași polaritate, indiferent de litologie, purtătorul fiind pirotina. Atât din punct de vedere stratigrafic cât și sedimentologic intervalul de timp acoperit de aceste roci este ordinul milioane de ani. În această perioadă (Badenian - Sarmațian) câmpul magnetic terestru a avut o rată ridicată de inversiuni circa 10 inversiuni în 2 milioane de ani (Cande & Kent, 1995). Având în vedere că sedimentele au fost penetrate de fluidele asociate activității magmatice desfășurate în zonă, cât și faptul că în ambele secțiuni s-a înregistrat aceeași polaritate se poate afirma că sedimentele au suferit o remagnetizare totală asociată cu apariția pirotinei ca mineral magnetic secundar. În aceste condiții magnetizarea caracteristică va fi considerată ca fiind o magnetizare secundară achiziționată după cutarea rocilor fiind produsă de o circulație târzie de fluide. Dacă pe valea Pârâul de la Scoală pe toată secțiunea probată stratele au prezentat practic aceeași direcție în cazul secțiunii de pe Pârâul Ruginoasa există o diferență notabilă în înclinație între baza și mijlocul secțiunii. Direcția obținută în bază este practic identică cu cea obținută în PS, iar cea din partea mediană are aceeași polaritate și o declinație asemănătoare, dar o înclinație mult mai mică.

În cazul văii Draica doar în trei eșantioane s-a putut identifica o structură de magnetizare coerentă: piroclastitele au avut o polaritate inversă, iar una din concrețiunile aflate la partea superioară o polaritate normală. Direcțiile sunt relativ dispersate și nu permit calcularea unei medii satisfăcătoare.

Tabelul 4-8 Direcții medii - formațiuni sedimentare miocene

Zona	N	D _g	I _g	D _s	I _s	k _s	α_{95s}
PS	10	198.0	-65.3	163.1	-73.3	115.4	4.5
VR1	3	201.9	-67.0	168.9	-70.7	309.6	6.9
VR2	3	224.2	-33.1	217.8	-43.3	173.7	9.4

N = numărul de eșantioane; D_g = declinația în coordonate geografice; I_g = înclinația în coordonate geografice; D_c = declinația în coordonate stratigrafice; I_c = înclinația în coordonate stratigrafice; k = parametrul de precizie; α_{95} = unghiul de confidentă

Având în vedere dispersia rezultatelor din Valea Ruginoasa și Valea Draica pentru interpretările ulterioare se va utiliza doar direcția medie din zona PS în coordonate geografice.

Fig 4-20 Distribuția direcțiilor obținute din sedimentele miocene

5. Implicații tectonofizice¹

5.1. Direcțiile paleomagnetice de referință

Aplicațiile paleomagnetismului în cadrul tectonicii globale se bazează pe ipoteza dipolului geocentric și axial. În baza acestei ipoteze datele de paleomagnetism permit o raportare directă la un sistem de referință legat de axa de rotație a Pământului. Aceasta permite calcularea driftului latitudinal și a rotațiilor care au loc în timpul acestuia. În cazul microplăcilor sau al marginilor de plăci care au suferit deformări este interesant de evaluat mișcarea acestora în raport cu mișcările plăcilor majore din vecinătate. Metoda de comparare introdusă inițial de Beck (1980) constă în compararea direcției paleomagnetice determinate experimental cu cea calculată teoretic, în ipoteza că zona studiată a fost atașată rigid tot timpul de o placă majoră vecină. Compararea se poate face lucrând atât în spațiul direcțiilor cât și în spațiul polilor (Van der Voo, 1989; Butler, 1993). În esență pe baza datelor paleomagnetice se estimează doi parametri:

- rotația exprimată ca diferența dintre declinația direcției măsurată și declinația de referință:
 $R = D_m - D_r$. Valorile pozitive indică rotație în sensul acelor de ceas, iar cele negative rotație în sens trigonometric
- deplasarea latitudinală exprimată ca diferența dintre paleolatitudinea măsurată și cea de referință: $L = \varphi_r - \varphi_m$. Valorile pozitive indică un drift către nord, iar cele negative o deplasare către sud.

Atât direcția măsurată cât și cea calculată sunt caracterizate de un anumit unghi de confidență care controlează limitele de confidență ale rotației ΔR și deplasării latitudinale ΔL . Valorile pentru ΔR și ΔL se calculează potrivit statisticii propuse de Demarest (1983) și Debiche & Watson (1995). Se consideră că rotația sau driftul latitudinal sunt semnificative dacă $R > \Delta R$, respectiv $L > \Delta L$.

¹ Rezultatele prezentate în acest capitol au fost publicate parțial în Panaiotu (1998), Panaiotu et al. (1998) și comunicate la Conferința Societății Europene de Geofizică (Haga, 1996; Nice, 1998) și PANCARDI Workshop (Viena, 1996).

În cazul bazinului Transilvaniei și Munților Apuseni plăcile majore care au controlat evoluția tectonică în timpul Cenozoicului sunt placa Africană și placa Eurasiatică. În ultimii ani s-au propus mai multe traiectorii aparente ale polilor paleomagnetici pentru aceste două plăci: Westphal et al. (1986), Besse & Courtillot (1991), Van der Voo (1993). Cea mai utilizată dintre acestea este cea realizată de Besse & Courtillot (1991) care este caracterizată de o selecție cu criterii foarte severe a datelor paleomagnetice utilizate. Curba sintetică a traiectoriei aparente a polilor paleomagnetici pentru Africa și Europa (Besse & Courtillot, 1991) va fi utilizată pentru calcularea direcțiilor paleomagnetice în zona studiată. Pentru aceasta s-a ales un punct de referință în interiorul ariei studiate (47°N , 23°E) pentru care s-a calculat direcția paleomagnetică de referință în ipoteza că zona studiată a fost tot timpul atașată la placa Africană sau la cea Europeană în poziția actuală. Alegerea punctului de referință nu este critică având în vedere întinderea relativ scăzută a bazinului Transilvaniei.

5.2. Rezultatele paleomagnetice din România

În acest capitol vor fi trecute în revistă rezultatele paleomagnetice obținute pe roci colectate din Carpații Orientali, Meridionali, Munții Apuseni și bazinul Transilvaniei. Având în vedere că între data la care au fost publicate lucrările publicate și momentul actual, s-au obținut informații noi despre vârsta formațiunilor studiate o parte din valorile medii publicate au fost recalculat pe baza grupării impuse de noile vârste. De asemenea nu au fost luate în considerare decât rezultatele care îndeplineau criteriile de evaluare a studiilor de paleomagnetism prezentate de Van der Voo (1990).

Jurassic

Până în prezent au fost realizate studii pe rocile jurasice doar în calcarele roșii oxfordiene din Munții Piatra Craiului și calcarele kimmeridgiene din Munții Bucegi (Hambach et al., 1996; Panaiotu et al., 1996). Aceste date noi au pus în evidență o paleolatitudine a zonei studiate de circa 18° - 20° N în timpul jurasicului mediu-târziu și o importantă rotație în sensul acelor de ceas.

Cretacic Superior

Rocile magmatice cretacic superioare au fost studiate în detaliu în Munții Apuseni, Munții Poiana Ruscă, bazinul Hațeg și în Munții Banatului (Pătrașcu et al., 1990, 1992, 1993, 1995). Date de vârstă K – Ar recente (Downes, et al., 1995; Pecskey, pers. com., 1997) au arătat că rocile magmatice din valea Mureșului, considerate ca paleogene de Pătrașcu et al. (1994), sunt de fapt roci cretacic superioare (Maastrichtian). Datele provenind din aceste roci au fost combinate cu cele publicate anterior și s-a calculat o nouă valoare medie pentru Maastrichtian bazată pe 56 puncte de colectare. S-a obținut o valoare medie cu $D = 81^\circ$ și $I = 47^\circ$. Paleolatitudinea corespunzătoare fiind de 27°N . Noul set de date este susținut de un test de inversiune și cutare pozitiv, direcția medie fiind caracteristică pentru întreg spațiul studiat afectat de magmatismul banatic.

Rezultate paleomagnetice preliminare din rocile sedimentare cretacic superioare au fost raportate din: 1. Carpații Meridionali: marnele senoniene din valea Prahova (Bazhenov et al., 1993; Zweigel; 1997) și gresiile din valea Oltului (Panaiotu, 1998); 2. Bazinul Hațeg (Hambach et al., 1997). Toate rezultatele arată importante rotații în sens orar cu amplitudini între 50° și 90° .

Eocen

Rezultate paleomagnetice pe roci de vârstă eocenă nu s-au obținut decât în cadrul studiului de față. Așa cum s-a arătat în capitolul 3 rezultatele cele mai bune s-au obținut din calcarele de apă dulce și marnele Ypresiene aparținând formațiunii de Rona, din oolitele feruginoase de vârstă Lutețiană și gresiile eocene din bazinul Brașov. În partea externă a Carpaților Meridionali s-au obținut rezultate pe gresiile eocene din zona văii Argeșului (Panaiotu, 1998). Declinațiile obținute pe rocile eocene sunt în intervalul $70^\circ - 85^\circ$ pentru bazinul Transilvaniei și în jur de 106° pentru cele din valea Argeșului.

Alte rezultate de vârstă Paleogen-Neogen au fost obținute de Zweigel (1997) în partea externă a Carpaților Orientali. Ele arată diferite amplitudini de rotație în sens orar în sistemul de pânze din această arie. Deoarece sunt bazate pe puține puncte de colectare care nu sunt geografic distribuite în interiorul pânzelor aceste rezultate nu vor fi utilizate în analiza tectonică.

Neogen

Rocile sedimentare badeniene au fost cercetate doar în studiul de față. Rezultate paleomagnetice au fost obținute din formațiunile: Hida, Gârbova de Sus și Dej.

Rocile vulcanice miocene din Munții Apuseni au fost studiate inițial de Pătrașcu et al. (1994). Deoarece noile vârste K – Ar (Roșu et al., 1997) erau colectate în general din alte puncte decât cele utilizate pentru paleomagnetism în lucrarea de față s-au colectat noi puncte în rocile vulcanice miocene pentru a completa baza de date și a obține un număr mai mare cu puncte în care există atât date paleomagnetice cât și de vârstă K – Ar. Din ansamblul datelor de paleomagnetism prezentate în capitolul 4 vor fi utilizate doar cele pentru care s-a stabilit o vârstă radiometrică. Acest set de date a fost selecționat conform tabelului 2-1 și este prezentat în figura 5-1.

Rocile vulcanice neogene din Carpații Orientali au fost publicate de Pătrașcu (1976, 1993). Utilizând datele publicate în aceste lucrări au fost calculate noi valori medii utilizând noile vârste K – Ar ale rocilor vulcanice (Pecskay et al., 1995). Datele au fost separate în 4 grupe: 1) Seini (Sarmațian, $D=344^\circ$ $I=57^\circ$); 2) Oaș – Igriș – Tibleș (9 – 11 Ma, Pannonian, $D = 5^\circ$ $I = 63^\circ$); 3) Gurghiu (6.5 – 8.5 Ma, Pannonian – Pontian, $D = 359^\circ$ $I = 62^\circ$); Harghita de Nord (4 – 6.5 Ma, $D = 7^\circ$ $I = 61^\circ$).

Pliocen – Cuaternar

Rezultate paleomagnetice s-au obținut din bazaltele din Munții Perșani (Hambach et al., 1994, Pătrașcu et al., 1995) și din andezitele alcaline de la Uroiș din Munții Apuseni (Pătrașcu et al., 1994). Direcția medie obținută pe bazalte este $D = 7^\circ$ $I = 61^\circ$, iar direcția de la Uroiș este $D=180^\circ$ $I = - 48^\circ$.

Problema remagnetizărilor

Câteva studii (Surmont et al., 1990; Hambach et al., 1996; Panaiotu et al. 1997; studiul de față) au raportat remagnetizări importante ale rocilor mezozoice sau paleogene. În toate situațiile aceste remagnetizări au înclinații în jur de 60° și declinații cu valori între 60° E și 125° E. Vârsta acestor remagnetizări nu este cunoscută. Ea va fi estimată în capitolele următoare. Remagnetizarea calcarelor jurasice în timpul Neogenului este un fenomen larg răspândit în partea de sud a Europei, fiind probabil o consecință a circulației fluidelor în timpul perioadelor de tectonogeneză (Villalain et al., 1994).

5.3. Traectoria aparentă a polilor paleomagnetici pentru Transilvania în Cenozoic

Datele paleomagnetice utilizate pentru construcția acestei curbe sunt bazate pe studiul de față la care s-au adăugat 4 puncte de colectare aparținând vulcanismului miocen din Apuseni (Pătrașcu et al., 1994). Pentru a evita influența efectelor apropiierii de marginile plăcilor, unde interacțiunile pot fi mult mai complexe, s-au utilizat doar rezultatele din partea centrală a bazinului Transilvaniei. Direcțiile și polii paleomagnetici corespunzători sunt prezentate în tabelul 5-1.

Tabelul 5-1 Direcțiile medii și polii paleomagnetici pentru bazinul Transilvaniei

Zona	Vârsta (Ma)	N	D (°)	I (°)	k	α_{95}	φ (°N)	λ (°E)	B_{95}
Rona	53	17	87.1	35.9	16.8	9.0	101.1	16.3	8.0
Dealul Satra	45	5	82.3	38.3	128.3	6.8	103.2	20.7	6.2
Hida	15	8	67.8	56.7	18.6	8.1	98.3	40.4	7.5
Pietrele	14	4	40.2	54.7	54.1	12.6	119.8	57.9	15.0
Pâgliša	13	10	29.8	61.5	150.3	4.0	113.8	68.6	5.4
Bucium – Curechi	14	5	65.7	62.0	193.4	5.5	92.5	44.9	7.5
Zarand	13	5	34.5	62.9	154.6	6.2	106.6	65.9	8.6
Deva – Zâmbrița	11	6	352.6	63.0	184.6	4.9	269.5	84.2	6.8

N = numărul de puncte; D = declinația; I = înclinația; k = parametrul de precizie; α_{95} = unghiul de confidență; φ = latitudinea polului paleomagnetic; λ = longitudinea polului paleomagnetic; B_{95} = unghiul de confidență pentru polul paleomagnetic

Direcțiile paleomagnetice prezentate în tabelul 5-1 sunt reprezentate în figura 5-2. Se poate observa din figură că o parte din rezultatele provenind din rocile sedimentare badeniene (Pietrele, Pâgliša) au declinațiile asemănătoare cu cele obținute pe rocile magmatice cu vârste mai tinere decât vârsta stratigrafică a rocilor studiate. Analizele sedimentologice prezentate în capitolul 3 au arătat o posibilă întârziere a magnetizării în raport cu vârsta biostratigrafică. Astfel de întârzieri ale momentului achiziției magnetizării în sedimente au fost raportate și de alte studii (van Hoof & Langereis, 1991; Gallet et al., 1993). Având în vedere acest aspect vârsta

Fig. 5-2 A. Distribuția direcțiilor paleomagnetice din bazinul Transilvaniei și Munții Apuseni;

B. Traiectoria aparentă a polilor paleomagnetici din bazinul Transilvaniei și Munții Apuseni în timpul Cenozoicului. Toți polii sunt reprezentați în emisfera nordică împreună cu cercurile de 95% confidență

magnetizării din tabelul 5-1 a fost estimată după vârsta rocilor magmatice. În aceeași situație se găsesc și sedimentele badeniene remagnetizate din zona Breaza (PS). Valoarea declinație sugerează o vârstă în jur de 13 Ma pentru vârsta remagnetizării. Remagnetizarea este probabil legată de circulația unor fluide magmatice ulterioare punerii în loc a corpului de la Barza. Din datele prezentate în figura 5-1 pentru intervalul 12 Ma – 7 Ma s-au reținut doar datele din zona Deva și Săcărămb – Hărțăgani care au o vârstă medie în jur de 11 Ma. Datele din zona Roșia Montană în număr de trei acoperă un interval relativ mare de timp 7 – 9 Ma, conțin o direcție intermediară (RT) și deci nu se poate calcula o valoare medie pentru acest interval.

Traectoria aparentă a polilor paleomagnetici este reprezentată în figura 5-2. Pe baza acestor poli s-au calculat rotațiile și driftul latitudinal în raport cu polii de referință din Africa și Eurasia.

Tabelul 5-2 Parametrii cinematici calculați pentru polii din Transilvania

Zona	$p \pm \Delta p$	Africa		Eurasia	
		$L \pm \Delta L$	$R \pm \Delta R$	$L \pm \Delta L$	$R \pm \Delta R$
Rona	19.4 ± 8.0	14.2 ± 6.7	83.9 ± 7.3	19.2 ± 6.6	74.5 ± 7.5
Dealul Satra	21.0 ± 6.2	12.6 ± 5.5	79.1 ± 6.2	17.6 ± 5.5	69.7 ± 6.4
Hida	35.2 ± 7.5	5.4 ± 5.8	62.4 ± 7.3	6.0 ± 5.8	61.2 ± 7.3
Pietrele	33.4 ± 15.0	7.4 ± 11.2	34.8 ± 13.7	7.9 ± 11.1	33.7 ± 13.7
Pâglișa	51.9 ± 5.4	0.1 ± 4.3	24.3 ± 5.9	0.7 ± 4.3	23.2 ± 5.8
Bucium – Curechi	43.2 ± 7.5	0.6 ± 5.8	60.3 ± 7.9	0.0 ± 5.8	59.1 ± 7.9
Zarand	44.3 ± 8.6	-1.6 ± 6.6	29.2 ± 9.1	-1.1 ± 6.5	28.0 ± 9.1
Deva – Zâmbrița	44.4 ± 6.8	-1.7 ± 5.3	12.9 ± 7.9	-1.2 ± 5.3	14.0 ± 7.3

p = paleolatitudinea; L = driftul latitudinal; R = rotația ; Δ = limitele de confidență

Trebuie subliniat că probabil variația seculară a câmpului geomagnetic nu este mediată satisfăcător în cazul rocilor magmatice având în vedere numărul de puncte luate în considerație (McFadden et al., 1991; Butler, 1993). Acest lucru se poate demonstra dacă luăm în considerare rezultatele obținute pentru Deva – Zâmbrița. Considerând doar datele cu vârste radiometrice rezultă o rotație semnificativă atât în raport cu Africa cât și cu Eurasia. Dacă se iau în

considerație toate datele din zona Deva – Zâmbrița valoarea rotației devine 9.9 ± 7.8 , deci semnificativă la limită. Dacă se iau în considerație toate datele din faza II, rotația devine ne semnificativă 5.5 ± 7.6 . Având în vedere acest aspect în interpretare se va ține cont în interpretare și de întreaga distribuție a datelor obținute din rocile magmatice prezentate în capitolul 4.

5.4. Interpretarea datelor paleomagnetice din punct de vedere cinematic

Datele de înclinație și driftul către nord

În baza ipotezei dipolului geocentric și axial, înclinația paleocâmpului magnetic este direct legată de paleolatitudinea ariei de colectare în momentul magnetizării. În figura 5-3 sunt reprezentate paleolatitudinile obținute din rocile jurasice din Piatra Craiului și Munții Bucegi, din rocile magmatice cretacice superioare din Apuseni și partea de vest a Carpaților Meridionali, rocile paleogene din Transilvania și din vulcanismul neogen. În aceeași figură s-au reprezentat paleolatitudinile calculate în ipoteza unei conexiuni rigide cu Africa sau Eurasia. Trebuie subliniat că în cazul datelor de înclinație pot fi utilizate și valorile din zonele de margine de placă deoarece corecția tectonică simplă reface complet paleoorizontul.

Este evident din datele prezentate că aria bazinului Transilvaniei și partea de vest a Carpaților Meridionali s-a găsit la sud de Europa până după Eocen. Numai la nivelul Miocenului paleolatitudinile devin comparabile cu cele calculate în sistemul de referință legat de Europa (vezi datele legate de parametrul L din tabelul 5-2). Aceasta implică un important drift către nord între 40 Ma și 15 Ma. Viteza medie a acestei translații către nord este circa $0.4^\circ/\text{Ma}$.

Ansamblul datelor legate de paleolatitudini din zona Italiei - Adriaticii și a spațiului Carpat - Pannonic este reprezentat în figura 5-4. După cum se poate observa întreg spațiul în timpul mezozoicului și cenozoicului are un drift către nord (Chanell, 1996). Unul din aspectele discutate în ultimii ani este grupul de paleolatitudini mici în timpul Paleogenului. Rezultatele din bazinul Transilvaniei (formațiunea de Rona) se încadrează și ele în acest tipar. Paleolatitudinea măsurată este mai mică chiar și decât cea calculată în sistemul de referință al Africii. Pentru explicarea acestui aspect s-au propus următoarele ipoteze:

1. este o consecință a unui efect de scădere a valorii înclinației datorită compactării rocilor sedimentare. Această explicație este puțin probabilă având în vedere că rocile sedimentare au

Fig. 5-3 Paleolatitudinile măsurate pentru Transilvania și limitele lor de 95% confidență (cercuri pline). Paleolatitudinile calculate și limitele lor de 95% confidență în raport cu Africa (pătrate albe) și Europa (cercuri albe).

Fig. 5-4 Distribuția paleolatitudinilor în spațiul Carpato - Pannonic și în zona Mediteranei: NPPB = Basinul paleogen Pannonic; TRAN = Transilvania; UMB = Umbria; IST = peninsula Istria; NCALP = Alpii Calcaroși de Nord; SALP = Alpii de Sud; TCT = Munții Transdanubici.

2. fost cu litologii diferite (ceea ce înseamnă compactări diferite) și mai mult efectul a fost observat și pe rocile magmatice.
3. efectul este o consecință a depărtării câmpului magnetic terestru de la ipoteza dipolului geocentric și axial în timpul Eocenului (Westphal, 1993). Un astfel de efect nu a mai fost observat în alte perioade de timp geologic. În același timp Westphal compară datele doar cu sistemul de referință legat de Eurasia în timp ce datele arată clar că ariile studiate provin de la sud de Europa. Deci și această ipoteză este puțin probabilă.
4. efectul este o consecință a unui număr insuficient de probe care nu elimină efectele nedipolare. Analiza statistică introdusă de Beck (1997) a arătat că studiile luate în considerație nu se încadrează în această categorie.

În consecință un drift consistent către nord este probabil cea mai plauzibilă explicație. Rezultatele din Transdanubian Central Range și North Pannonian Paleogene Basin au arătat în timpul Terțiarului paleolatitudini mai mici decât cele așteptate în sistemul de referință legat de Europa (Mauritsch & Marton, 1995; Marton & Marton, 1996). Aceste date au fost interpretate ca o translație rapidă către nord în timpul Burdigalianului (între 22 Ma și 16 Ma). Este evident că sunt necesare noi date din bazinul Transilvaniei, care să acopere intervalul Oligocen – începutul Neogenului, pentru a vedea dacă această translație latitudinală târzie este caracteristică și pentru acesta. Studiul de față a arătat că în acest interval de timp o bună parte din rocile de această vârstă sunt incapabile să păstreze magnetizarea primară, fiind necesară extinderea cercetărilor în alte zone și litologii.

Datele de declinație și rotațiile

Pentru interpretarea datelor de declinație acestea au fost reprezentate în figura 5-5 împreună cu declinațiile calculate în sistemul de referință Eurasiatic. În aceeași figură s-au reprezentat și declinațiile obținute din Transdanubian Central Range și North Pannonian Paleogene Basin (Mauritsch & Marton, 1995; Marton & Marton, 1996; Marton & Pecskey, 1997). Câteva concluzii se pot trage din această figură și tabelul 5-2:

1. cea mai mare parte din rotația în sens orar a bazinului Transilvaniei, în jur de 60° în raport cu Eurasia, a avut loc rapid între sfârșitul Badenianului și mijlocul Sarmatianului (14 Ma – 11 Ma). În momentul când a avut loc această rotație translația către nord era terminată. Viteza de rotație a fost de 19.7 ± 7.7 °/Ma. Viteza de rotație a fost calculată după metoda lui Otofujii et al. (1991).

Fig. 5-5 Momentele evenimentelor rotaționale în Transilvania (pătrate negre), Munții Transdanubici (triunghiuri negre) și Bazinul Paleogen Pannonic (triunghiuri inverse negre). Cercurile albe reprezintă declinația calculată pentru Transilvania în raport cu Eurasia.

2. Rotația în raport cu Europa la nivelul Eocenului este de circa 74° . Aceasta implică o rotație de circa 14° în timpul deplasării către nord a întregii arii în raport cu Europa.
3. Intre sfârșitul cretacacului superior și Eocen rotația nu este semnificativă.
4. Datele din North Pannonian Paleogene Basin arată că rotația acestuia este tot la fel de rapidă, dar are loc între 20 Ma și 16 Ma, fiind terminată în momentul când începe rotația părții de est a spațiului Carpato – Pannonic.
5. În general spațiul Carpato – Pannonic este caracterizat în timpul paleogenului de o translație către nord fără rotații importante, urmată de rotații rapide în timpul Miocenului.

Una din întrebările care se ridică este în ce măsură această rotație rapidă a bazinului Transilvaniei este influențată de faptul că mediile provenind din rocile magmatice nu mediază variația seculară. Pentru aceasta s-a realizat figura 5-6 în care s-au reprezentat atât valorile medii (B) cât și valorile individuale pentru punctele din care s-au calculat aceste valori (A). Se poate observa că datele individuale se distribuie pe un arc de cerc cu declinațiile distribuite practic între est și nord. O distribuție de același tip s-a observat și în cazul setului întreg de date din rocile magmatice analizate în capitolul 4. După cum s-a arătat o astfel de distribuție a datelor paleomagnetice nu este tipică pentru câmpul magnetic terestru. Ea însă poate fi produsă de o rotație a ariei în sens orar în timpul erupțiilor vulcanice. Aceasta implică faptul că aspectul general al distribuției direcțiilor din figura 5-6 arată amplitudinea rotației și timpul în care a avut loc această. Valorile medii chiar dacă nu respectă complet ipoteza dipolului geocentric și axial reflectă fidel distribuția datelor și pot fi utilizate în interpretarea tectonică

5.5. Corelarea datelor paleomagnetice și geologice din spațiul Carpato – Pannonic

Pentru a corela datele de geologie structurală cu cele paleomagnetice direcția componentei orizontale a magnetizării a fost reprezentată pe hărțile cu structurile deformaționale din spațiul Carpato – Pannonic (Mațenco, 1997). După datele de geologie structurală aceste hărți au fost realizate pentru 4 intervale de deformație: Paleogen – Miocen inferior (Fig. 5-7); Burdigalianul târziu / Karpathian – Badenian (Fig. 5-8); Sarmațian (Fig. 5-9); Sarmațianul târziu

– Meoțian (Fig. 5-10). Corelarea deformărilor din Carpați și zona intracarpatică este tot după Mațenco (1997). Datele paleomagnetice pentru partea de nord est a regiunii Carpato – Pannonice sunt după Marton & Marton (1989), Marton & Mauritsch (1990), Krs et al. (1991), Krs et al. (1993), Marton et al. (1996), Tuny & Marton (1996).

Fig. 5-8 Distribuția componentei orizontale a direcțiilor paleomagnetice în Miocenul mediu din spațiul Carpato - Pannonic. Harta regională cu structurile deformaționale active în Miocenul Mediu (Burdigalianul târziu - Badenian) este după Mațenco (1997). Simbolurile ca în figura 5-7

Fig. 5-9 Distribuția componentei orizontale a direcțiilor paleomagnetice sarmațiene din spațiul Carpat-Pannonic. Harta regională cu structurile deformaționale în timpul Sarmațianului după Mațenco (1997). Simbolurile ca în Fig. 5-7.

Fig. 5-10 Distribuția componentei orizontale a direcțiilor paleomagnetice între sfârșitul Sarmatianului și Cuaternar în aria Carpat-Pannonică. Harta cu structurile deformaționale active între sfârșitul Miocенului și începutul Pliocенului după Mațenco (1997). Simbolurile ca în Fig. 5-7.

Analizând distribuția direcțiilor paleomagnetice și a evenimentelor geologice se pot trage următoarele concluzii:

1. Din punct de vedere al datelor paleomagnetice spațiul Carpat – Pannonic poate fi separat în două domenii cu sensuri diferite de rotație timpul terțiarului. Arii mari din interiorul acestor domenii au nu numai același sens de rotație ci și aceeași amplitudine a rotației post eocene. După Westaway (1990), un astfel de mod de organizare a direcțiilor paleomagnetice în domenii largi, reflectă mișcarea blocurilor din partea superioară, casantă, a crustei sub acțiunea cuplului exercitat asupra bazei lor de deformarea plastică a restului litosferei.

Deviațiile locale de la un sens uniform de rotație reflectă probabil schimbări în componenta verticală a vorticității în curgerea vâscoasă a litosferei sau răspunsul la cuplurile apărute pe marginea blocurilor datorită frecărilor cu blocurile vecine. Limitele principale între cele două domenii sunt Mid Hungarian Line și falia Nord Transilvană. Pe teritoriul României rotația în sens orar este bine susținută de datele din bazinul Transilvaniei, Munții Apuseni și partea internă a Carpaților Meridionali. Rezultatele preliminare din partea externă a Carpaților Meridionali sugerează că și această zonă a fost afectată de rotații ample în sens orar.

2. Cea mai mare parte din rotația în sens orar a părții centrale a bazinului Transilvaniei are loc între sfârșitul badenianului și începutul sarmațianului. Vârsta rotației în colțul de S-E al bazinului este clar post-eocenă (rezultatele obținute pe gresiile de la Zărnești). Inclinația remagnetizărilor din calcarele jurasice din Munții Bucegi este în jur de 60° . O astfel de înclinație corespunde unei paleolatitudini de circa 40°N . Conform figurii 5-3 o astfel de paleolatitudine nu poate fi obținută decât începând cu 30 Ma (Oligocen). Aceasta arată că rotația înregistrată de aceste roci a avut loc și în această zonă mai târziu. Rotația în sens orar a început după încetarea rotației în sens trigonometric a părții de nord a bazinului Pannonic și a translației către nord a întregii regiuni. Rotații contemporane în sens trigonometric s-au întâlnit doar în rocile vulcanice sarmațiene din Munții Zemplen și Igriș. Rezultatele de la Rona și Moigrad arată că probabil limita domeniului cu rotații în sens orar este probabil pe falia Nord Transilvană. Din punct de vedere geologic, la sfârșitul Badenianului bazinul Pannonic este caracterizat de o fază de extensie care a dus la o extindere către est a acestuia. Un sistem de falii NW-SE s-a dezvoltat în bazinul Pannonic și munții Apuseni (Fig. 5-8 și 5-9). Dezvoltarea acestui sistem de falii este probabil răspunsul crustei superioare casante pentru a acomoda deformarea continuă a crustei inferioare și părții litosferice a mantalei. Trebuie subliniat că direcția actuală a faliilor corespunde momentului când rotația s-a terminat. Este foarte probabil că întreg sistemul de falii s-a rotit și el în timpul acestor mișcări pentru a acomoda deformația (Jackson & McKenzie, 1989). În Munții Apuseni în acest interval începe faza I de vulcanism dezvoltată cu precădere în zona bazinelor formate de falii. În partea externă a Carpaților pe teritoriul României episodul tectonic de la începutul sarmațianului este caracterizat de mișcarea amplă către est a Carpaților Meridionali și Orientali. Această mișcare a produs contracții și ridicări însoțite de o mișcare de forfecare dextră orientată aproximativ E – W pe un coridor aflat între Carpații Meridionali și platforma

Moesică. Cele mai avansate pânze din Carpații Orientali ating platforma est Europeană în timpul Sarmațianului mediu. Acest moment coincide cu încetarea rotației. În jurul vârstei de 12 Ma în munții Apuseni începe faza II a activității vulcanice orientată de data acesta pe o direcție SW – NE. Vulcanismul începe în zona Deva evoluând treptat către zona Roșia Montană – Baia de Arieș. Rotațiile paleomagnetice sunt absente, iar datele geochemice arată diferențe consistente în modul de generare a magmelor în raport cu cele din faza I. Aceste aspecte arată și ele o schimbare importantă a regimului tectonic în timpul sarmațianului în momentul când încetează rotația.

3. Începând cu sfârșitul Sarmațianului datele paleomagnetice arată absența rotațiilor pe arii largi. Rezultatele provin doar din roci magmatice și ele arată absența rotațiilor după răcirea rocilor studiate. Setul de date existent nu exclude prezența rotațiilor pe marginea de est a bazinului Transilvaniei post - Sarmațian. Un bun exemplu în acest sens sunt rezultatele obținute pe rocile magmatice panoniene (10 Ma, 2 puncte de colectare) și pe rocile mezozoice remagnetizate din Munții Ditrău. Direcția medie are declinația în jur de 90° care poate să indice o rotație largă în sens orar. Această rotație nu este nu mai este însă prezentă în datele paleomagnetice din rocile mai tinere din Munții Călimani și Munții Gurghiu. Având în vedere că s-au colectat puține puncte din Munții Ditrău sunt necesare mai multe date pentru a decide dacă acest rezultat este o rotație în timpul Pannonianului. Rotațiile în partea de sud - est a bazinului Transilvaniei și a Carpaților Orientali nu sunt surprinzătoare deoarece analiza structurală indică deplasarea către ESE a acestei zone la sfârșitul Miocenului. Segmentul nordic al Carpaților Orientali rămâne blocat, în timp ce în zona de tranziție continuă procesul de retragere a zonei de subducție care este în prezent activă în zona Vrancea. Datele paleomagnetice din Harghita de Nord și Munții Perșani nu indică rotații semnificative statistic în zona de tranziție în ultimile 5 Ma. Din punct de vedere geologic sfârșitul Sarmațianului marchează începutul evoluției comune a spațiului intra - carpat cu cel extra - carpat și acest aspect este probabil reflectat în absența unor rotații importante.

5.6. Constrângeri paleomagnetice asupra modelelor geodinamice de evoluție a spațiului Carpato – Pannonic

În ultimii 15 ani au fost propuse diferite modele geodinamice de evoluție a spațiului Carpato – Pannonic: Balla (1994), Csontos et al. (1992), Kovac et al., (1994), Csontos (1995), Morley (1996) (Fig. 5-11). Aceste modele sunt bazate pe integrarea tuturor datelor geologice și geofizice existente în momentul elaborării lor. Un factor important în realizarea acestor modele l-au jucat reconstrucțiile palinospastice și mișcările relative ale blocurilor din crusta superioară, care sunt direct accesibile prin măsurători la suprafața Pământului. Reconstrucțiile palispastice oferă doar o constrângere asupra limitei inferioare a deformărilor apărute în spațiul Carpato – Pannonic. Majoritatea modelelor sunt de acord cu o scurtare minimă a Carpaților Orientali de circa 220 km. Datele privind mișcările pe faliile dintre blocurile crustale nu pot constrânge mișcările de rotație. Acest lucru este o consecință a faptului că astfel de determinări nu pot rezolva decât parțial tensorul general de deformare neputând determina partea de tip rotație de corp rigid (Jackson & McKenzie, 1989; Garfunkel, 1989). Singura modalitate de determinare a acestor rotații sunt determinările de paleomagnetism (McKenzie & Jackson, 1983). Datorită acestei dificultăți modul în care au fost încorporate datele de paleomagnetism este diferit de la un model la altul, în ciuda faptului că aspectul general al datelor geologice sugera existența unei rotații în sens orar a bazinului Transilvaniei în Miocen (Royden, 1988). Rotațiile pot fi determinate din mișcările pe falii doar dacă un model *a priori* de deformare a zonei este acceptat. Chiar și în situația când un asemenea model este valid corelarea rotațiilor determinate prin cele două metode este dificilă deoarece ele sunt raportate la sisteme de referință diferite. Mișcările pe falii determină rotațiile relative dintre blocuri sau relativ la marginile zonei de deformare, în timp ce rotațiile paleomagnetice se raportează la axa de rotație a Pământului. O altă dificultate provine din faptul că zonele din care provin datele de paleomagnetism și cele de geologie structurală sunt de multe ori diferite. Paleomagnetismul este capabil să determine rotațiile prin determinări din zonele nedeformate ale unui bloc, în timp ce datele despre mișcările pe falii provin de la marginile blocuri. Toate aceste aspecte fac ca integrarea rotațiilor paleomagnetice să fie dificilă în cadrul modelelor bazate pe geologie structurală. Modele propuse în ultimii ani au acceptat existența acestor rotații ample în timpul Miocenului, momentul de timp și implicit amplitudinea rotațiilor a fost însă slab constrâns datorită datelor paleomagnetice existente.

Fig. 5-11 Modele de evoluție geodinamică a spațiului Carpato-Pannonic în Terțiar: A. Csontos et al. (1992); B. Balla (1984); C. Kovac et al. (1994); D. Csontos (1995); E. Morley (1996).

Studiul de față aduce constrângeri noi privind dinamica și momentul acestor rotații. După cum s-a demonstrat în subcapitolele anterioare în timpul paleogenului are loc o mișcare către nord a zonei interne a arcului carpatic, însoțită de o rotație în sens orar de mică amplitudine (circa 15°). Rotația amplă a bazinului Transilvaniei se declanșează după încetarea rotațiilor ample în partea de nord a bazinului Pannonic. Rotația are loc rapid între sfârșitul Badenianului (circa 14 Ma) și mijlocul Sarmatinului (circa 11 Ma). Astfel de rotații rapide sunt caracteristice marginilor active ale plăcilor tectonice. În bazinul Mediteranei s-au pus în evidență rotații paleomagnetice în zonele de subducție din marea Ionică (Scheepers & Langereis, 1993; Scheepers et al., 1993; Scheepers, 1994) și din marea Egee (Kissel et al., 1985; Kissel & Laj, 1988; Atzemoglu et al., 1994). Toate aceste rotații provin din zone cu următoarele caracteristici: prezența unei zone de subducție active în retragere și deformarea însoțită de rotații, extensii și forfecări a plăcii superioare. Toate modele de evoluție a spațiului Carpato – Pannonic acceptă existența unei zone de subducție în retragere în timpul Miocenului în partea de est a zonei. Deoarece rotația în est are loc după 14 Ma, datele paleomagnetice impun începerea retragerii după acest moment. Retragera a avut loc relativ rapid atât datele geologice, cât și cele paleomagnetice arătând încetarea mișcărilor la 11 Ma. Explicația acestei retrageri rapide trebuie căutată în modelul propus de Dvorkin (1993) pentru retragerea zonelor de subducție înguste. Datorită instabilității hidrodinamice o astfel de zonă se poate retrage cu viteze care pot atinge circa 20 cm/an. După cum se poate observa din figura 5-11 este acceptată de toate modelele o zonă largă de subducție în timpul Oligocenului și Miocenului inferior în partea de nord și est a spațiului Carpato – Pannonic. Datele paleomagnetice și geologice arată că în partea de nord subducția încetează la începutul Badenianului (circa 16 Ma) prin ciocnirea zonelor intra – carpatice cu platforma Europeană. În acest moment zona de subducție este restrânsă doar la partea de est, având o lungime mult redusă (circa 200 – 250 km). Devine probabil instabilă hidrodinamic și începe să se retragă rapid către est. Această retragere este probabil accentuată de către ruperea planului de subducție în partea de nord. O astfel de rupere a planului de subducție va accentua retragera rapidă a zonei de subducție (Vortel și Spakman, 1992). Placa superioară a acomodat această retragere rapid prin extensii în bazinul Pannonic și rotația în sens orar a părții de est ei.

O altă problemă ridicată de către modele propuse este cea a mecanismului dominant în evoluția geodinamică a spațiului Carpato – Pannonic: mișcarea câtorva blocuri (microplăci) rigide sau deformarea continuă (curgerea) litosferei spațiului Carpato – Pannonic. Ansamblul deformărilor în crusta superioară a litosferei spațiului Carpato – Pannonic corelate cu rotația

amplă a părții de est sugerează un model de curgere vâscoasă a litosferei în timpul Badenianului și Sarmațianului. Într-o astfel de curgere vâscoasă a litosferei blocurile din crusta superioară casantă (de unde provin observațiile structurale și cele paleomagnetice) vor urma câmpul de viteze din litosferă (Jackson & McKenzie, 1988; McKenzie & Jackson, 1989; Lamb, 1989; Lamb, 1994). Viteza unghiulară instantanee în timpul rotațiilor în jurul unei axe verticale este legată direct de componenta verticală a vorticității, fiind jumătate din valoarea acesteia (McKenzie și Jackson, 1983). Lamb (1994) a arătat că în cazul rotațiilor finite amplitudinea acestora poate să fie influențată, în anumite condiții de deformare, de forma blocului și orientarea lui în raport cu câmpul de viteze din litosfera vâscoasă.

Până în prezent nu s-au elaborat modele numerice de curgere vâscoasă a litosferei din spațiul Carpato – Pannonic. Putem aprecia calitativ posibilul succes al unor astfel de modele apelând la rezultatele modelului analitic elaborat de England et al. (1985) pentru condițiile de viteză pe marginea plăcii care se deformează prezentate în Fig 5-12A. O astfel de distribuție instantanee a vitezelor poate fi produsă de împingerea exercitată de platforma Moesică, care se găsea în poziția actuală în raport cu Europa (Haubold et al., 1998), și de retragerea zonei de subducție în est. Câmpul de viteze calculat în ipoteza deformării Newtoniene a unei plăci subțiri este prezentat în figura 5-12B. Acest exemplu arată că modelele viitoare privind evoluția spațiului Carpato – Pannonic trebuie să se bazeze pe analiza numerică prin metoda elementului finit a deformării vâscoase a litosferei. Rezultatele unui astfel de model trebuie să fie compatibile cu evoluția în timp a structurilor geologice, mișcările pe falii și rotațiile paleomagnetice observate.

Fig. 5-12 A. Condițiile de frontieră pentru o zonă de deformare continentală. Săgețile negre reprezintă distribuția vitezelor în zona unde se inițiază deformarea. **B.** Distribuția vitezelor într-o placă tectonică subțire cu o reologie de fluid Newton pentru distribuția de viteze din A.

6. Concluzii

Principalele obiective ale acestui studiu au fost determinarea paleocâmpului magnetic terestru și utilizarea acestuia pentru constrângerea mișcărilor tectonice în timpul Terțiarului. Pentru atingerea acestor obiective s-au studiat roci sedimentare din bazinul Transilvaniei din intervalul Eocen – Miocen și roci magmatice și sedimentare miocene din Munții Apuseni. S-au colectat în total un număr de 607 probe repartizate astfel:

- 326 probe din 39 puncte de colectare în rocile magmatice și sedimentare din Munții Apuseni
- 281 probe din 26 puncte de colectare în rocile sedimentare paleogene și miocene din bazinul Transilvaniei

Colectarea probelor orientate s-a făcut cu o carotieră portabilă cu dispozitiv de orientare a probelor realizată special pentru studiul de față. În laborator din probele colectate s-au confecționat un număr de 1340 de eșantioane.

Măsurătorile de laborator au urmărit determinarea structurii remanente naturale a rocilor studiate. În prima fază s-au determinat proprietățile magnetice ale rocilor prin studii ale achiziției magnetizării remanente izoterme, demagnetizarea termică a acestora și măsurători de susceptibilitate magnetică în dublă frecvență. Mărimile fizice determinate au permis identificarea mineralelor magnetice existente în rocă. Pe baza acestor studii s-au stabilit cele mai bune tehnici de demagnetizare a probelor pentru identificarea structurii magnetizării remanente naturale. S-au utilizat demagnetizări prin câmpuri magnetice alternative și termice sau combinații ale celor două metode. Prelucrarea numerică a rezultatelor și analiza statistică a distribuției direcțiilor a permis identificarea magnetizărilor primare într-o serie de roci eocene și miocene. Pentru efectuarea analizei statistice pe baza celor mai recente lucrări publicate în domeniul statisticii pe o sferă s-a realizat un program de calcul care utilizează noile metode. Măsurătorile au fost efectuate în următoarele laboratoare:

- Laboratorul de Paleomagnetism al Universității din Tuebingen (Germania), în baza unui contract finanțat de Scientific Affairs Division - NATO (Nato Linkage Grant OUTFR.LG 960161)

- Laboratorul de paleomagnetism al Institutului de Geofizică Eotvos Lorand (Budapesta, Ungaria), în baza unor contracte finanțate de CNCSU.
- Laboratorul de paleomagnetism de la BRGM (Orleans, Franța), în baza unei colaborări bilaterale cu Universitatea din București.

Cercetările de laborator au permis pentru prima dată determinarea paleodirecției câmpului magnetic terestru pentru Eocen și Miocen pe baza studiului rocilor sedimentare din bazinul Transilvaniei. Cele efectuate pe rocile magmatice miocene din Munții Apuseni au permis o corelare cu vârstele K - Ar obținute pe aceleași roci și obținerea unor informații detaliate despre câmpul magnetic terestru între 15 Ma și 7 Ma. Rocile sedimentare miocene din zona afectată de vulcanism au fost abordate din punct de vedere paleomagnetic pentru prima dată în această cercetare.

Calitatea studiului paleomagnetic efectuat poate fi decisă pe baza criteriilor de clasificare a cercetărilor de paleomagnetism în Global Paleomagnetic Data Base (versiunea actualizată permanentă se găsește la <http://dragon.ngu.no>; McElhinny & Lock, 1993). Aceste criterii au fost expuse inițial de Van der Voo (1990) și sunt următoarele:

1. Vârsta bine determinată a rocii și a caracterului primar al magnetizării
2. Parametri statistici care caracterizează valorile medii trebuie să se încadreze în limitele $k > 10$ și $\alpha_{95} < 16^\circ$
3. Demagnetizări prin metode diferite a probelor, însoțite de analiza numerică a datelor
4. Teste statistice de constrângere a vârstei magnetizării
5. Control structural și coerență tectonică în blocul considerat
6. Prezența inversiunilor câmpului geomagnetic
7. Polii paleomagnetici obținuți să fie diferiți de cei cu vârstă mai tânără, pentru a exclude prezența remagnetizărilor

Numărul de criterii satisfăcute de fiecare paleopol este utilizat pentru a determina factorul de calitate Q care va lua valori între 0 și 7.

Pe baza rezultatelor prezentate în acest studiu în capitolele 3, 4 și 5 polii paleomagnetici individuali determinați se încadrează la un factor de calitate Q variind între 5 și 7. Așa cum sublinia și Van der Voo (1990) îndeplinirea unora dintre criterii este dependentă de calitatea și numărul aflorimentelor avute la dispoziție (în cazul testelor statistice) sau de momentul de timp când a avut loc magnetizarea (în cazul testului de

inversiune). Pentru întreg setul de poli paleomagnetici obținuți Q are valoarea medie 6 încadrând studiul efectuat în grupul cercetărilor paleomagnetice de foarte bună calitate.

Rezultatele obținute au permis trasarea traiectoriei aparente a polilor paleomagnetici pentru Transilvania în timpul Terțiarului. În baza ipotezei fundamentale a paleomagnetismului, dipolul geocentric și axial, această traiectorie permite raportarea mișcărilor zonei studiate la un sistem de referință legat de axa de rotație a Pământului. În același timp utilizând traiectoriile aparente ale polilor paleomagnetice ale plăcii Africane și celei Eurasiatice, putem raporta mișcarea zonei studiate la un sistem de referință legat de una dintre aceste plăci tectonice majore. Rezultatele obținute în acest studiu completate cu rezultatele obținute pe roci mezozoice în România și cu cele terțiare din bazinul Pannonic și Carpați au permis tragerea următoarelor concluzii privind cinematica litosferei în zona cercetată:

- ⇒ Zona studiată s-a situat atât în timpul Mezozoicului cât și al Terțiarului la sud de Europa. Driftul către nord pentru a ajunge în poziția actuală a început relativ târziu, după achiziționarea magnetizării remanente de către rocile eocene (55 - 43 Ma). Este important de subliniat că și rezultatul obținut pe rocile eocene din România confirmă celelalte date din spațiul mediteranei care arată în mod sistematic latitudini mai joase decât cele așteptate în sistemul de referință legat de Eurasia. Explicația cea mai probabilă este o deplasarea latitudinală a întregii zone către nord post - Eocen. Paleolatitudinile obținute pe rocile magmatice badeniene (14 Ma) sunt statistic identice cu latitudinea actuală arătând că deplasarea către nord era terminată în momentul formării acestor roci.
- ⇒ Rezultatele paleomagnetice anterioare au arătat o amplă rotație în sens orar a Munților Apuseni și a părții de vest a Carpaților Meridionali post - Cretacic. Noile rezultate obținute au permis detalierea modului cum s-a desfășurat acesta. Între sfârșitul Cretacicului (65 Ma) și magnetizarea rocilor eocene (55 - 43 Ma) rotația este nesemnificativă, amplitudinea declinație magnetice pentru paleocâmpul geomagnetic fiind în jur de 80°. Post Eocen, în timpul driftului către nord, rotația a fost de circa 15°. Partea cea mai importantă a rotației are însă loc între 14 Ma și 11 Ma, când are loc o rotație de circa 60° în raport cu Europa. Rezultatele din partea de sud-est a bazinului Transilvaniei arată că întreg bazinul a fost afectat de această rotație. Viteza de rotație a fost de $19.7 \pm 7.7^\circ/\text{Ma}$. Această rotație a avut loc după încetarea rotației, în sens trigonometric, părții de nord și vest a bazinului Pannonic.

Cinematica rezultată în urma studiului paleomagnetic a fost comparată cu datele geologice din spațiul Carpato - Pannonic. S-a arătat că există o bună corelare între principalele momente deformaționale în zona Carpato - Pannonică și momentul rotației puse în evidență de datele paleomagnetice. Noile date paleomagnetice impun noi constrângeri pentru modelele geodinamice de evoluție a acestei zone. Majoritatea modelelor propuse acceptă o retragere a zonei de subducție din estul spațiului Carpato - Pannonic în timpul Miocenului. Studiul de față arată că această retragere a fost deosebit de rapidă după 14 Ma datorită reducerii lățimii zonei afectate de subducție prin ciocnirea părții de nord a bazinului Pannonic cu Europa. Ruperea plăcii europene subduse sub bazinul Pannonic și migrarea acestei rupturi către est a produs probabil accelerarea retragerii. Răspunsul plăcii superioare la această retragere rapidă a fost printr-o deformare continuă, de tip curgere vâscoasă, a litosferei. Crusta superioară, casantă, a acomodat această deformare continuă printr-un sistem complex de falii și rotații ample ale blocurilor. În majoritatea zonelor de pe glob unde s-au descoperit rotații paleomagnetice ample modelarea deformării litosferei s-a făcut printr-o curgere vâscoasă a acesteia sub crusta superioară casantă. Din acest punct de vedere, cinematica rotațiilor demonstrată în studiul de față arată că deformarea produsă în timpul Miocenului în partea de est a spațiului Carpato - Pannonic este modelată mai bine printr-o deformare continuă a litosferei decât prin mișcări de microplăci litosferice.

Rezultatele acestei cercetări au fost integrate în cadrul proiectului internațional desfășurat sub European Science Foundation PANCARDI (Panaiotu et al., 1996; Panaiotu et al. 1997; Panaiotu et al, 1998; Roșu et al., 1998) și în cadrul proiectului "Geotectonic Analysis of the Region of Central Europe - CEI CERGOP Study group nr. 8" (Panaiotu, 1998).

7. Bibliografie

- Atzemoglou, A., Kondopoulou D., Papamarinopoulos S., Dimitriadis S., 1994. Paleomagnetic evidence for block rotations in the western Greek Rhodope, *Geophys. J. Int.*, 118: 221-230.
- Balla, Z., 1985. The Carpathian loop and the Pannonian Basin: a kinematic analysis, *Geophysical Transactions*, 4: 313-353.
- Barracough, D.R., 1989. Geomagnetism: historical introduction. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 584 - 592.
- Barton, C.E., 1989. Geomagnetic secular variation: direction and intensity. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 560 - 577.
- Bazhenov, M.L., Burtman, V.S. and Sandulescu, M., 1993. Paleomagnetism of the Upper Cretaceous rocks and its bearing to the origin of the Romanian Carpathian arc. *Rom. J. Tect & Reg. Geol*, 75, 9-14.
- Beck, M.E., 1980. Paleomagnetic record of plate-margin tectonic processes along the western edge of North America, *Journal Geophysical Research*, B12: 7115-7131.
- Beck, M.E., 1997. On the probability of selecting a sample with inclination less than the true mean from a circular distribution: paleomagnetic and tectonic implications, *Tectonophysics*, 269: 317-321.
- Besse, J., Courtillot V., 1991. Revised and synthetic apparent polar wander paths of the African, Eurasian, North American and Indian Plates, and true polar wander since 200 Ma, *Journal Geophysical Research*, B3: 4029-4050.
- Bordea, S., Surmont J., Săndulescu M., 1993. Paleomagnetisme des series sedimentaires Mesozoiques de l'unite de Bihor (Monts Apuseni Septentrionaux, Roumanie); consequences paleotectoniques, *Rom. J. Tect. & Reg. Geol.*, 75: 15-25.
- Broucker de, G., Mellin A., Duindam P., 1998. Tectono-Stratigraphic evolution of the Transylvanian Basin, Pre-Salt sequence, Romania. In: Dinu C. (ed), *BGF Special Voulume*.
- Butler, R.F., 1992. *Paleomagnetism: magnetic domains to geological terranes*, Blackwell Scientific Publications: 319.

-
- Calderone, G.J., Butler R.F., 1991. The effects of noise due to random undetected tilts and paleosecular variation on regional paleomagnetic directions, *Journal Geophysical Research*, B3: 3973-3977.
- Cande, S.C., Kent D., 1992. A New Geomagnetic Polarity Time Scale for the Late Cretaceous and Cenozoic, *Journal Geophysical Research*, B10: 13.917-13.951.
- Cande, S.C., Kent D.V., 1995. Revised calibration of the geomagnetic polarity timescale for the Late Cretaceous and Cenozoic, *Journal Geophysical Research*, B4: 6093-6095.
- Channell, J.E.T., 1996. Paleomagnetism and paleogeography of Adria. In: Morris A., Tarling D.H.(eds). *Paleomagnetism and Tectonics of the Mediterranean Region*, Geological Society Special Publication, 105: 119-132.
- Ciulavu, D., Bertotti G., 1994. The Transylvanian Basin and its Upper Cretaceous substratum. In: *ALCAPA II Field Gidebook*, Rom. J. Tect. & Reg. Geol., 2: 59-65.
- Ciupargea, D., Pauca M., Ichim T., 1970. *Geologia Depresiunii Transilvaniei*, Editura Academiei Române: 255p.
- Clark, D.A., 1984. Histerezis properties of sized dispersed monoclinic pyrrhotite grains, *Geophysical Research Letters*, 11: 173-176.
- Collinson, D.W., 1983. *Methods in rock magnetism and palaeomagnetism: techniques and instrumentation*, Chapman and Hall: 503.
- Csontos, L, Nagymarosy, A., Horvath, F., Kovac, M., 1992. Tertiary evolution of the Intra-Carpathian area: a model, *Tectonophysics*, 208: 221-241.
- Csontos, L., 1995. Tertiary tectonic evolution of the Intra-Carpathian area: a review, *Acta Vulcanologica*, 2: 1-13.
- Dearing, J.A., Dann R.J.L., Hay K., Lees J.A., Loveland P.J., Maher B.A., O'Grady K., 1996. Frequency-dependent susceptibility measurements of environmental materials, *Geophys. J. Int.*, 124: 228-240.
- Debiche, M.G., Watson G.S., 1995. Confidence limits and bias correction for estimating angles between directions with applications to paleomagnetism, *Journal Geophysical Research*, B12: 24405-24429.
- Dekkers, M.J., 1988. Magnetic properties of natural pyrrhotite. Part I: Behaviour of initial susceptibility and saturation - magnetization - related rock - magnetic parameters in grain-size dependent framework, *Phys. Earth Planet. Inter.*, 52: 376 - 393.

-
- Demarest, H.H., 1983. Error analysis for the determination of tectonic rotation from paleomagnetic data, *Journal Geophysical Research*, B5: 4321-4328.
- Demetrescu, C., Polonic, G., Andreescu, M., Ene, M., 1998. Thermal aspects of the geodynamic evolution of the Carpatho-Pannonian area. In: J. Sledzinski (ed), *Monograph of Southern Carpathians.*, Reports on Geodesy, 7: 217-242.
- Downes, H., Vaselli, O., Seghedi, I., Ingram, G., Rex, D., Coradossi, N., Pecskey, Z. and Pinarelli, L., 1995. Geochemistry of late Cretaceous-early Tertiary magmatism in Poiana Rusca (Romania). *Acta Vulcanologica*, 7, 209-217.
- Dunlop, D.J., 1989. Viscous remanent magnetization (VRM) and viscous remagnetization. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 1297 - 1303.
- Dunlop, D.J., Ozdemir O., 1997. *Rock magnetism: fundamentals and frontiers*, Cambridge University Press: 573p.
- Dvorkin, J., Nur., A., Mavko, G. and Ben-Avraham, Z., 1993. Narrow subducting slabs and the origin of the back-arc basins. *Tectonophysics*, 227, 63-79.
- England, P., Houseman G., Sonder L., 1985. Length Scales for Continental Deformation in Convergent, Divergent, and Strike Slip Environments: Analytical and Approximate Solutions for a Thin Viscous Sheet Model, *Journal Geophysical Research*, B5: 3551-3557.
- Enkin, R.J., Watson G.S., 1996. Statistical analysis of paleomagnetic inclination data, *Geophys. J. Int.*, 126: 495-504.
- Eyre, J.K., 1997. Frequency dependence of magnetic susceptibility for populations of single-domain grains, *Geophys. J. Int.*, 129: 229-211.
- Filipescu S. and Garbacea R., 1997. Lower Badenian sea-level drop on the western border of the Transylvanian Basin: foraminiferal paleobathymetry and stratigraphy. *Geologica Carpathica*, 48, 5, 325-334.
- Fisher, R.A., 1953. Dispersion on a sphere, *Proc. R. Soc.*, 217: 295-305.
- Fisher, N.I., Lewis, T., Embleton, B. J. J., 1987. *Statistical analysis of spherical data*, Cambridge University Press: 329 p.
- Fisher, N.I., Hall P., 1989. Bootstrap confidence regions for directional data, *Journal of American Statistical Association*, 408: 996-1002.

-
- Fisher, N.I., Hall P., 1990. New statistical methods for directional data - I. Bootstrap comparison of mean directions and the fold test in paleomagnetism, *Geophys. J. Int.*, 101: 305-313.
- Fisher, N.I., Hall P., 1992. Bootstrap methods for directional data. In: Mardia K.V. (ed.): *The art of statistical sciences.*, John Wiley & Sons Ltd.: 47-63.
- Fowler, C.M.R., 1990. *The Solid Earth*, Cambridge University Press: 463.
- Gallet, Y., Vandamme D., Krystyn L., 1993. Magnetostratigraphy of the Hettangian Langmoos section (Adneth Austria): evidence for time-delayed phase of magnetization, *Geophys. J. Int.*, 115: 575-585.
- Garfunkel, Z., 1989. Regional deformation by block translation and rotation. In C. Kissel and C. Laj (eds): *Paleomagnetic rotations and Continental deformation*. Kluwer Academic Publishers, 181-208
- Gordon, R.G., Acton G., 1989. Paleomagnetism and plate tectonics. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 909 - 923.
- Halgendahl, S.L., 1989. Magnetic domains. In D.E. James (ed): *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 706 - 720.
- Hambach, U., Orleanu, M., Rogenhagen, J. and Schnepf, E., 1994. Paleomagnetism of Pleistocene volcanics from the Persani Mountains, East Carpathians (Romania). *Rom. Journ. of Tectonics and Regional Geology*, 75 (Abstract volume), 20-22.
- Hambach, U., Panaiotu, C., Panaiotu, C. E., 1997. Paleolatitude of the South Carpathians during Jurassic and Cretaceous: new results from the Upper Cretaceous and Paleogene of the Hațeg Basin, Romania. *Przeglad Geologiczny*, 45, 10, (Abstract volume), 1076
- Hambach, U., Panaiotu, C. and Panaiotu, C. E., 1996. Gondwana origin of the Tisza-Dacia unit? Arguments from paleomagnetism. *Mitt. Ges. Geol. Berbaustud. Osterr.* 41, Wien 1996, 101-148.
- Haubold, H., Mauritsch, H., Tzankov, T., Kourtnev, K., Nikolov, G., 1998. Paleomagnetism of Upper Cretaceous to Neogene strata from the Moesian microcontinent, Bulgaria, *Carpathian-Balkan Geological Association XVI Cong.*: 205.
- Heller, F., 1978. Rock magnetic studies of Upper Jurassic limestones from southern Germany, *J. Geophys.*, 44: 525 - 543.
- Hoffman, K.A., Day R., 1978. Separation of multi-component NRM: a general method, *Earth Planet. Sci. Letters*, 40: 433-438.

-
- Hoffman, K.A., 1989. Geomagnetic polarity reversals: theory and models. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 547-556
- Ionescu, N., 1994. Exploration history and hydrocarbon prospects in Romania. In: Popescu B.M.(ed), *Hydrocarbons from Eastern Central Europe*, Springer-Verlag: 217-248.
- Jackson, J., McKenzie, D., 1988. The relationship between plate motions and seismic moment tensors, and the rate of active deformation in the Mediterranean and Middle East, *Geophys. J.*, 93, 45-73
- Jackson, J., McKenzie, D., 1989. Relations between seismicity and paleomagnetic rotations in zones of distributed continental deformations. In: C. Kissel and C. Laj (eds), *Paleomagnetic rotations and continental deformation.*, Kluwer Academic Publishers: 33-42.
- Jacobs, J.A., 1989. *Geomagnetism. Volume 3.*, Academic Press: 533.
- Jacobs, J.A., 1994. *Reversals of the Earth magnetic field*, Cambridge University Press: 346.
- Jipa, D., 1984. Large-scale progradation structures in the Romanian Carpathians: Facts and hypothesis, *An. Inst. Geol. Rom.*: 457-463.
- Khramov, A. N., 1987. *Paleomagnetology*, Springer-Verlag: 308 p.
- Kirschvink, J. L., 1980. The least-squares line and plane and the analysis of paleomagnetic data, *Geophys. J.R. astr. Soc.*, 62: 699-718.
- Kissel, C., Laj C., Muller C., 1985. Tertiary geodynamical evolution of northwestern Greece: paleomagnetic results, *Earth Planet. Sci. Letters*, 72: 190-204.
- Kissel, C., Laj C., 1988. The Tertiary geodynamical evolution of the Aegean arc: a paleomagnetic reconstruction, *Tectonophysics*, 146: 183-201.
- Kovac, M., Marton, E., Plasienska, D., Uher, P., 1994. Alpine uplift history of the Central Western Carpathians: geochronological, paleomagnetic, sedimentary and structural data, *Geologica Carpathica*, 45: 83-96.
- Krs, M., Krsova, M., Chvojka, R. and Potfaj, M., 1991. Paleomagnetic investigation of the flysch belt in the Orava region, Magura unit, Czechoslovak Western Carpathians. *Geol. prace, Spr.*, 92, 135-151.
- Krs, M., Krsova, M., Pruner, P., Chvojka, R. and Potfaj, M., 1993. Paleomagnetic investigation in the Biele Karpaty Mts. unit, Flysch Belt of the Western Carpathians. *Geologica Carpathica*, 45, 1, 35-43.
- Laj, C., 1989. Geomagnetic polarity reversals: observations. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 535 - 546.
-

-
- Lamb, S., 1994. Behavior of the brittle crust in wide plate boundary zones, *Journal Geophysical Research*, B3: 4457-4483.
- Lamb, S. H., 1989. Rotations about vertical axes in part of the New Zealand plate boundary zone, theory and observation. In: C. Kisse and C. Laj (eds) *Paleomagnetic Rotations and Continental Deformation*, NATO ASI, C: 473-487.
- Langereis, C.G., Linssen J.H., Mullender T.A.T., Zijdeveld J.D.A., 1989. Demagnetization. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 201 - 211.
- Le Grand, H.E., 1989. Paleomagnetism and continental drift: historical introduction. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 901 - 909.
- Levi, S., 1989. Chemical remanent magnetization (CRM). In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 49 -.
- Lowrie, W., Heller F., 1982. Magnetic properties of marine limestones, *Rev. Geophys. Space Phys.*, 20: 171 - 192.
- Lowrie, W., 1990. Identification of ferromagnetic minerals in a rock by coercivity and unblocking temperature proprieties, *Geophysical Research Letters*, 2: 159-162.
- Lund, S.P., 1989. Paleomagnetic secular variation. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 876 - 888.
- Matenco, L., 1997. Tectonic evolution of the Outer Romanian Carpathians: constrains from kinematic analysis and flexural modelling. PhD. Thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam, pp. 155.
- Márton, E. & Márton, P., 1989. A compilation of paleomagnetic results from Hungary. *Geophys. Trans.*, 35 (1-2), 117-133.
- Márton, E., 1990. Kinematics of the principal tectonic units of Hungary from paleomagnetic observations, *Acta Geod. Geoph. Mont. Hung.*, 3-4: 387-397.
- Márton, E. & Márton, P., 1996. Large scale rotations in North Hungary during Neogene as indicated by paleomagnetic data. In A. Morris and D. H. Tarling (eds.): *Paleomagnetism and tectonics of the Mediterranean Region*. *Geol. Soc. Special Pub.*, 105, 153-173
- Marton, E., Vass, D. and Tuny, I., 1996. Rotation of the south Slovak Paleogene and Lower Miocene rocks indicated by paleomagnetic data. *Geologica Carpathica*, 47, 1, 31-41.

-
- Márton, E. and Pecskey, Z., 1997. Correlation and dating of the Miocene ignimbritic volcanics in the Bükk foreland, Hungary: complex evolution of paleomagnetic and K-Ar data. *Przeład Geologiczny*, 45 (10), 1090-1091.
- Mauritsch, H. J. and Marton, E., 1995. Escape models of the Alpine-Carpathian-Pannonian region in the light of paleomagnetic observations. *Terra Nova*, 7, 44-50.
- McElhinny, M.W., 1973. *Paleomagnetism and plate tectonics*, Cambridge University Press: 358.
- McElhinny, M.W., Lock, J., 1993. Global paleomagnetic database supplement number one: update to 1992, *Surveys in Geophysics*, 14: 303-329.
- McFadden, P.L., Schmidt P.W., 1986. The accumulation of paleomagnetic results from multicomponent analyses, *Geophys. J.R. astr. Soc.*, 86: 965-979.
- McFadden, P.L., McElhinny M.W., 1988. The combined analysis of remagnetization circles and direct observations in paleomagnetism, *Earth Planet. Sci. Letters*, 87: 161-172.
- McFadden, P.L., 1989. Geomagnetic reversals sequences: statistical structure. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 556 - 560.
- McFadden, P.L., Merrill R.T., McElhinny M.W., 1989. Geomagnetic field: asymmetries. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 489 - 495.
- McFadden, P.L., 1990. A new fold test for paleomagnetis studies, *Geophys. J. Int.*, 103: 163-169.
- McFadden, P.L., McElhinny M.W., 1990. Classification of the reversal test in paleomagnetism, *Geophys. J. Int.*, 103: 725-729.
- McFadden, P.L., Merrill R.T., McElhinny M.W., Lee S., 1991. Reversals of the Earth's magnetic field and temporal variations of the dynamo families, *Journal Geophysical Research*, B3: 3923-3933.
- McKenzie, D., Jackson, J.A., 1983. The relationship between strain rates, crustal thickening, paleomagnetism, finite strain and fault movements within a deforming zone, *Earth Planet. Sci. Letters*, 62: 182-198.
- McKenzie, D., Jackson, J., 1989. The kinematics and dynamics of distributed deformation. In: C. Kissel and C. Laj (eds), *Paleomagnetis rotations and continental deformation.*, Kluwer Academic Publishers: 17-31.
- Merrill, R.T, McElhinny, M.W., 1983. *The Earth's magnetic field: ist history, origin and planetary perspective*, Academic Press: 401p.
-

-
- Merril, R.T., 1989. Rock magnetism. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 946 -961
- Meszaros N. and Filipescu S., 1991. Le nannoplancton du complexe du tuf de Dej (Rapa Dracului). In: I. Marza (ed): *The volcanic Tuff from the Transylvanian Basin, Romania.* Cluj Napoca.
- Meszaros N. and Suraru N, 1991. Le nannoplancton et les foraminifères du complexe du tuf de Dej de la région Soimeni-Paglisa. In: Marza I. (ed): *The volcanic tuffs from the Transylvanian Basin, Romania.* Cluj-Napoca, vol.3, 83-88.
- Mocanu, V.I., Radulescu F., 1994. Geophysical features of the Romanian territory. In: *ALCAPA II Field Guidebook, Rom. J. Tect. & Reg. Geol.*, 2: 17-37.
- Morley, C.K., 1996. Models for relative motion of crustal blocks within the Carpathian region, based on restorations of the outer Carpathian thrust sheets, *Tectonics*, 4: 885-904.
- Nagata, T., 1989. Natural remanent magnetization (NRM). In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 855 - 857.
- Néel, M.L., 1949. Théorie du trainage magnétique des ferromagnétiques en grains fins avec applications aux terres cuites, *Annales de Géophysique*, 2: 99-136.
- O'Reilly, W, 1984. *Rock and mineral magnetism*, Blackie: 220.
- O'Reilly, W., 1989. Magnetic properties of minerals. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics*, Van Nostrand Reinhold Company: 721 - 730.
- Otofujii, Y., Itaya T., Matsuda T., 1991. Rapid rotation of southwest Japan - paleomagnetism and K-Ar ages of Miocene volcanic rocks of southwest Japan, *Geophys. J. Int.*, 105: 397-405.
- Panaiotu, C., Patrascu, S. and Panaiotu, C. E., 1995. Paleomagnetism of Neogene magmatic rocks from the Apuseni Mountains (Romania). *Annales Geophysicae*, supplement I to vol. 13, C77
- Panaiotu, C., Panaiotu C.E., Hambach, U., 1997. Paleomagnetismul calcarelor jurasice din masivul Bucegi. *Romanian Geophysics*, 3,
- Panaiotu, C., Hosu, A., Balintoni, I., Zweigel, P., Panaiotu, C. E., 1997. Preliminary paleomagnetic results from sedimentary rocks from the Transylvanian Basin. *Przeglad Geologiczny*, 45 (10), 1090-1091.
- Panaiotu, C., Panaiotu C.E., Pecskey, Z. and Rosu E., 1998. Fast clockwise rotation in the eastern Pancard region during Middle Miocene. *Annales Geophysicae*, 16, C113. (in curs de publicare la *Physics and Chemistry of the Earth*)
-

-
- Panaiotu, C., 1998. Paleomagnetic constrains on the geodynamic history of Romania. In: Sledzinski J. (ed.), Monograph of Southern Carpathians., Reports on Geodesy, 7: 205-216.
- Pătrascu, S., 1976. Paleomagnetic study of some Neogene eruptive formations in the Calimani-Gurghiu-Harghita (Romania). Rev. Roum. Geol. Geophys. Geogr. Ser. Geophys., 20, 51-63.
- Pătrascu, S., Bleahu, M. and Panaiotu, C., 1990. Tectonic implication of paleomagnetic research into Upper Cretaceous magmatic rocks in the Apuseni Mountains, Romania. Tectonophysics, 180, 309-322.
- Pătrascu, S., Bleahu, M., Panaiotu, C. and Panaiotu, C., E., 1992. The paleomagnetism of the Upper Cretaceous magmatic rocks in the Banat area of South Carpathians: tectonic implications. Tectonophysics, 213, 341-352.
- Pătrascu, S., 1993. Paleomagnetic study of some Neogene magmatic rocks from the Oas-Ignis-Varatec-Tibles Mountains (Romania). Geophys. J. Int., 113, 215-224.
- Pătrașcu, St. Seclăman, M., Panaiotu, C., 1993a. Tectonic implications resulted from paleomagnetism of the Upper Cretaceous deposits from Hațeg Basin, Romania. Cretaceous Research, 14, 255-264.
- Pătrașcu, St., Seclăman, M., Panaiotu, C., Panaiotu, C. E. 1993b. Paleomagnetism of some Neogene magmatic rocks from the central part of the Apuseni Mountains (Romania). Rev. Roum. de Géophysique, 37, 79-87
- Pătrascu, S., Panaiotu, C., Seclaman, M. and Panaiotu, C. E., 1994a. Timing of rotational motion of Apuseni Mountains (Romania): paleomagnetic data from Tertiary magmatic rocks. Tectonophysics, 233, 163-176.
- Pătrașcu, S., Panaiotu, C., Panaiotu, C.E. and Voinea, S., 1994b A Pliocene-Pleistocene paleomagnetic pole for Romania, Rom Journ. Phys. 39, 7-8, 613-625,.
- Pătrascu, S., Panaiotu, C. and Voinea, S., 1995. New areas with characteristic remanent magnetisation of banatites from the Apuseni Mountains (Romania). Rom. Journ. Phys., 40, 953-959.
- Pecskay, Z., Edelstein, O., Seghedi, I., Szakacs, A., Kovacs, M., Crihan, M. and Bernard, A., 1995. K-Ar dating of Neogene-Quaternary calc-alkaline volcanic rocks in Romania. Acta Vulcanologica, 7, 53-61.
- Piper, J.D.A, Rui, Z. Q., 1997. Paleomagnetism of Neoproterozoic glacial rocks of the Huabei shield: the North China block in Gondwana, Tectonophysics, 283: 145-171.
-

-
- Piper, J.D.A., 1989. Paleomagnetism. In: J. A. Jacobs (ed), *Geomagnetism*, Academic Press: 31 - 162.
- Piper, J.D.A., Grant S., 1989. A paleomagnetic test of the axial dipole assumption and implications for continental distribution through time, *Phys. Earth Planet. Inter.*, 55: 37-53.
- Roberts, N., Piper J.D.A., 1989. A description of the behavior of the Earth's magnetic field. In: J. A. Jacobs (ed), *Geomagnetism*, Academic Press: 163 - 259.
- Robertson, D.J., France D.E., 1994. Discrimination of remanence-carrying minerals in mixtures, using isothermal remanent magnetisation acquisition curves, *Phys. Earth Planet. Inter.*, 82: 223-234.
- Rochette, P., Fillion G., 1989. Field and temperature behaviour of remanence in synthetic goethite: paleomagnetic implications, *Geophysical Research Letters*, 16: 851 - 854.
- Rogl F., 1996. Stratigraphic correlation of the Paratethys Oligocene and Miocene. *Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Osterr.*, 41, 65-73.
- Roșu, E, Pecskey Z., Stefan, A., Popescu, G., Panaiotu C., Panaiotu C.E., 1997. The evolution of the Neogene volcanism in the Apuseni Mountains (Romania): constraints from new K-Ar data, *Geologica Carpathica*, 6: 1-7.
- Roșu, E, Pecskey Z. Panaiotu C., Panaiotu C.E., 1998. Evolution of the Neogene volcanism in the Apuseni Mountains. *Carpathian-Balkan Geological Association XVI Cong.*: 524.
- Royden, L.H., 1988. Late Cenozoic tectonics of the Pannonian Basin System, *Am. Ass. Petroleum Geol. Mem.*, 45: 1-16.
- Săndulescu, M., 1984. *Geotectonica României*, Editura Academiei Române: 334.
- Scheepers, P.J.J., Zijdeveld J.D.A., 1992. Stacking in paleomagnetism: application to marine sediments with weak NRM, *Geophysical Research Letters*, 14: 1519-1522.
- Scheepers, P.J.J., Langereis C.G., 1993. Paleomagnetic evidence for counter-clockwise rotations in the southern Apenninic fold-and-thrust belt during the late Pliocene and middle Pleistocene, *Tectonophysics*.
- Scheepers, P.J.J., Langereis, C.G., Hilgen, F.J., 1993. Counter-clockwise rotations in the southern Apennines during the Pleistocene: paleomagnetic evidence from the Matera area, *Tectonophysics*, 225.
- Scheepers, P.J.J., 1994. Tectonic rotations in the Tyrrhenian arc system during the Quaternary and late Tertiary, *Geologica Ultraiectina*, 112: 352.
- Schmidt, P.W., 1993. Paleomagnetic cleaning strategies, *Phys. Earth Planet. Inter.*, 76: 169-178.
-

-
- Schmidt, V.A., 1989. Thermoremanence. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 1267 - 1269.
- Schmidt, V.A., 1990. Circularity of paleomagnetic data sets: an aid in the recognition of contaminating secondary overprints, *Tectonophysics*, 184: 11-20.
- Schneider, D.A., Kent D.V., 1990. The time-averaged paleomagnetic field, *Reviews of Geophysics*, 1: 71-96.
- Stephenson, A., 1993. Three-axis static alternating fields demagnetization of rocks and the identification of natural remanent magnetization, gyroremanent magnetization, and anisotropy, *Journal Geophysical Research*, B1: 373-381.
- Surmont, J., Săndulescu, Bordea S., 1990. Mise en evidence d'une reaimantation fini cretacee des series mesozoiques de l'unité de Bihor (Monts Apuseni, Roumanie) et de sa rotation horaire ulterieure, *C. R. Acad. Sci. Paris*, 2: 213-219.
- Tarling, D.H., 1983. *Paleomagnetism*, Chapman and Hall.
- Tauxe, L., Kylastra N., Constable C., 1991. Bootstrap statistics for paleomagnetic data, *Journal Geophysical Research*, B7: 11723-11740.
- Tuny, I. and Marton, E., 1996. Indications for large Tertiary rotation in the Carpathian-Northern Pannonian region outside the North Hungarian Paleogene Basin. *Geologica Carpathica*, 47, 1, 43-49.
- Vandamme D., Curtillot V., Besse J., 1991. Paleomagnetism and age distributions of the Deccan Traps (India): Results of a Nagpur-Bombay traverse and review of earlier work, *Rev. Geophys.*, 29, 2, 159-190.
- Van Alstine, D.R., 1980. Analysis of the modes of directional data with particular reference to paleomagnetism, *Geophys. J.R. astr. Soc.*, 61: 101-113.
- Van der Voo, R., 1993. *Paleomagnetism of the Atlantic, Tethys and Iapetus Oceans*, Cambridge University Press.
- Van der Voo, R., Chanell, J.E.T, 1980. Paleomagnetism in orogenic belts, *Reviews of Geophysics*, 2: 455-481.
- Van der Voo, R., 1989. Paleomagnetism: Orogenic belts. In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 897 - 900.
- Van der Voo, R., 1990. The reliability of paleomagnetic data. In: R.Van der Voo and P.W. Schmidt (eds), *Reliability of Paleomagnetic Data.*, *Tectonophysics*, 184: 1-9.
- Van Hoof, A.A.M., Langereis C.G., 1991. Reversal records in marine marls and delayed acquisition of remanent magnetization, *Nature*, 6232: 223-225.

-
- Velzen, A.J., Zijdeveld J.D.A., 1992. A method to study alterations of magnetic minerals during thermal demagnetization applied to a fine-grained marine marl (Trubi formation, Sicily), *Geophys. J. Int.*, 110: 79-90.
- Verosub, K.L., 1989. Detrital remanent magnetism (DRM). In: D.E. James (ed), *The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics.*, Van Nostrand Reinhold Company: 215 - 217.
- Westaway, R., 1990. Block rotation in western Turkey and elsewhere. Theoretical models., *J.G.R.*, vol. 95., B12, 19885-19901
- Villalain, J. J., Osete M.L., Vegas R., Garcia-Duenas V., Heller F., 1994. Widespread Neogene remagnetization in Jurassic of the South-Iberian paleomargin (Western Betics, Gibraltar Arc), *Phys. Earth Planet. Inter.*, 85: 15-33.
- Visarion, M., Veliciu S., 1981. Unele consideratii asupra fluxului termic scazut din Bazinul Transilvaniei., *St. Cerc. Geofizice*: 53-60.
- Westphal, M., Bazhenov M.L., Lauer J.P., Pechersky D.M., de Sibuet J.C., 1986. Paleomagnetic implications on the evolution of the Tethys belt from the Atlantic Ocean to the Pamirs since the Triassic, *Tectonophysics*, 123: 37-82.
- Westphal, M., 1993. Did a large departure from the geocentric axial dipole hypothesis occur during the Eocene? Evidence from the magnetic polar wander path of Eurasia, *Earth Planet. Sci. Letters*, 115: 15-38.
- Worm, H.U., 1998. On the superparamagnetic - stable single domain transition for magnetite, and frequency dependence of susceptibility, *Geophys. J. Int.*, 133: 201-206.
- Wortel, M. J. R. and Spakman, W., 1992. Structure and dynamics of subducted lithosphere in the Mediterranean region. *Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch*, 95 (3), 325-347.
- Zijdeveld J.D.A., 1967. AC demagnetisation of rock: analysis of results. In: Collinson D.W., Creer K.M., Runcorn S.K. (eds): *Methods in Paleomagnetism*. Elsevier, Amsterdam.
- Zweigel P., 1997. The Tertiary tectonic evolution of the Eastern Carpathians (Romania): orogenic arc formation in respons to microplate movements. *Tubinger Geowissensschafliche Arbeiten, Reihe A, Band 33*